

(Documento para el debate – preprint)

“No es nuestro clima el que está en peligro, es nuestra libertad”
Eslogan del Instituto Europeo para el Clima y la Energía (EIKE)

*“El mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años.
El segundo mejor momento es ahora”.*
Proverbio chino

“El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquél que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio”.
Italo Calvino (*Las ciudades invisibles*)

Índice

1. Proemio
2. Del calentamiento global
3. Dudas y esperanzas: cambio estructural hacia el cero neto
4. El fin del escándalo: hacia sistemas energéticos ágiles como la reina roja.
 - 4.1. Desfossilización: oportunidades y amenazas
 - 4.2. Digitalización: oportunidades y amenazas
 - 4.3. Desfossilización digitalizada: hacia la energía inteligente
5. Coda
6. Referencias

1. Proemio

¿Nuestra generación será la última en poder evitar el desastre climático global (supremacía de los combustibles fósiles)? ¿La próxima generación dispondrá de electricidad gratis (supremacía de la energía del sol, viento y agua)?

Este ensayo se enfoca en la transición de una economía que no incluía los costes del daño ambiental y social a una que sí los incluye. La actividad antropogénica más evidente es la quema de combustibles fósiles milenarios, cuyo efecto no deseado e ignorado durante mucho tiempo es el calentamiento global. Se necesita extraer energía de los flujos de la naturaleza en lugar de sus reservas, lo que proporciona un recurso de reposición de energía que es mucho mayor que nuestras necesidades. A priori, este cambio parece engañosamente sencillo, pero no lo es. La transición hacia un sistema energético y hacia patrones económicos y de consumo que cumplan con el requisito de la neutralidad climática es uno de los desafíos clave del siglo XXI.

Para que el mundo haga la transición a la electricidad baja en carbono, la energía de estas fuentes debe ser más barata que la electricidad de los combustibles fósiles, aun así, alcanzar el “cero (emisiones) neto” (cero neto, en lo que sigue) de las emisiones fósiles significará un cambio estructural de la economía mundial que afectará a todos los países y todos los sectores, ya que el mundo actual está profundamente entrelazado con los zarcillos de los combustibles fósiles, desde impulsar la movilidad y el transporte de mercancías hasta la producción de plásticos y acero.

Entre las acciones efectivas de desfosilización se incluyen cambiar la combinación energética de los combustibles fósiles hacia la electricidad de cero emisiones y otros vectores de energía de bajas emisiones como el hidrógeno; aumentar la eficiencia energética y gestionar la demanda de energía; utilizar la economía circular; adaptar los procesos industriales y agrícolas; consumir menos bienes intensivos en emisiones; implementar tecnologías de Captura, Utilización y Almacenamiento de Carbono (CCS) y mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero (GEI) tanto de larga como de corta duración. Así, será posible evitar los impactos más catastróficos del calentamiento global, que dañaría a miles de millones de personas.

No obstante, al objeto de evitar este daño a largo plazo, el mundo debería pasar de 'cero neto' inmediatamente a emisiones de GEI 'negativas netas'. No cabe pensar que llegar a cero neto signifique que “*el trabajo está hecho*”, cuando eso (si la ciencia es correcta o está acertada) simplemente marcará el “*fin del principio*” (Churchill, *dixit*).

Parece claro entonces que tal transición se vuelve más costosa cuanto más se demore la acción, mientras que muchas tecnologías exentas de carbono fósil, limpias e inteligentes (basadas en datos) son cada vez más baratas, abriendo ventanas de oportunidad para el crecimiento económico, lo que puede suponer pasar de una historia de sacrificio necesario a una de oportunidad.

La simbiosis con la digitalización propiciará más pronto que tarde un sin par de oportunidades cuya consideración se propugna en este ensayo para afianzar las posibilidades de aplicación de la desfosilización en aras de alcanzar un futuro bajo en carbono y amigable con la naturaleza.

Como consideraciones aclaratorias previas, conviene señalar que, en lo que sigue, se parte de la distinción prístina que define si un recurso energético es renovable o no a tenor tanto del origen de ese recurso como de la velocidad de reposición, esto es, se trata de un stock o un flujo presente en la naturaleza. Así, los fósiles o los minerales de uranio no son renovables por cuanto se consumen para obtener energía (son un stock). Por el contrario, las fuentes renovables extraen su energía de flujos naturales, no liberan energía almacenada en la naturaleza durante millones de años al entorno, sino que capturan energía ya presente en forma de flujos itinerantes e intermitentes en el entorno. Esta es una diferencia substancial.

Un recurso renovable es aquel que se renueva en un plazo breve de tiempo, es lo que ocurre con el sol, el viento y el caudal de los océanos y los ríos.

Además, la elección de palabras en ocasiones puede afectar las percepciones públicas sobre la gravedad del cambio climático o el apoyo a las políticas de mitigación, de ahí que, en lo que sigue, se utilizará la expresión “desfosilización” en lugar de “descarbonización”, el término más popular.

Nuestra *doxa* se fundamenta en la semántica misma del término, pues el prefijo “des-” significa eliminar o quitar algo (carbono). Así, “descarbonizar” una economía significaría, *stricto sensu*, eliminar cualquier vestigio o uso de moléculas que contienen carbono de su funcionamiento metabólico. Lo cual es una falacia *ad nauseam*, que no por repetida tiene sentido, ya que la vida en el planeta Tierra se basa precisamente en el carbono y no parece que en la letanía del término esté “descarbonizar” la vida. Mientras que “desfosilización” que pudiera parecer enfocarse en el mismo objetivo, el uso de Fuentes de Energía Renovables (RES) para nuestro sistema energético (el del mundo), añade un aspecto diferente a la discusión. Significa de hecho lo que representa: Reducir las fuentes fósiles. Se trata de no utilizar los combustibles fósiles o cuando menos evitar el uso de compuestos de carbono fósil en la fabricación de productos o prestación de servicios energéticos.

De similar tenor es la preferencia, en el presente texto, por la expresión “calentamiento global” en lugar de “cambio climático”. Esta predilección puede enmarcarse como que el villano fue identificado erróneamente (científicamente poco sólido) o como resultado de intereses políticos (Jang and Hart, 2015; Schuldt et al., 2011; Villar et al., 2011), pero, desde nuestro leal entender, “cambio climático” si bien no adolece de falta de evidencia y resulta más concurrido, sí sufre tanto de falta de claridad narrativa como de menor carga performativa (disculpas por el anglicismo) para captar el descomunal problema que se trata de abordar.

Dado que la presente disertación se enfoca en un intento de propiciar un proceso constructivo de transformación, tales diferencias son críticas.

2. Del calentamiento global

En un lugar del flanco norte del Volcán Mauna Loa, en la Isla Grande de Hawái, a 3397 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un Observatorio de investigación atmosférica de primer nivel donde el aire imperturbable, la ubicación remota y las influencias mínimas de la actividad humana son ideales para monitorear los componentes de la atmósfera que pueden causar el calentamiento global.

Allí, el profesor Dave Keeling instaló un analizador de gases infrarrojos en marzo de 1958 y el primer día de operación registró una concentración de dióxido de carbono (CO₂) atmosférico de 313 partes por millón (ppm). Para su sorpresa, la concentración de CO₂ había aumentado 1 ppm en abril de 1958 hasta un máximo en mayo, cuando comenzó a disminuir hasta alcanzar un mínimo en octubre. Después de esto, la concentración volvió a aumentar y repitió el mismo patrón estacional en 1959. En sus propias palabras: "*Fuimos testigos por primera vez de como la naturaleza extraía CO₂ del aire para el crecimiento de las plantas durante el verano y lo devolvía cada invierno sucesivo*". De esta forma, llevó a cabo dos descubrimientos espectaculares: la "respiración" estacional natural del planeta y, quizás el más importante, el aumento del CO₂ atmosférico debido a la quema de combustibles fósiles por parte de la industria y a los cambios en el uso de la tierra.

El Dr. Charles D. Keeling publicó sus resultados en la revista *Tellus* de junio de 1960 en un artículo titulado "*La concentración y la abundancia isotópica de dióxido de carbono en la atmósfera*" (Keeling, 1960). Estos hallazgos marcaron el comienzo de la mundialmente famosa "*Curva de Keeling*" que representa uno de los registros de contabilidad geofísica más importantes jamás realizados. El icónico gráfico muestra una curva en forma de diente de

sierra que se acelera hacia arriba a medida que las emisiones humanas de dióxido de carbono se han acumulado sin pausa ni tregua durante los últimos 60 años (Figura 1).

Figura 1. La curva de Keeling: concentraciones atmosféricas de CO₂ medidas en Mauna Loa, Hawái desde 1958 hasta 2021. La curva azul oscuro muestra datos mensuales con el ciclo estacional, las líneas amarillas ilustran tendencias en diferentes momentos. Datos del Instituto Scripps de Oceanografía de UC San Diego. Gráfico de Joe Goodman para Carbon Brief usando Highcharts.

Fuente: <https://www.carbonbrief.org/guest-post-how-the-keeling-curve-will-need-to-bend-to-limit-global-warming-to-1-5c/>

En la Figura 1 se puede observar como a fines de la década de 1960, los niveles de CO₂ aumentaban a un ritmo de aproximadamente 1 ppm por año. En los primeros años del siglo XXI, este aumento se había acelerado a 2 ppm por año y se aceleró aún más a casi 2,5 ppm anuales en los últimos 10 años. Según el pronóstico anual de CO₂ de la Oficina Meteorológica del Reino Unido ¹, publicado el 11 de enero de 2022, los aumentos atmosféricos de CO₂ deben reducirse a 2 ppm durante el próximo período de cinco años y detenerse por completo a principios de la década de 2040. Para que esto suceda, las emisiones humanas deben, por supuesto, caer rápidamente a partir de ahora, alcanzando “cero (emisiones) netas” a mediados de siglo y volviéndose negativas después de eso.

Tal pronóstico es atinente con el “camino SSP1-9” ² diseñado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) que estima que el calentamiento global supere los 1,5 °C a mediados de siglo, pero luego vuelva a caer por debajo de 1,5 °C a finales de siglo, tal como puede observarse en la Figura 2, para las concentraciones atmosféricas de CO₂ hasta 2058 (línea roja), cuando se habrán tomado las mediciones de la Curva de Keeling durante un siglo. En este escenario, la acumulación de CO₂ en la atmósfera se ralentiza rápidamente en los próximos años. A principios de la década de 2020, la tasa de aumento de CO₂ se reduce inicialmente a 2 ppm por año y luego a 1 ppm por año a principios de la

¹ <https://www.metoffice.gov.uk/about-us/press-office/news/weather-and-climate/2022/global-carbon-dioxide-forecast-2022>

² En los últimos años, un equipo internacional de climatólogos, economistas y modeladores de sistemas de energía ha construido una serie de modelos de futuros o “caminos” que examinan cómo la sociedad global, la demografía y la economía podrían cambiar durante el próximo siglo. Se los conoce colectivamente como las “vías socioeconómicas compartidas” (Riahi et al., 2017).

década de 2030. A principios de la década de 2040, el aumento se detendría: no hay más acumulación de CO₂ en la atmósfera. A partir de ahí, en este escenario, los niveles de CO₂ empiezan a descender, lo cual, en principio, simplemente compensaría el calentamiento de las emisiones pasadas que aún estarían "en proceso", por lo que las temperaturas en la década de 2050 todavía permanecerán.

To limit warming to 1.5°C the CO₂ rise must slow rapidly and stop before 2050

Figura 2. Extensión proyectada del conjunto de datos de concentraciones de CO₂ de la curva de Keeling consistente con el escenario SSP1-1.9 hasta 2058, un siglo desde que comenzaron las mediciones. La curva azul oscuro muestra datos mensuales observados, la extensión en rojo muestra valores mensuales ilustrativos calculados al sumar el ciclo estacional reciente a los promedios anuales proyectados. Las líneas amarillas muestran tendencias en diferentes momentos. Gráfico de Joe Goodman para Carbon Brief usando Highcharts. Fuente: <https://www.carbonbrief.org/guest-post-how-the-keeling-curve-will-need-to-bend-to-limit-global-warming-to-1-5c/>

Como señalaron algunos de los participantes de la reunión COP26 del año pasado en Glasgow, el objetivo de 1,5 grados del Acuerdo de París aún no está muerto, pero está en soporte vital. Cumplirlo requerirá doblar la Curva de Keeling hacia abajo, un desafío hasta ahora imposible que debe cumplirse en tan solo los próximos cinco años.

Sin embargo, aunque las simulaciones nos sirven para marcar el camino a seguir, lo cierto es que la realidad va por otro sendero. Así, como recordó el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ³, Petteri Taalas, al presentar el análisis consolidado de los principales conjuntos de datos internacionales en el año 2019: *“la temperatura media mundial se ha incrementado en aproximadamente 1,1 °C desde la era preindustrial y el contenido calorífico de los océanos ha alcanzado niveles récord. Si se mantiene la tendencia actual en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, todo apunta a que hacia finales de siglo el aumento de la temperatura será de 3 a 5 grados Celsius”* ⁴. El año 2019 fue el segundo año más cálido del que se tienen datos, solo superado por 2016. Las temperaturas medias de los últimos períodos quinquenal (2015-2019) y decenal (2010-2019) fueron las más elevadas de las que se tiene constancia. Desde los años ochenta, cada nueva década ha sido más cálida que la anterior. Asimismo, se prevé que esta tendencia continuará a causa de los niveles sin precedentes de GEI que atrapan el calor en la atmósfera.

³ <https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/la-organizaci%C3%B3n-meteorol%C3%B3gica-mundial-confirma-que-2019-fue-el-segundo>

⁴ <https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201913>

La contabilidad climática que permite obtener evidencia del comportamiento real del planeta se basa en un catálogo extenso de indicadores climáticos a escala mundial ⁵ que dan a conocer las formas en que el clima está cambiando y proporcionan una visión amplia del clima a nivel mundial. Se utilizan para monitorear los componentes principales del sistema climático y describir los cambios más importantes en la composición de la atmósfera, el calor que surge de la acumulación de GEI (y otros factores) y las respuestas de la tierra, los océanos y el hielo al cambio climático (Figura 3).

Figura 3. Principales componentes del sistema climático e interacciones: el presupuesto energético, la composición atmosférica, el tiempo, el ciclo hidrológico, el océano y la criosfera.

Fuente: Organización Meteorológica Mundial (2019, p. 7).

Para ello, la OMM utiliza una lista de siete indicadores del estado del clima extraídos de las 55 variables climáticas esenciales del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) ⁶, entre ellos la temperatura media mundial en superficie, el contenido calorífico de los océanos, el CO₂ atmosférico, el estado de acidificación de los océanos, el nivel del mar, el balance de masa de los glaciares y la extensión de los hielos marinos del Ártico y de la Antártida. Además, se suelen evaluar también otros indicadores para obtener una visión más detallada de los cambios en el ámbito respectivo. Se trata, en particular (si bien no de forma exclusiva), de la precipitación, los GEI distintos del CO₂, la capa de nieve, el manto de hielo, los fenómenos meteorológicos extremos y los impactos climáticos.

También cabe señalar que en la actualidad hay más de 700 satélites de observación orbitando nuestro planeta con sensores apuntando hacia la Tierra, que transmiten cientos de terabytes cada día a las estaciones de enlace descendente de interés para monitorear la

⁵ <https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/aop/bamsD190196/bamsD190196.xml>.

⁶ <https://gcos.wmo.int/en/global-climate-indicators>.

deforestación y otros riesgos ambientales, como el uso del agua y la erosión, que amenazan la productividad y los ingresos de los agricultores y ponen en riesgo la viabilidad a largo plazo de cadenas de suministro agrícola completas. Procesar y extraer información útil es un gran desafío de datos, con volúmenes que aumentan casi exponencialmente. Y no es solo un problema del diluvio de datos: nuestro sistema climático y los procesos ambientales en general, funcionan de manera compleja y no lineal. Un ejemplo se muestra en la Figura 4, que permite observar como el equipo del proyecto ESA CCI Fire (Otón et al., 2021)⁷ utiliza el tratamiento informático basado en el aprendizaje automático para mejorar la detección de los satélites y generar registros globales a largo plazo de la perturbación del fuego, una variable climática esencial.

La Iniciativa de Cambio Climático (CCI) de la ESA es la principal responsable de proporcionar la información sistemática que necesita la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Al financiar equipos de científicos para crear conjuntos de datos precisos a largo plazo de clase mundial que caracterizan el sistema climático cambiante de la Tierra, el CCI proporciona una visión global del planeta. Derivado de los satélites, estos conjuntos de datos cubren 21 'Variables Climáticas Esenciales' definidas por el SMOC, desde las concentraciones de gases de efecto invernadero hasta el nivel del mar y el estado cambiante de nuestras capas de hielo polar. A lo largo de cuatro décadas, estos registros multidimensionales apuntalan los modelos climáticos globales que ayudan a predecir el cambio futuro.

Figura 4. Área mundial quemada a largo plazo (1982–2017)

Fuente: Otón et al. (2019, p. 12)

⁷ El conjunto de datos FireCCI11 se desarrolló dentro del proyecto Fire_cci del programa CCI de la ESA, número de contrato 4000126706/19/I-NB. Los datos están disponibles gratuitamente a través de <https://climate.esa.int/en/projects/fire/data/>.

En definitiva, se dispone de una mirada de datos que documentan continuamente los cambios en el clima, lo suficientemente significativo como para que hubiera un consenso, no solo científico, de que la catástrofe climática causada por el hombre es real y muy peligrosa. Sin embargo, pareciera que la humanidad hace caso omiso, pues, si los resultados de la contabilidad climática reportados por la OMM para 2019 antes mencionados eran desalentadores, la tendencia hacia el deterioro dramático producido por el calentamiento global se ha vuelto a constatar en los dos años posteriores.

Así, en el “*Estado del clima mundial en 2020*”, se reitera que “hemos acumulado datos que muestran el considerable incremento de la temperatura en la tierra y el mar, así como otros cambios, por ejemplo, la elevación del nivel del mar, el derretimiento del hielo marino y los glaciares y los cambios en la distribución de las precipitaciones” (Organización Meteorológica Mundial (OMM), 2021, p. 3). Más concretamente, respecto a la temperatura media mundial, los valores de referencia corresponden al período 1850-1900, que es la referencia que se utilizó en el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) titulado *Global Warming of 1,5°C* (Calentamiento global de 1,5°C) como aproximación de las temperaturas preindustriales (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2018).

En la Declaración de la OMM se constata que la temperatura media mundial en 2020 fue de $1,2 \pm 0,1^\circ\text{C}$ por encima del valor de referencia de 1850-1900, lo que sitúa a 2020 como uno de los tres años más cálidos jamás registrados a nivel mundial, a pesar de que la economía mundial se “metió en el congelador” debido a la pandemia de la Covid-19 y se pudo volver pescar desde cualquiera de los 455 puentes de la hermosa ciudad de Venecia.

Cabe señalar que el objetivo del Acuerdo de París es mantener la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a $1,5^\circ\text{C}$ con respecto a los niveles preindustriales (Naciones Unidas, 2016, p. 5) tal como sugirió la *European Climate Foundation* quién estableció que para alcanzar dicha cifra logro, las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) deben reducirse al menos en un 80 % por debajo de los niveles de 1990 y que “*todos los sectores*” debían contribuir (European Climate Foundation, 2011). La evaluación del aumento de la temperatura mundial en el contexto del cambio climático remite a la temperatura media mundial a largo plazo, no a las medias de años o meses concretos.

Otro aspecto a resaltar en la “*Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2019*” (Organización Meteorológica Mundial (OMM), 2020) es la llamada a evaluar con exactitud las emisiones antropógenas de CO₂ y su redistribución entre la atmósfera, los océanos y la biosfera terrestre, el denominado “*presupuesto mundial de carbono*” (Friedlingstein et al., 2019), al objeto de comprender mejor el ciclo global del carbono, apoyar la elaboración de políticas climáticas y prever el futuro cambio climático.

Las emisiones de CO₂ derivadas de fuentes fósiles han aumentado de manera progresiva en los últimos dos siglos, con breves interrupciones a raíz de pequeños descensos asociados a contracciones económicas de gran magnitud, como las recesiones o las crisis del precio del petróleo. Durante el decenio 2009-2018, del que se dispone de datos completos, las emisiones mundiales de CO₂ derivadas de fuentes fósiles fueron, en promedio, de $34,7 \pm 1,8$ GtCO₂ (miles de millones de toneladas) por año, con un aumento medio anual del 0,9 % hasta alcanzar un máximo sin precedentes de 36,6 GtCO₂ en 2018. Las emisiones de CO₂ por los cambios en el uso del suelo ascendieron a $5,5 \pm 2,6$ GtCO₂ en ese período, sin que se registrase una tendencia clara (Figura 5).

Figura 5. Presupuesto de perturbación del ciclo global del carbono a raíz de las actividades humanas; promedio mundial del decenio 2009- 2018. La perturbación antropógena se suma a los flujos naturales del carbono. Los flujos y las reservas aparecen representados por círculos y flechas de menor grosor. El desequilibrio entre las emisiones totales y el número total de sumideros refleja las lagunas en los datos, los modelos o en nuestra comprensión del ciclo del carbono.

Fuente: Organización Meteorológica Mundial (2020, p. 8)

En el decenio 2009-2018 se incrementaron tanto la concentración atmosférica de CO₂ como su índice de aumento, al tiempo que los sumideros terrestre y oceánico de CO₂ siguieron creciendo en respuesta al incremento en las concentraciones atmosféricas de CO₂. Los sumideros terrestre y oceánico de CO₂ absorben alrededor del 45 % de todas las emisiones antropógenas de CO₂.

Según una proyección preliminar de las emisiones mundiales de CO₂ derivadas de fuentes fósiles elaborada a partir de los datos de los tres primeros trimestres de 2019, las emisiones habrían crecido un 0,6 % en 2019, porcentaje comprendido en un intervalo de -0,2 % a +1,5 % que incluye la posibilidad de un crecimiento nulo o incluso un ligero descenso de las emisiones con respecto a 2018. Las emisiones provocadas por los incendios en las zonas de deforestación indican que las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo en 2019 fueron superiores a la media de 2009-2018.

En 2019, el índice de aumento del CO₂ atmosférico fue de $19,1 \pm 3,3$ GtCO₂, por encima de la media de 2009-2018, un incremento impulsado por el auge de las emisiones de CO₂. Las estimaciones preliminares de los sumideros oceánico y terrestre de CO₂ en 2019 fueron de 9,5 GtCO₂ y 14,3 GtCO₂, respectivamente, ambas por encima de su media decenal.

Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron un nuevo máximo histórico de 407,8 partes por millón en 2018, y en 2019 no dejaron de aumentar. Ese gas permanece en la atmósfera durante siglos, y en los océanos durante períodos todavía más prolongados, de modo que perpetúa el cambio climático. El océano almacena más del 90 % del exceso de calor, de modo que calcular su contenido calorífico es un buen modo de cuantificar la tasa del calentamiento global. El océano hace las veces de amortiguador al absorber calor y dióxido de carbono, pero ello acarrea graves consecuencias. El calor acumulado en las aguas oceánicas ha alcanzado niveles sin precedentes y se han producido olas de calor marinas generalizadas. La acidez del agua del mar ha aumentado un 26 % desde el inicio de la era industrial. Como resultado, ecosistemas marinos de vital importancia siguen degradándose.

El valor mínimo de extensión diaria del hielo marino en el Ártico de septiembre de 2019 fue el segundo más bajo desde que se tienen registros satelitales, y en el mes de octubre también

se establecieron récords de extensión mínima. Por su parte, en la Antártida, las extensiones de hielo registraron valores mínimos sin precedentes en algunos meses de 2019, tal como confirma un nuevo estudio elaborado con datos de los Centros Nacionales para la Información Ambiental de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos y del Instituto de Física Atmosférica, publicado en *Advances in Atmospheric Sciences* (Cheng et al., 2020), el contenido calorífico de los océanos alcanzó un nivel sin precedentes en 2019. Si se tienen en cuenta las mediciones oceánicas realizadas con instrumentos modernos, los últimos cinco años han sido los más cálidos jamás observados en los océanos.

En la misma presentación mencionada anteriormente de la versión provisional de la Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial de 2019, el profesor Petteri Taalas afirmó que

estamos muy lejos de cumplir el objetivo del Acuerdo de París... Si no adoptamos medidas urgentes para combatir el cambio climático ahora, todo apunta a un aumento de la temperatura de más de 3°C de aquí a finales de siglo, y sus consecuencias para el bienestar de la humanidad serán todavía más perjudiciales... Los efectos del cambio climático se manifiestan a diario en forma de fenómenos meteorológicos extremos y "anómalos". Y, una vez más en 2019, los riesgos relacionados con el tiempo y el clima tuvieron consecuencias catastróficas. Las olas de calor y las inundaciones que solían producirse una vez cada 100 años son cada vez más frecuentes e irregulares... Ello pone en peligro el rendimiento de las cosechas y, si además se tiene en cuenta el crecimiento demográfico, en el futuro los países vulnerables deberán afrontar considerables desafíos para velar por garantizar el acceso a la comida ⁸.

La misma alerta fue suscitada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) —el principal foro científico en materia de análisis climático— que en su informe *“El hambre y el cambio climático”* concluyó que el cambio climático dará lugar a:

- aumentos de la frecuencia e intensidad de las catástrofes naturales y los fenómenos climáticos extremos, como son las sequías, las inundaciones y los huracanes;
- la elevación del nivel del mar y la contaminación o salinización del agua y las tierras aptas para la agricultura;
- cambios en los regímenes de las precipitaciones con la consiguiente reducción de la producción agrícola en las áreas que ya son frágiles, especialmente en el África subsahariana;
- el deterioro de la disponibilidad y calidad del agua en las regiones áridas y semiáridas, y
- la acentuación de los problemas de salud y saneamiento, lo que repercutirá en las tasas de malnutrición (Programa Mundial de Alimentos, 2019, p. 1).

Y, con obcecación pasmosa, erre que erre, los últimos datos publicados el 18 de abril de 2022 del “Estado del clima mundial en 2021” (Organización Meteorológica Mundial (OMM), 2022) delatan un nuevo ejemplo patente de que las actividades humanas están provocando cambios dañinos a escala planetaria en la tierra, el océano y la atmósfera, y de que esos cambios entrañan repercusiones nocivas y duraderas para el desarrollo sostenible y los ecosistemas. Así, como recordó el secretario general de la OMM, el Dr. Taalas, al presentar el análisis consolidado de los principales conjuntos de datos internacionales en el año 2021:

Nuestro clima está cambiando ante nuestros ojos. El calor retenido en la atmósfera a raíz de los gases de efecto invernadero de origen humano calentará el planeta durante muchas generaciones. El aumento del nivel del mar, la acidificación de los

⁸ <https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/el-a%C3%B1o-2019-cierra-una-d%C3%A9cada-de-valores-excepcionales-de-calor-y>

océanos y el incremento de su contenido calorífico continuarán durante siglos a menos que se inventen mecanismos para eliminar el carbono de la atmósfera. Algunos glaciares han alcanzado el punto de no retorno y ello conllevará efectos a largo plazo en un mundo en el que más de 2.000 millones de personas ya sufren estrés hídrico. Las condiciones meteorológicas extremas son las que repercuten de forma más inmediata en nuestra vida cotidiana. Después de invertir durante muchos años en medidas de preparación para los desastres, estamos más capacitados para salvar vidas, aunque las pérdidas económicas se disparan ⁹.

En el mismo informe se confirma que los últimos siete años han sido los más cálidos de los que se tiene constancia, destacando que 2021 "solo" fue uno de los siete años más cálidos a causa de la reducción transitoria de las temperaturas atribuible a los episodios de La Niña que se produjeron al inicio y al final del año. Sin embargo, ese efecto provisional de enfriamiento no invirtió la tendencia general de aumento de las temperaturas. En 2021, la temperatura media mundial superó en aproximadamente $1,11 \pm 0,13^{\circ}\text{C}$ los niveles preindustriales (Figura 6).

Figura 6. Diferencia de temperatura media anual mundial con respecto a las condiciones preindustriales (1850-1900) para seis conjuntos de datos de temperatura mundial (1850-2021).

Fuente: Met Office, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, recogido en Organización Meteorológica Mundial (2022, p. 6).

Con todo, las temperaturas son solo una parte de una situación más compleja. Las evidencias en el año 2021 y la década que acabamos de dejar atrás se han caracterizado por el retroceso de los hielos, un nivel del mar sin precedentes, la acidificación de los océanos y el incremento de su contenido calorífico, y los fenómenos meteorológicos extremos. La combinación de todos esos factores ha conllevado graves consecuencias tanto para la salud y el bienestar de las personas como para el medioambiente.

De forma más concreta, en la misma "Declaración sobre el estado del clima mundial", se afirma que siete millones de personas ¹⁰ mueren al año por la contaminación del aire con los mismos gases que causan el cambio climático. Además, en 2018, la cantidad de personas

⁹ <https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/cuatro-indicadores-clave-del-cambio-clim%C3%A1tico-batieron-r%C3%A9cords-en-2021>

¹⁰ <https://news.un.org/es/story/2018/05/1432612>

de más 65 años expuestas a olas de calor aumentó en 220 millones con respecto a la media del período entre 1986 y 2005. Estos son solo dos aspectos de cómo este fenómeno afecta nuestra salud.

De ahí que no resulte extraño que el último informe (IPCC, 2022), "el atlas del sufrimiento humano" ¹¹ (Guterres, *dixit*) advierta que ahora es probable que algunos resultados climáticos desastrosos no ocurran en un futuro lejano, sino en los próximos 15 años, o incluso en la próxima década. El calentamiento global ya está haciendo que el mundo sea más peligroso y menos estable. Se trata de una especie de deuda moral y económica, acumulada desde el comienzo de la Revolución Industrial, y que ahora vence después de varios siglos.

Como ya alertó en 2009 el profesor Richard Tol:

el cambio climático es la madre de todas las externalidades: más grande, más compleja y más incierta que cualquier otro problema ambiental. Las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero son más difusas que cualquier otro problema ambiental. Cada empresa, cada granja, cada hogar emite algunos gases de efecto invernadero. Los efectos son igualmente generalizados. El clima afecta la agricultura, el uso de energía, la salud y muchos aspectos de la naturaleza, lo que a su vez afecta todo y a todos. Las causas y consecuencias del cambio climático son muy diversas, y aquellos en los países de bajos ingresos que menos contribuyen al cambio climático son los más vulnerables a sus efectos. El cambio climático también es un problema a largo plazo. Algunos gases de efecto invernadero tienen un tiempo de vida atmosférico medido en decenas de miles de años. Las cantidades de emisiones involucradas son enormes (Tol, 2009, p. 29).

Igualmente, en 2013 Andrew Guzmán en su libro "Overheated, The Human Cost of Climate Change" ratificó que la conexión entre seguridad y cambio climático ya no se podía pasar por alto:

El cambio climático está ocurriendo en todas partes y está sucediendo rápidamente...Tendremos más sequías, más inundaciones y serán más graves ... Históricamente, las grandes sequías estaban muy separadas. Ahora, suceden a menudo y tienen un impacto global... Los conflictos futuros serán causados o empeorarán debido al cambio climático: un mundo más cálido, traerá migraciones, hambrunas, guerras y enfermedades sin precedentes. Será un desastre social y político de primer orden. Vale la pena repetir que la amenaza de enfermedades existe independientemente de lo que suceda con el clima. Sin embargo, a medida que la tierra se calienta, cada paso en el proceso que puede conducir a un desastre de enfermedad global se volverá más peligroso debido al cambio climático. Otros factores también están en juego, pero esto no cambia el hecho de que un aumento en la temperatura global promedio de un par de grados hace que sea más probable que el mundo enfrente un brote tan grave como o peor que la gripe de 1918 (Guzman, 2013, p. 182).

En *Overheated*, Guzman sacó el calentamiento global del ámbito de la abstracción científica para explorar sus consecuencias en el mundo real, tomando como punto de partida un resultado bastante optimista en el rango predicho por los científicos: un aumento de 2 grados Celsius en las temperaturas globales promedio. Incluso este modesto aumento conduciría a problemas ambientales y sociales catastróficos. En su libro, Guzmán mostraba con vívido detalle cómo el cambio climático ya se estaba desarrollando en el mundo real: El aumento de los mares inundará las naciones isleñas como Maldivas; las regiones costeras productoras de alimentos en Bangladesh se inundarán; y millones se verán obligados a migrar a ciudades o posiblemente a "campamentos de refugiados climáticos". Incluso, a medida que crecen los

¹¹ <https://mexico.un.org/es/173500-guterres-el-informe-del-ipcc-de-hoy-es-un-atlas-del-sufrimiento-humano>

mares, el derretimiento de los glaciares en los Andes y el Himalaya privará a millones y millones de personas de agua dulce, amenazando a las principales ciudades y agotando aún más la producción de alimentos. Las sequías prolongadas en la región de Sahel en África ya han ayudado a producir violencia masiva en Darfur. La conclusión no podía ser más clara y convincente: el sobrecalentamiento cambia la discusión sobre el cambio climático hacia su devastador impacto en las sociedades humanas. Dos grados pudiera parecer un cambio menor. ¡Quia!, lo cambiaría todo ¹².

Otro ejemplo importante para comprender los impactos del calentamiento global lo brinda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (United Nations, 2015) que ofrece un marco común para la paz y la prosperidad de las personas y el planeta, ahora y en el futuro. Su eje es un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reconocen que acabar con la pobreza y otras privaciones debe ir de la mano de estrategias que mejoren la salud y la educación, reduzcan la desigualdad y estimulen el crecimiento económico, al tiempo que se afronta el cambio climático y se preservan los océanos y los bosques.

Sin embargo, el cambio climático pone en peligro la consecución de muchos de esos objetivos. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas está provocando la pérdida de especies y ecosistemas, lo que puede reducir el rendimiento agrícola y pesquero y, por ende, agravar la inseguridad alimentaria y afectar a los medios de subsistencia (ODS 1, 2, 14 y 15). Los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos pueden aumentar los riesgos para la salud, dañar las infraestructuras y provocar escasez de agua (ODS 1, 3, 6, 9 y 11). Esas amenazas, junto con otras, están interrelacionadas con los conflictos y la estabilidad (ODS 16). La distribución desigual de esos riesgos entre grupos de población y regiones puede reforzar o exacerbar las desigualdades existentes (ODS 10).

En la Figura 7 se muestra como el aumento de las concentraciones de CO₂ en la atmósfera provoca efectos en cadena a través de otros seis indicadores climáticos fundamentales. Además de suponer un riesgo para la consecución del desarrollo sostenible, algunos de esos procesos también tienen la capacidad potencial de liberar más gases de efecto invernadero a la atmósfera en un bucle de retroalimentación que puede perpetuar el calentamiento. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas puede descongelar el permafrost, lo que liberaría más carbono a la atmósfera.

A pesar del estrecho eco en la gobernanza mundial, lo cierto es que en la última década la necesidad de mitigar las emisiones de GEI ha recibido una atención significativa en muy diversos sectores, los actores públicos de la energía, las organizaciones no gubernamentales (ONG), el sector privado y las entidades regionales y locales están involucrados en este proceso (Goldemberg and Tadeo Prado, 2010). Así, junto a las ya mencionadas, han proliferado muy distintas organizaciones, aunque de forma aislada y no convergente, que han elaborado proyecciones de energía a largo plazo (hasta 2060) con uno o múltiples escenarios que se generan atendiendo a distintas estimaciones sobre las tendencias futuras de consumo, el crecimiento económico y demográfico, la proporción de fuentes de energía renovable implementadas cada año, políticas ambientales y energéticas, etc., pudiendo destacar, entre otras, las siguientes:

- El World Wild Fund (WWF), aportó hace más de una década su perspectiva en *The Energy Report* de cómo alimentar al mundo usando solo energía renovable para 2050, generando un escenario muy ambicioso (World Wild Fund, 2011).
- La Agencia Internacional de Energía (AIE) publica *World Energy Outlook*, actualizado cada año, incorpora proyecciones tanto para la demanda como para la oferta de fuentes de energía renovables y no renovables (International Energy Agency, 2021b). También publica *Energy Technology Perspectives* (International Energy Agency, 2020),

¹² En esta misma línea de discurso cabe señalar la existencia de otros trabajos de interés, como Lynas (2008, 2021) y Aronoff (2021).

donde describe las tendencias y los avances tecnológicos que remodelarán el sector energético mundial.

Figura 7. Factores relacionados con el cambio climático que ponen en riesgo la consecución de los ODS.

Fuente: Organización Meteorológica Mundial (2021, p. 31)

- El Consejo Mundial de la Energía proporciona proyecciones diferentes, en el informe de 2019 detallan como el mundo de la energía está siendo remodelado por un conjunto de impulsores fundamentales, denominados la "Gran Transición". Estos impulsores proporcionan el contexto más amplio para determinar las rutas energéticas globales hasta 2040 (World Energy Council, 2020). También desde hace dos décadas desarrolla la serie "Escenarios Energéticos Mundiales" (World Energy Council, 2022).
- La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) es una organización intergubernamental que promueve la adopción generalizada y el uso sostenible de la energía renovable en todas sus formas, entre ellas la bioenergía y la energía geotérmica, hidroeléctrica, oceánica, solar y eólica, para procurar el desarrollo sostenible, el acceso a la energía, la seguridad energética, el crecimiento económico y la prosperidad con bajas emisiones de carbono. A modo de ejemplo, en su informe *World Energy Transitions Outlook 2022* proporciona un análisis en profundidad de dos áreas particularmente relevantes para la descarbonización de los sectores de uso final: electrificación y bioenergía. Además, explora los impactos socioeconómicos de la vía de 1,5 °C y sugiere formas de acelerar el progreso hacia el acceso universal a la energía limpia (Agencia Internacional de Energías Renovables, 2022).
- El Rastreador de Acción Climática es un consorcio de institutos de investigación enfocados al análisis científico independiente que rastrea la acción climática del gobierno y la mide en relación con el objetivo del Acuerdo de París acordado a nivel mundial de "mantener el calentamiento muy por debajo de los 2 °C y continuar los esfuerzos para limitar el calentamiento a 1,5 °C". Entre los muchos informes que elabora cabe señalar *State Of Climate Action 2021* donde se identifican 40 indicadores en sectores clave que deben transformarse para abordar la crisis climática, y evalúa cómo las tendencias actuales afectarán cuánto trabajo queda por

hacer para 2030 y 2050 para lograr un mundo sin carbono a tiempo (Boehm et al., 2021).

- Renovables Ahora (REN21) ¹³ es una comunidad global de energía renovable de actores de la ciencia, gobiernos, ONG y la industria que publica una variedad de informes para ayudar a impulsar la transición global hacia la energía renovable. Así, entre otros, cabe destacar sus informes anuales de estado global de energías renovables (GSR) que se publicó por primera vez en 2005, donde se proporciona una descripción general de los mercados, las inversiones y las políticas de energía renovable en todo el mundo.
- La Administración de Información de Energía de los Estados Unidos (EIA). El *International Energy Outlook*, actualizado anualmente, proporciona una evaluación de los mercados energéticos internacionales hasta 2040 ¹⁴.
- El Instituto de Economía Energética de Japón (IEEJ), que se enfoca en “mapear el futuro energético”, realiza análisis independientes, objetivos e innovadores de los desafíos energéticos y ambientales y presenta recomendaciones al mundo con soluciones sólidas e innovadoras que reflejen las perspectivas de Japón y/o Asia-Pacífico, en diciembre pasado, publicó el informe *IEEJ Outlook 2022 - Challenges toward carbon neutrality: Voyage in uncharted territory* (Institute of Energy Economics, 2021).
- Tampoco faltan los informes de algunas compañías petroleras, como la British Petroleum (BP) que publica anualmente el informe *Energy Outlook*, que explora las principales incertidumbres que rodean la transición energética y describe su posición sobre el camino más probable para los mercados energéticos mundiales en los próximos años, enfocándose en tres escenarios principales que, en los primeros informes, se denominaban Business as Usual, Rapid y Net Zero y en el último informe se distinguen entre Accelerated, Net Zero and New Momentum (British Petroleum, 2022). También la ExxonMobil que analiza la oferta y la demanda de energía mundial hasta 2050 tanto para sus inversiones a largo plazo como para “ayudar” al público a promover la comprensión de las necesidades energéticas del mundo (ExxonMobil, n.d.).

Para concluir, otro botón de muestra que pudiera parecer muy representativo de la gravedad del problema se encuentra en la advertencia que 11.258 científicos de 153 países lanzaron el 5 de noviembre de 2019 a través del artículo titulado “*La advertencia de los científicos del mundo sobre una emergencia climática*” (Ripple et al., 2020), donde se afirma que los científicos tienen una obligación moral de advertir a la humanidad acerca de cualquier gran amenaza. Sobre la base de la información de que disponen, es claro que encaramos una emergencia climática. Para llegar a esta afirmación, analizaron la información recogida y publicada durante más de 40 años sobre el uso de la energía, las temperaturas en la superficie terrestre, el crecimiento de la población, la extensión de cultivos, la deforestación, la pérdida de hielo polar, los índices de fertilidad, las emisiones de dióxido de carbono y el producto interior bruto de las naciones. Los científicos firmantes enfatizaron seis objetivos: reforma del sector energético, reducción de los contaminantes de corta duración, restablecimiento de los ecosistemas, optimización del sistema de alimentación, el establecimiento de una economía libre de dióxido de carbono y una población humana estable.

Por último, entre el aluvión de las llamadas de alerta sobre el calentamiento global cabe incluir la referencia al informe de abril de 2021 de la compañía de seguros Swiss Re donde se indica que “el cambio climático representa la mayor amenaza a largo plazo para la economía mundial. Si no se toman medidas paliativas, las temperaturas globales podrían

¹³ <https://www.ren21.net/>

¹⁴ <https://www.eia.gov/>

aumentar más de 3°C y la economía mundial podría contraerse un 18 % en los próximos 30 años. Pero el impacto puede reducirse si se toman medidas decisivas para cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, según muestra el nuevo Índice de economía climática de *Swiss Re Institute*. Esto requerirá más de lo que se promete hoy. Los sectores público y privado desempeñarán un papel crucial en la aceleración de la transición a cero emisiones netas” (Swiss Re Institute, 2021b).

Swiss Re realizó una prueba de estrés para examinar como 48 economías se verían afectadas por los efectos continuos del cambio climático en cuatro escenarios diferentes de aumento de temperatura, comprobando que a medida que el calentamiento global hace que el impacto de los desastres naturales relacionados con el clima sea más severo, puede conducir a pérdidas sustanciales de ingresos y productividad con el tiempo. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar da como resultado la pérdida de tierras que de otro modo podrían haberse utilizado de manera productiva y el estrés por calor puede provocar pérdidas de cosechas. Las economías emergentes en las regiones ecuatoriales serían las más afectadas por el aumento de las temperaturas. En un escenario severo de un aumento de temperatura de 3,2°C, China podría perder casi una cuarta parte de su PIB (24 %) para mediados de siglo. EE. UU., Canadá y el Reino Unido verían una pérdida de alrededor del 10 %. Europa sufriría algo más (11 %), mientras que economías como Finlandia o Suiza están menos expuestas (6 %) que, por ejemplo, Francia o Grecia (13 %).

Según Thierry Léger, presidente del *Swiss Re Institute*:

El riesgo climático afecta a todas las sociedades, todas las empresas y todas las personas. Para 2050, la población mundial crecerá a casi 10 mil millones de personas, especialmente en las regiones más afectadas por el cambio climático. Por lo tanto, debemos actuar ahora para mitigar los riesgos y alcanzar los objetivos de cero emisiones netas. Del mismo modo, como muestra nuestro reciente índice de biodiversidad, la naturaleza y los servicios de los ecosistemas brindan enormes beneficios económicos, pero se encuentran bajo una intensa amenaza. Es por eso que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son desafíos gemelos que debemos abordar como comunidad global para mantener una economía saludable y un futuro sostenible (Swiss Re Institute, 2021a).

A tenor de todo lo comentado, y a modo de epítome introductorio, parece evidente que el calentamiento global es “una amenaza múltiple”. Desfossilizar la economía global y adaptarse al cambio climático que se avecina será lo más difícil e importante que nuestra especie haya hecho jamás. el calentamiento global como una especie de deuda moral y económica, acumulada desde el comienzo de la Revolución Industrial y que ahora vence después de varios siglos.

Si en algún momento se podría pensar que los eventos causados por dicho calentamiento eran amenazas para un futuro lejano, ese futuro es ahora. Ahora no hay un mes en que los efectos del calentamiento no abran las portadas de los periódicos de todo el mundo, son noticias diarias, perjudicando la salud de los humanos, las plantas y los animales, dañando los medios de vida y economías enteras. Cada vez más nos hacemos eco de tormentas más destructivas y violentas, inundaciones devastadoras, sequías muy dilatadas, subida del nivel del mar, incendios forestales abrasadores y la extinción de especies con una pérdida de biodiversidad alarmante. A mayores, los arrecifes de coral están muriendo, las poblaciones de peces se están derrumbando, los contaminantes industriales están envenenando el Ártico, los productos químicos tóxicos se están filtrando a los acuíferos y los remolinos de plástico son cada vez más grandes en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico y, el más grande, conocido como el "Gran parche de basura del Pacífico", es mayor que el estado de Texas.

Además, estos impactos llegaron para quedarse y pueden empeorar con el tiempo, dependiendo de la trayectoria de nuestras emisiones de GEI. En consecuencia, si no comenzamos a invertir ya en “sostenibilidad resiliente”, aunque ello no nos exonerará de tener que adaptarnos a un clima cambiante, el proceso será considerablemente más costoso,

caótico y traumático. Las demandas de hacer frente a un clima nuevo y desconocido, además de lidiar con las crecientes exigencias del presente, llegará a ocupar cada vez más de nuestro tiempo y energía.

Somos legión los que participamos de la opinión de que, si no actuamos sobre el calentamiento global, más pronto que tarde, nuestra generación asistirá al funeral del Holoceno, por tanto, deberíamos hacer todo lo posible para evitar contribuir con más CO2 al medio ambiente. Si obviamos esta advertencia, el privilegio de las grandes civilizaciones, soñar y dar forma al futuro, ya no será nuestro.

3. Dudas y Esperanzas: cambio estructural hacia el cero neto

La evidencia científica del calentamiento global nunca ha sido más clara y convergente, y los llamados a repensar la economía a través de transformaciones hacia la sostenibilidad nunca han sido mayores. De hecho, la política climática ha buscado forjar un sentido *singular* del cambio climático, dominado por un 'modelo de déficit de información' que se enfoca en transferir la ciencia climática al público lego.

Siete años después de su celebración, caben pocas dudas que el respeto al Acuerdo de París va a requerir a nivel mundial cambios profundos en los patrones de uso de la tierra y la energía en tan solo unos pocos años (Fragkos, 2020; Krausmann et al., 2020; Pauliuk and Müller, 2014). El "compromiso con el cambio climático" se está convirtiendo cada vez más en sinónimo de comprometerse con la transición a una economía verde, pero en un momento en que la ciencia del clima nunca ha sido tan clara y los llamados a la transición hacia la sostenibilidad y neutralidad climática nunca más fuertes, la brecha de 'valor-acción' entre lo que la gente dice y lo que la gente hace con respecto al calentamiento global persiste y las opiniones siguen fracturadas (Blake, 1999; Climate Action Tracker, 2019; Stoknes, 2014). Las consecuencias para el crecimiento económico debido a las reducciones rápidas de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la actualidad todavía forma parte de un debate no resuelto sobre crecimiento versus medio ambiente (Jakob et al., 2020). Así, varios trabajos plantean que la neutralización del clima podría ser compatible con el crecimiento continuo en todas las regiones del mundo a través de la adopción rápida de tecnologías energéticamente eficientes y la desfosilización de la energía y el uso de la tierra (Fankhauser and Jotzo, 2018; Mercure et al., 2018; Paroussos et al., 2019) mientras que no son pocos los que respaldan que la única estrategia a seguir se enfoque desde la perspectiva de decrecimiento (D'Alessandro et al., 2020; Kallis, 2011; Keyßer and Lenzen, 2021; Nieto et al., 2020), ya que no se ha observado a nivel mundial una desvinculación absoluta duradera del crecimiento del PIB del uso de recursos, el uso de energía y las emisiones de GEI (Hickel and Kallis, 2020; Semieniuk, Taylor, et al., 2021).

Los desafíos ambientales globales, que son característicos del Antropoceno, evaden la resolución en parte porque desafían nuestra construcción de significado, pues, tanto la complejidad del calentamiento global como su enredo con la identidad propia, la cultura, los valores, la ideología y las creencias dan como resultado no solo una crisis de significado, sino una crisis de significado compartido (Hochachka, 2019; Hulme, 2009; Kahan et al., 2010; Norgaard, 2011; Stoknes, 2015).

Se mire por donde se mire, el calentamiento global es un tema plagado de tanta complejidad supina como de incertidumbre conspicua, restando valor al mensaje simple de la necesidad a nivel mundial de actuar con urgencia y decisión para frenarlo. El nivel hercúleo de esfuerzo requerido para frenar el calentamiento descontrolado parecía insondable, pero una pandemia puso eso y muchas otras cosas en perspectiva. De hecho, la respuesta mundial a la pandemia de la Covid-19 ha demostrado con qué rapidez y fuerza las empresas, los inversores y los gobiernos pueden moverse cuando la excepcionalidad de las circunstancias obliga a que actúen de manera eficaz. Difícilmente cabría predecir en el año 2020 que descubrir, desarrollar, probar y comercializar no solo una, sino varias vacunas, en menos de 12 meses era posible o que las formas de trabajar cambiarían para siempre con el

acercamiento digital impuesto por el distanciamiento social. Sin embargo, aprovechar el poder de la ciencia y la tecnología avanzada, el espíritu empresarial, las políticas inteligentes, la inversión y los esfuerzos de colaboración ha demostrado que es posible un progreso radical. Así, el florecimiento del concepto “cero (emisiones) netas” ahora parece que se puede convertir en el estándar de oro, la meta a alcanzar, para dar muestras plausibles del compromiso con la neutralidad climática.

La “*ecuación cero neto*” es un mecanismo contable que sirve para medir la huella de carbono de una empresa, país o individuo. En la columna de créditos se anotan las toneladas métricas de dióxido de carbono y equivalentes de GEI que un país o entidad económica produce a través de las actividades directas (Alcance 1) e indirectas (Alcance 2) propias y las que conlleva su participación en una cadena de suministro (Alcance 3) mientras en la columna de débitos se encuentran las emisiones que dicha entidad no puede reducir inmediatamente y que pueden compensarse pagando a otra entidad para que extraiga una cantidad equivalente de carbono de la atmósfera. Tales compensaciones pueden utilizar métodos comunes basados en la naturaleza, que incluyen el secuestro de carbono en la materia vegetal mediante la plantación de nuevos bosques, la protección de los existentes o la restauración de los previamente talados. También pueden utilizar tecnologías que no implican la naturaleza para eliminar los GEI como el gas metano en los vertederos, el óxido nítrico en las plantas químicas y la captura directa de carbono del aire.

Esta contabilidad ambiental denuncia que se alcanza el cero neto cuando los débitos son iguales a los créditos, lo que significa que la entidad o país no está contribuyendo con GEI aditivos a la atmósfera. Por tanto, se trata de resolver una ecuación que equilibra las fuentes y los sumideros de emisiones al reducir las emisiones de GEI tanto como sea posible mientras se aumentan las reservas de GEI para eliminar las emisiones restantes de la atmósfera.

Las personas no demandan energía per se, sino servicios energéticos como movilidad, calefacción, refrigeración, cocina e iluminación, lo que quieren es una bebida fría o desplazarse a su lugar de trabajo o de vacaciones. Estos servicios son proporcionados por una combinación de diferentes tecnologías y portadores de energía (Haas et al., 2008). Los sistemas de energía y uso de la tierra que actúan como fuentes directas de emisiones globales y sus huellas de emisiones son los siguientes:

- Energía, que consiste en la generación de electricidad y calor: 30 % de las emisiones de CO₂ y 3 % de las emisiones de óxido nítrico (N₂O).
- Industria, que consta de varios procesos industriales, incluida la producción de acero, cemento y productos químicos, y la extracción y refinación de petróleo, gas y carbón: 30 % de las emisiones de CO₂, 33 % de las emisiones de metano, 8 % de las emisiones de N₂O.
- Movilidad, que consiste en transporte por carretera, aviación, ferrocarril, marítimo y otras formas de transporte: 19 % de las emisiones de CO₂ y 2 % de las emisiones de N₂O.
- Edificios, incluyendo calefacción y cocina: 6 % de las emisiones de CO₂.
- Agricultura, que consiste en el uso directo de energía en la granja y las emisiones de las prácticas agrícolas y la pesca: 1 % de las emisiones de CO₂, 38 % de las emisiones de metano y 79 % de las emisiones de N₂O.
- Silvicultura y otros usos de la tierra, principalmente cambios en la cobertura del suelo: 14 % de las emisiones de CO₂, 5 % de las emisiones de metano y 5 % de las emisiones de N₂O.
- Residuos, que consisten en eliminación y tratamiento de residuos sólidos, incineración y tratamiento de aguas residuales: 23 % de las emisiones de metano y 3 % de las emisiones de N₂O.

Por tanto, uno de los primeros problemas inherentes al “cero neto” es que ni de lejos se trata de una sola ecuación, sino más bien de un sistema de ecuaciones, ya que la ecuación de emisiones está acoplada a una ecuación de capital y otra de trabajo. La demanda de capital y mano de obra en una economía neta cero debe coincidir con la oferta, a lo largo del tiempo y en todas las regiones del país correspondiente, debiéndose resolver tales ecuaciones de forma simultánea mientras se persigue el desarrollo económico y el crecimiento sostenible e inclusivo, lo cual, en absoluto, resulta trivial.

Entre estos desafíos técnicos cabe resaltar los siguientes:

1. La ecuación de emisiones está incompletamente definida, pues, aunque la atención se ha centrado en las emisiones antropogénicas, cada vez es más difícil ignorar las emisiones naturales que resultan de los circuitos de retroalimentación biótica.
2. La ecuación de emisiones está intrínsecamente sub-especificada en términos matemáticos, pues, aunque de forma teórica podría satisfacerse con muchas combinaciones diferentes de acciones de desfosilización y compensación, ello exige un altísimo grado de coordinación intersectorial e intergeográfica.
3. La ecuación es “dinámica”, donde los términos de la misma son una función del tiempo y dependen, en muchas situaciones de forma no lineal, de una serie de variables en evolución continua. Así, las emisiones asociadas a un determinado sector económico o geografía dependen de las tecnologías existentes o por desarrollar que se implementen en ellos.
4. Estas ecuaciones están sujetas a condiciones iniciales y de contorno, como todos los sistemas de ecuaciones del mundo real que, en la práctica, restringirán el espacio de solución. Por tanto, la edad y la antigüedad de los activos de energía fósil en un país influirían en la facilidad y rapidez con que podrían reducirse; o la cantidad de luz solar que recibe una determinada región limitará su potencial para producir energía solar.

Dadas las complejidades técnicas involucradas, un paso crítico previo es comprender mejor los requisitos fundamentales para resolver estas ecuaciones, así como las interdependencias entre estos requisitos. Y luego, por si fuera poco, desentrañar toda una pléyade de aspectos y cuestionamientos de toda índole y de difícil solución (objeto de consideración a continuación), que avalan la necesidad de repensar la investigación económica hacia un cambio estructural de la economía global.

De acuerdo con Matsuyama

...el cambio estructural puede ocurrir como consecuencia de impactos significativos, como plagas, guerras, revoluciones, el descubrimiento de un continente y grandes avances tecnológicos. El cambio estructural se refiere a cambios complementarios en varios aspectos de la economía, tales como la composición sectorial de la producción y el empleo, la organización de la industria, el sistema financiero, la distribución del ingreso y la riqueza, la demografía, las instituciones políticas e incluso el sistema de valores de la sociedad (Matsuyama, 2008, p. 1).

El cambio estructural es una línea de trabajo arraigada en los estudios de economía y se refiere a muchos usos diferentes del concepto de estructura. El más común hace referencia a los cambios en la composición macrosectorial (Agricultura, Manufactura y Servicios) de las economías (Herrendorf et al., 2014) y en menor medida a los cambios en la localización de la actividad económica (urbanización) y otros aspectos concomitantes de industrialización. Una amplia literatura sobre economía del desarrollo ha explorado los vínculos entre la composición sectorial, el crecimiento económico y el desarrollo a lo largo del siglo XX (Syrquin, 2010). También existen aportaciones sobre la transición de economías dominadas por la agricultura, luego la manufactura y finalmente las actividades de servicios a medida que crece el ingreso (Chenery, 1960; Kuznets, 1966). Diferentes aspectos del cambio estructural influyen en las relaciones entre las transformaciones socioeconómicas globales y el uso de

energía o las emisiones de GEI, lo que les otorga cierta relevancia para el análisis de la mitigación del cambio climático (Ciarli and Savona, 2019).

Como es conocido, la estructura macrosectorial de las economías proporciona un marco de gran interés al objeto de poder identificar cómo los patrones de desarrollo macroeconómico que pueden impulsar el uso de energía y las emisiones, porque los diferentes sectores e industrias tienen intensidades energéticas y de carbono heterogéneas. Por ello no resulta extraño que varios estudios muestren que, más allá del crecimiento del PIB y la variación de la intensidad energética de los sectores individuales, los cambios en la estructura económica han sido un factor importante de la demanda de energía y las emisiones en el pasado (Marin and Mazzanti, 2019; Schäfer, 2005; Serrenho et al., 2016) y los escenarios existentes pueden subestimar estas barreras para reducir el uso de energía (Semieniuk, Taylor, et al., 2021).

Desde el lado de la oferta, estrechamente relacionados con la composición sectorial caben señalar los cambios sectoriales de puestos de trabajo y empleo que también reflejan cambios en los conjuntos de habilidades, la distribución de salarios y la intensidad laboral de la producción (Brynjolfsson and McAfee, 2014).

Desde el lado de la demanda, los cambios en la estructura de consumo impulsados por la satisfacción de las necesidades humanas, a tenor de las preferencias de consumo y los ingresos son otro aspecto clave. En concreto, hablamos de transformaciones en la estructura del consumo energético directo de los hogares relacionado con el transporte privado y la vivienda, pero también del consumo de otros bienes y servicios finales. Eventualmente, los cambios en los patrones del comercio internacional y la fragmentación de la producción deben contemplarse, pues determinan cambios en la organización geográfica de la producción que impulsan las emisiones del transporte de carga. Las variaciones en los patrones comerciales también pueden resultar en la subcontratación de parte de las actividades industriales entre regiones y la deslocalización de actividades contaminantes (Paroussos et al., 2015; Savona and Ciarli, 2019). Por el contrario, cabe suponer que una mitigación profunda interrumpa el comercio internacional de energía, recursos y otros bienes de fabricación (por ejemplo, equipos con bajas emisiones de carbono), lo que supondrá reorganizar el poder económico en todas las regiones del mundo (Mercure et al., 2018, 2021).

En definitiva, nuestro mundo debe afrontar los desafíos de la desfosilización profunda, la seguridad energética y la rentabilidad y aunque el enfoque común se centra en aspectos o sectores únicos, especialmente la electricidad, el nivel de cambio requerido solo se puede lograr con un enfoque de sistema holístico: se precisa una comprensión de todo el sistema energético en su conjunto que identifique la relación y las interacciones entre los diferentes componentes energéticos. Así, un modelo integrado que considere estos componentes dentro de un sistema energético completo podría ayudar a evaluar los futuros sistemas e infraestructuras energéticas y apoyar a los formuladores de políticas a tomar decisiones realistas relacionadas con las dimensiones técnicas, económicas, regulatorias y sociales del sistema energético que pudieran proporcionar el camino más apropiado hacia el cero neto.

Cabe señalar que muchos de los modelos de evaluación integrados que se han utilizado ampliamente en la literatura económica para evaluar escenarios de mitigación del cambio climático (van Beek et al., 2020) en su mayoría han tratado implícitamente el cambio estructural en la economía en las proyecciones de referencia de la demanda de energía y el uso de la tierra (Giarola et al., 2021; Riahi et al., 2017). También resulta común que el análisis económico de los escenarios globales de mitigación se fundamente mayoritariamente en la evaluación de costes agregados (PIB o pérdidas de consumo) (Riahi and Bertram, 2021; Rogelj et al., 2018) con poca o ninguna referencia explícita a los cambios asociados en la estructura de la economía y el mercado laboral.

Por otro lado, si bien existen algunos modelos capaces de proyectar los principales impulsores y variables del cambio estructural en una perspectiva extensiva global de toda la

economía, pero, hasta lo que sabemos, se han utilizado poco en este contexto, salvo para abordar cuestiones particulares, como las implicaciones laborales de una política climática específica (Fragkos and Paroussos, 2018; Pollitt et al., 2014) mientras que algunos estudios han explorado escenarios de mitigación alternativos basados en cambios en la estructura de la demanda (Van Vuuren et al., 2018) hacia patrones de demanda de energía baja (Grubler et al., 2018) y que reflejan transiciones sociales más disruptivas (Millward-Hopkins et al., 2020). En todo caso, la mayoría de las aportaciones se han enfocado en avalar especialmente los beneficios en el logro de los ODS al reducir los costes de mitigación de una reconfiguración significativa de los patrones de demanda de energía, aunque es necesario comprender mejor las dinámicas sociales, políticas y económicas subyacentes (Saujot et al., 2020).

En nuestro mundo globalizado y en red, las repercusiones de los impactos climáticos locales pueden propagarse rápidamente a través de crisis en la cadena de suministro, conflictos indirectos y migraciones masivas. La sindemia de la Covid-19 ha sido un duro y triste ejemplo. Y, como ha demostrado la invasión de Ucrania por parte de Rusia (renovando el enfoque en la dependencia energética como un tema estratégico clave), el orden basado en reglas es alarmantemente frágil, lo que deja a la gente común y corriente enfrentándose a las terribles consecuencias. Entonces, en la medida que la lucha eficaz contra el calentamiento global requiere que las economías y las sociedades hagan ajustes significativos, parece claro que muchos de estos ajustes quizás se podrían respaldar mejor a través de una acción coordinada, en cierta medida, una forma de gobernanza global activa, que tenga el poder de implementar reformas más profundas de las condiciones marco relevantes.

Tal consideración se basa en dos aspectos estratégicos: Por un lado, la naturaleza universal de la transición significa que todas las partes interesadas deberán desempeñar un papel proactivo, ya que cada país y sector contribuye a las emisiones, ya sea directa o indirectamente, a través de sus propios sistemas globales de producción y consumo. Y, por otro, las cargas de la transición no se sentirán de forma homogénea y los costes reales particulares serán mucho más difíciles de asumir para algunas partes interesadas que para otras. Esto resulta aún más desafiante porque las contribuciones a las emisiones difícilmente serán uniformes entre las distintas partes interesadas o involucradas.

Por tanto, sin un esfuerzo real y tangible para abordar estos destructivos efectos con un espíritu de equidad, no parece factible que las partes interesadas más afectadas puedan o estén dispuestas a hacer su parte para avanzar en la transición. Esta gobernanza global debe crear las condiciones para que el cambio estructural necesario en la sociedad y la economía se lleve a cabo con éxito en todos los niveles y a escala global, en aras de lograr una posibilidad fáctica y viable de que la reducción integral de las emisiones de GEI pueda convertirse en una realidad. Y, por si fuera poco, el mundo necesitará avanzar con rapidez acelerada desde lo que se debe lograr (un nivel cero neto a nivel mundial en dos o tres décadas o antes) a la mejor forma de hacerlo.

No obstante, pasar de los compromisos a la acción no ha resultado fácil ni directo hasta el momento. Entre el conjunto de dudas y esperanzas que aderezan los desafíos e incertidumbres de la transición al cero neto cabe señalar las seis siguientes:

1. Las cargas de la transición no se sentirán de manera uniforme y, para algunas partes interesadas, los costes serán mucho más difíciles de soportar que para otras. Cambiar a electricidad y transporte sin emisiones de carbono implica costes iniciales. Es cierto que algunos de estos costes de reemplazo tendrían que pagarse de todos modos a medida que los automóviles, las plantas de carbón y las centrales eléctricas a gas se vuelven obsoletas, pero también es conocido que los pobres y la clase media suburbana gastan más de sus ingresos en energía que los ricos y los profesionales urbanos y, a menudo, carecen de los medios para comprar un sistema de calefacción nuevo y eficiente o para aislar su casa. Y, debido a que los trabajos de la clase trabajadora tienden a ser más

intensivos en carbono, los trabajadores de las fábricas y los conductores de camiones se verán más afectados que los diseñadores y los banqueros.

Además, cabe esperar que cualquiera de los efectos a corto plazo de la transición climática sean regresivos y afecten con mayor dureza a las comunidades y poblaciones más pobres, pues, aun cuando pudieran crearse muchos nuevos puestos de trabajo también es claro que otros muchos se perderán e, incluso, si el resultado fuera un aumento neto de puestos de trabajo durante una década, los perdedores retrasarían la transición a menos que pudieran recibir una compensación adecuada o pudieran encontrar rápidamente otros puestos de trabajo estables. Aunque la transición verde puede tener un coste agregado neto pequeño, es seguro que generará tanto ganadores como perdedores, pero no se debe inferir implícitamente que los ganadores compensarán a los perdedores y obviar el previsible impacto distributivo, ya que si tal compensación en realidad no ocurre, los perdedores quedan peor, de ahí que incluso puedan bloquear el cambio, como lo han hecho los manifestantes de los “*chalecos amarillos*”, cuando el gobierno francés propuso un nuevo impuesto al combustible.

En resumen, cabe esperar que una política climática estricta destinada a inducir efectos de cambio estructural específicos a múltiples escalas, desde el declive de los sectores de combustibles fósiles y el auge de las industrias de energía con bajas emisiones de carbono hasta una reestructuración industrial y económica más amplia (en los sectores de la construcción y la fabricación (Le Treut et al., 2021), incluso servicios) necesariamente acarreará desplazamientos considerables de ingresos y empleos entre sectores con pérdidas de empleos en los sectores 'en extinción' más sus industrias dependientes, y la creación de 'empleos verdes' directos (Pai et al., 2021) y empleos indirectos en otros sectores (Barker et al., 2015; Fragkos and Paroussos, 2018; Pollitt et al., 2014).

En este contexto, el cambio estructural refleja los impactos distributivos entre los 'ganadores' y los 'perdedores' (sectores, trabajadores y comunidades) y deberá enfocarse a proporcionar una comprensión de cómo la mitigación podría afectar el bienestar social de los grupos identificados. Dicha información, sin el menor atisbo de duda, es más importante para las partes interesadas y los responsables de la formulación de políticas que los impactos agregados del PIB. En particular, el cambio estructural puede informar sobre quién es probable que se vea afectado negativamente por la política climática y de qué forma, para identificar las necesidades de políticas de asistencia (Green and Gambhir, 2020) y garantizar una “transición justa” (Gambhir et al., 2018; Markkanen and Anger-Kraavi, 2019). Por tanto, el problema al que se enfrentan nuestras sociedades es enorme. No debe ocultarse. La transición a una economía neutra en carbono tendrá importantes implicaciones distributivas, tanto dentro como entre países, dado que está destinada a empeorar nuestra situación antes de mejorarla y los segmentos más vulnerables de la sociedad se verán especialmente afectados. Sin un esfuerzo real para abordar estos efectos con un espíritu de equidad, parece poco probable que las partes interesadas más afectadas puedan o estén dispuestas a hacer su parte para avanzar en la transición. A menos que se reconozca y aborde honestamente esta realidad, el apoyo a la ecologización de la economía seguirá lamentablemente siendo superficial.

2. Aunque la principal estrategia ha sido forjar una comprensión única y universal del fenómeno utilizando el "modelo de déficit de información" o la "teoría del balde vacío", donde se transfiere más y mejor ciencia climática al público lego de manera unilateral (Stoknes, 2015; Suldovsky, 2016), en la realidad se ha encontrado que este enfoque no ha resultado tan eficaz como cabría esperar, ya que tiende a parchearse en los marcos mentales predominantes que no se relacionan con las ideologías existentes y corren el riesgo de ser rechazados (Feygina et al., 2010), permanece cognitivamente aislado de los conocimientos inherentes que ya existen en el materia (Findlater et al., 2018), o excluye la posibilidad de significados con fundamentos ontológicos o normativos alternativos

(Macnaghten, 2020). Cuando se trata del calentamiento global, las personas no tienden a tomar los hallazgos al pie de la letra de la misma forma que lo harían con un tema más sencillo; más bien, “la 'evidencia' sobre el cambio climático se busca, recuerda y asimila de una manera que encaja con las propias lealtades políticas de las personas y sus visiones del mundo” (Hornsey et al., 2016, p. 25), ya que para comprender el calentamiento global en general la gente aplica heurísticas (técnicas de autoeducación), pero estas a menudo no se ajustan a lo que una persona puede entender cognitivamente sobre la ciencia del clima tanto como buscan aplacar el conocimiento emocional y cultural de la situación (Hagerman and Satterfield, 2014; Norgaard, 2016). Como resultado, los esfuerzos de participación que insisten en proceder y converger a otros en un marco científico climático *singular* hacen poco para cambiar las cosmovisiones subyacentes que informan cómo se seleccionan los hechos y cómo se caracteriza la trascendencia del problema. Por otro lado, y a menudo, también es posible que exista una cuestión de psicobiología defectuosa: los humanos somos desesperadamente codiciosos, programados para no lidiar con las consecuencias devastadoras de nuestras formas derrochadoras.

3. Cada vez más parece consolidarse la idea de que la búsqueda de neutralidad de la acción climática pronto dejara de ser una opción para convertirse en un imperativo para las empresas. Ya no se trata de “*si*” las empresas deberían desfosilizarse o “*por qué*”, sino de “*cómo*”. Aunque el camino hacia el cero neto sigue siendo complicado, se está volviendo más definido rápidamente. Lo que es una sugerencia nítida de comenzar el viaje hoy, pues, las empresas que no se alineen corren el riesgo de perder nuevas oportunidades comerciales o verse obligados a ponerse al día a medida que los clientes y los reguladores imponen nuevas demandas y requisitos respetuosos con el medio ambiente. Con todo, cumplir con los requisitos implicaría cambiar las prácticas comerciales y los estilos de negocio (*Business As Usual*) establecidos desde tiempo muy atrás. Alterar estos patrones y superar la inercia prevaleciente, sin que los beneficios inmediatos necesariamente se acumulen diferencialmente para quienes hacen los cambios, tampoco es una tarea dable de conseguir. La escala del desafío se ve agravada por la velocidad a la que se requiere, ya que los sistemas completos de energía y uso de la tierra que evolucionaron desde más de 150 años deberían de transformarse en los próximos 20 o 30 años.

A mayores, en la literatura económica en general se sostiene que emprender acciones individuales, de forma particular (contra el cambio climático) puede incluirse en el catálogo de ejemplos del “*dilema del prisionero*”, en el que partes racionales que priorizan sus propios intereses pueden crear una situación peor para todos. Surge así el aviso a la prudencia para cualquier empresa o institución acerca de reducir las emisiones unilateralmente, al correr el riesgo de posicionarse en desventaja si otros no se mueven a una velocidad similar. Sin embargo, cuando de lo que se trata es del daño ambiental global, la narrativa del “*dilema del prisionero*” que desalienta estas acciones individuales es fatalmente defectuosa. En lugar de percibir la acción climática como un coste, un riesgo o una compensación, las empresas, los inversores y los gobiernos deberían verla como una oportunidad de crecimiento y ventaja competitiva.

No obstante, no son pocas empresas que se han puesto a repensar el enfoque convencional para la reducción de carbono. Las empresas que están tomando medidas sobre el cambio climático a nivel individual se ven como proveedores de soluciones en lugar de solo fuentes de emisiones, eso sí, alguno de los estudios realizados el año pasado evidencian que la celeridad generalizada en su acción climática hasta el momento parece dejar mucho que desear.

Así, cabe señalar que el trabajo de *The Energy & Climate Intelligence Unit and Oxford Net Zero* (2021) asevera que al menos una quinta parte de las 2000 corporaciones públicas más grandes del mundo han adoptado algún tipo de compromiso de emisiones netas de

GEI cero, pero que las acciones que realizado realmente no van más allá de meros enunciados de objetivos provisionales o de algún plan publicado o un mecanismo de información que se asemejaría a una rendición de cuentas ambiental.

Por su parte, quizás con una mayor plausibilidad el estudio de Thornton y Cabral (2021) estima que solo el 42,8 % de las empresas Russell 1000 (índice que representa a las 1000 principales empresas por capitalización de mercado en los Estados Unidos) revelaron un compromiso para reducir las emisiones. Además, solo el 10,6 % de las empresas divulgaron un compromiso cero neto para 2050, mientras que un escaso 9,3 % ha establecido compromisos que cumplen con el escenario de la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) para limitar el calentamiento global a 2 °C por encima de los niveles preindustriales para 2100 y un raquítico 6,7 % asume el Escenario de 1,5 grados de SBTi.

El triste detalle anterior tiene su correlato en un estudio dirigido por Joeri Rogelj del Instituto Grantham - Cambio Climático y Medio Ambiente del Imperial College de Londres, donde se explicitan similares precauciones:

Los planes son difíciles de comparar y las definiciones son vagas. Los detalles detrás de las etiquetas 'cero neto' difieren enormemente. Algunos objetivos se centran únicamente en el dióxido de carbono. Otros cubren todos los gases de efecto invernadero. Las empresas pueden considerar solo las emisiones bajo su control directo, o incluir las de sus cadenas de suministro y del uso o eliminación de sus productos. A veces, los objetivos no apuntan a reducir las emisiones, sino a compensarlas con compensaciones. Se están pasando por alto preguntas importantes. ¿Deberían algunos sectores, como la generación de electricidad, llegar antes a cero neto para contrarrestar los sectores más difíciles de reducir, incluida la industria pesada? ¿Es justo esperar que las economías emergentes alcancen el cero neto al mismo tiempo que las industrializadas desde hace mucho tiempo? Sin una atención cuidadosa a estos temas, los logros individuales corren el riesgo de ser demasiado débiles para lograr el objetivo climático colectivo del acuerdo de París. Los críticos podrían argumentar que los objetivos imprecisos son mejores que ninguno. Pero hay demasiado en juego para consolarse con meros anuncios. No es necesario que todos tomen las mismas decisiones. Pero sin más claridad, las estrategias detrás de los objetivos de cero emisiones netas no pueden entenderse; ni se puede evaluar su impacto (Rogelj et al., 2021, p. 365).

En todo caso, participamos de la doxa de que aquellas empresas que asuman el desafío cero neto, las que no ven la sostenibilidad simplemente a través una lente de informes de cumplimiento ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG), sino que despliegan una perspectiva de la sostenibilidad como una fuente de ventaja competitiva duradera, dispondrán de un nicho de oportunidad para acceder a nuevos mercados y ampliando significadamente su espacio para crear valor para los accionistas. Tales empresas quizás deberían comenzar calculando y auditando su huella de carbono a través de un análisis del perfil o curva de carbono (junto con las huellas correspondientes de sus pares sectoriales) donde poder evaluar la estructura (aguas abajo y arriba de los tres alcances de las emisiones de GEI: directas - emisiones en sus propias plantas de fabricación y oficinas -, indirectas de la electricidad - compra de electricidad y calor de terceros - y otras indirectas - emisiones de la cadena de suministro -) que se generan en cada una de las fases del ciclo de vida de sus productos (desde la extracción de las materias primas que los componen hasta el destino al abandono de los mismos), propiciando así la identificación de oportunidades de reducción de emisiones de GEI para lograr el cero neto. Esta verificación, por tercera parte para facilitar su certificación, de las emisiones calculadas de GEI de producto debería a su vez contemplarse dentro de un proceso, el primer paso hacia otras posteriores con mayor beneficio medioambiental, como la

reducción de las emisiones —vía proyectos de reducción— o la compensación de las mismas.

Por tanto, al objeto de poder cuantificar sus emisiones, a las empresas les convendría aplicar estándares nacionales o internacionales, como los establecidos por la Organización Internacional de Normalización como la UNE-EN ISO 14050:2010. Así, las empresas podrían utilizar sus hallazgos para formar parte de esquemas voluntarios nacionales (registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono), regionales o privados, para el cumplimiento con la legislación vigente en materia de sostenibilidad y cambio climático, para mejorar la reputación corporativa y el posicionamiento de la empresa y también para identificar nuevas oportunidades de negocio, tales como atraer inversionistas y clientes sensibilizados con el calentamiento global.

Adicionalmente, las empresas deberían seleccionar cuidadosamente sus medidas de desfosilización que garanticen el cero neto, para lo cual deberían considerar tanto los ahorros en los costes de conversión como los beneficios financieros como oportunidades para obtener ingresos adicionales. Para facilitar tales procesos de selección, a las empresas les resultaría de gran interés compilar una lista completa de posibles casos de uso de su ecosistema o cadena de suministro, con lo que poder desentrañar cuales podrían ser los socios tanto aguas arriba como aguas abajo potenciales para cada aplicación.

4. El cambio estructural también está asociado con los riesgos y costes del propio proceso de transición de las economías actuales a un mundo con bajas emisiones de carbono, que deben comprenderse mejor. A este respecto, cabe señalar que, en el Discurso de Apertura del 2º Taller de Finanzas Verdes, Juan Ayuso, director general de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del Banco de España, señaló:

una de las cuestiones claves es entender bien cómo y qué medida los mercados están siendo realmente eficientes a la hora de poner un precio a los riesgos climáticos (...). La valoración y la gestión de los riesgos climáticos plantean retos que son, en buena parte, nuevos. (...) Hemos de prestar atención al riesgo de cambios no puntuales sino permanentes, como un aumento de las temperaturas o del nivel del mar. ¿Qué efectos tendrían en sectores específicos como la agricultura o el turismo? ¿modificarán los flujos migratorios? ¿debemos pensar en trasladar ciudades enteras? Carecemos de un pasado histórico con el que alimentar nuestros modelos estadísticos. (...) No contar con datos históricos no es el único problema. Otro, muy relevante, es el horizonte al que se evalúan los riesgos. Buena parte de los riesgos climáticos se materializarán en plazos que exceden los horizontes habituales para los que se evalúan las decisiones de inversión o incluso los vencimientos de los activos financieros negociados (Ayuso, 2019, p. 1)

haciendo entonces referencia al discurso de 2015 del entonces gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, denominó la “*maldición del horizonte*”. Una resolución abrupta de la tragedia de los horizontes es en sí misma un riesgo para la estabilidad financiera, de ahí su sugerencia de que “*cuanto más invertimos con previsión; menos nos arrepentiremos en retrospectiva*” (Carney, 2015).

Cabe añadir que en el contexto del cambio climático, hemos de incorporar los riesgos físicos, los riesgos de transición y los riesgos de responsabilidad (Fraile Izquierdo, 2021) que en términos agregados se materializan en el medio o en el largo plazo, pero han de analizarse y preverse en el corto plazo con suficiente anticipación al objeto de evitar la tragedia del horizonte, pues, dado su carácter global y sistémico, podrían ocasionar una disrupción significativa del funcionamiento de todo el sistema financiero y de la economía real.

Los riesgos físicos surgen como consecuencia de cambios en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos catastróficos. Es posible diferenciar entre: i) riesgos agudos (una

mayor severidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como ciclones e inundaciones, con implicaciones para el valor de los colaterales de los activos y para la continuidad de algunos negocios); ii) crónicos (alteraciones en los patrones de precipitación, incremento de las temperaturas y aumentos en el nivel del mar).

Los riesgos de transición son aquellos vinculados a la transformación hacia una economía baja en carbono. Por ejemplo, los riesgos legales, regulatorios, políticos y tecnológicos (reemplazo de productos y servicios por otros con menores emisiones).

Los riesgos de responsabilidad se derivan de los dos anteriores y surgen de la posibilidad de que los afectados demanden compensaciones por pérdidas, lo cual para los sectores de las aseguradoras y las reaseguradoras pudiera tener un fuerte impacto.

En este sentido, la transición energética es de especial relevancia para el sector financiero debido a que financia e invierte en esta actividad productiva: existe la probabilidad de que el valor de los activos de algunas compañías del sector energético con mayor dependencia de las emisiones de GEI y que no sean capaces de cambiar su modelo productivo, puedan sufrir depreciaciones significativas, quedando «varados» en la transición a una economía baja en carbono (Mercure et al., 2018) o incluso riesgos financieros sistémicos (Semieniuk, Campiglio, et al., 2021). De hecho, el cambio estructural propugnado también implica costes a corto y mediano plazo relacionados con los procesos de transición en los mercados laborales y de capital, pues, estos costes están vinculados a los cambios de conocimientos y habilidades entre el antiguo y el nuevo régimen tecnológico (Consoli et al., 2016), el tiempo necesario para la reasignación laboral impulsada por los cambios sectoriales que inducen el desempleo cíclico (Lilien, 1982) y la rigidez general de los mercados laborales (Guivarch et al., 2011). Los costes de transición también resultan de las limitaciones para redirigir las inversiones entre países, sectores o tecnologías (Paroussos et al., 2019).

En resumen, el desafío en el tema de los riesgos radica principalmente en que existen compensaciones percibidas y reales entre asegurar emisiones netas cero en el futuro y capturar oportunidades de crecimiento hoy, pero todavía resulta común que las acciones para asegurar la transición a menudo se perciben como costes incurridos hoy, en lugar de inversiones en el futuro colectivo de la humanidad.

5. Otro de los “estorbos”¹⁵ para la acción audaz es que la protección del clima constituye un bien público global “aditivo”, porque solo hay una atmósfera y las emisiones de cualquier país se suman a las concentraciones globales de GEI tanto como las de cualquier otro país. En la mayoría de los casos, la crisis climática se desarrolla como una tragedia de los comunes, donde las partes socavan un bien común al actuar en función de sus propios intereses. Surge así el problema de “*fuga de carbono*”, conocido en el ámbito de la investigación económica general como el “*problema del free-rider o polizón*” (cuando un individuo (polizón) trata de recibir un beneficio por usar un bien o servicio, pero evita pagar por él). Así, es posible que Europa reduzca sus emisiones de acuerdo con (o incluso más allá) de los objetivos del Acuerdo Climático de París de 2015, pero si las emisiones de India y China siguen aumentando —o si Brasil permite que la Amazonía se derrumbe— esos esfuerzos habrán sido inútiles (Figura 8).

Claramente, todo el mundo se beneficiaría de una solución cooperativa. Pero sin un acuerdo internacional vinculante o una autoridad supranacional que pueda imponer políticas verdes globales, pocos países tienen un incentivo para participar en suficientes esfuerzos de mitigación, dejando a todos peor.

¹⁵ Término tomado de Melchor de Jovellanos, principal valedor de la Ilustración en España, <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/informe-sobre-la-ley-agraria-0/html/>

Figura 8. Emisiones de carbono por renta per cápita

Fuente: <https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2021/11/carbon-emissions-per-capita-country.jpg>

Una posible medida para desalentar el *free-riding* es un impuesto fronterizo al carbono, como el *Mecanismo de Ajuste Fronterizo del Carbono* (CBAM) propuesto recientemente por la Comisión Europea ¹⁶. El mecanismo es un aspecto clave del paquete “Fit for 55” de la UE, que tiene como objetivo reducir un 55 % las emisiones netas de GEI en la UE para 2030 ¹⁷.

Los gobiernos que gravan el carbono pueden imponer un impuesto fronterizo igual al *subsidio implícito otorgado a sus exportaciones “sucias” por parte de gobiernos que no tienen dicho impuesto*. Esto impondría efectivamente una especie de precio sombra del carbono a los usuarios gratuitos, incitándolos a producir menos bienes intensivos en carbono. En teoría, se considera que un CBAM es eficaz para reducir la fuga de carbono y el impacto negativo en la competitividad inducido por las políticas climáticas unilaterales, pero, sigue siendo controvertido en realidad (Huang et al., 2022; Mörsdorf, 2022; Qi et al., 2022; Zhong and Pei, 2022), especialmente porque los estudios más recientes encuentran poca evidencia de fuga de carbono causada por regulaciones ambientales nacionales unilaterales. Lógicamente, al poner un precio adicional a los productos que cruzan las fronteras, los productos nacionales ganan competitividad a costa de los productos extranjeros. Como resultado, es probable que crezca la demanda de producción nacional, mientras que la demanda de importaciones podría caer.

Además, resultará muy arduo poder evitar que la industria de combustibles fósiles siga favorecida por subsidios masivos, que no solo distorsionan los mercados financieros e impiden una asignación de capital eficiente, también debería recriminarse por lo vergonzoso e insolidario que resulta que no se les aplique el principio básico de “el que

¹⁶ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a95a4441-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF

¹⁷ <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/>

contamina paga”, dado su protagonismo hegemónico en el calentamiento global que plantea una amenaza existencial para la humanidad.

Lo grave y sucio, valga la posible reiteración, es que el alcance total de estos subsidios ha sido ocultado torticeramente por los métodos utilizados para medirlos. La forma estándar de medir el apoyo del gobierno a la producción o el consumo de combustibles fósiles es observar las transferencias y subsidios presupuestarios directos, así como las exenciones fiscales para el sector. Así, según se menciona en el trabajo de Timperley (2021), utilizando este método, la OCDE y la Agencia Internacional de Energía estiman que los gobiernos de 52 economías avanzadas y emergentes, que representan aproximadamente el 90 % del suministro mundial de energía de combustibles fósiles, proporcionaron subsidios a los combustibles fósiles por un valor promedio de \$555 mil millones por año desde 2017 hasta 2019.

En similar línea de trabajo, Parry, Black & Vernon (2021), desde el Fondo Monetario Internacional, han ideado una medida integral que incluye subsidios explícitos, o cobro inferior a los costes de suministro, y subsidios implícitos, o cobro inferior a los costes ambientales e impuestos al consumo no percibidos. En dicho trabajo se estimó que los subsidios globales a los combustibles fósiles en 2020 totalizaron \$5,9 billones, más de diez veces la estimación de la OCDE-AIE, en otras palabras, los subsidios implícitos representaron el 92 % del total. Estos números importantes resaltan hasta qué punto la intervención del gobierno está sesgando los precios y, por lo tanto, los incentivos del mercado, a favor de los combustibles fósiles, en lugar de contra ellos (Roberts, 2018).

Aunque resulta casi imperceptible, es difícil no sorprenderse por la resistencia numantina de la industria de los combustibles fósiles. Lo repetiré una vez más, el mundo se quema rápidamente sin tiempo para limitar el calentamiento global a 1,5° Celsius y evitar una catástrofe climática mientras el sistema económico mundial y muchos gobiernos emulan a Nerón o, al menos, parecen incapaces de tomar en serio la amenaza. Ahora no es tan solo una bella ciudad, ahora es el planeta el que está en llamas.

6. Esta sucinta síntesis de desafíos e incertidumbres para alcanzar el cero neto no debería concluir dejando escabullirse al “elefante en la habitación”: el neoliberalismo. El tema, sin duda, amerita una entrada de cine. Así, en el thriller de 1995 de Bryan Singer que redefinió el género, *The Usual Suspects*, el escurridizo villano Keyser Söze comparte algo de su sabiduría con la audiencia (citando al célebre poeta maldito Charles Baudelaire): “*El truco más grande que el diablo hizo fue convencer al mundo de que él no existe*”. No le faltaba razón. Nadie es más vulnerable al impacto de una fuerza, cualquiera que sea, que cuando se cree que ella no existe. Si un problema no es detectado no será solucionado. Algo similar podría decirse del neoliberalismo, aunque atribuirle implicaciones infernales queda fuera del objeto de este análisis, sino más bien resaltar que su anonimato es causa y efecto de su poder, además es tan ubicuo que ni siquiera es reconocido como ideología. Aun así, el neoliberalismo es mucho más que una quimera inventada por sus críticos.

La humanidad habita un paisaje discursivo que estimula nuestra imaginación, guía e influye en nuestro comportamiento, da forma a nuestras ideas de lo que es posible y gobierna lo que percibimos como normal. El imaginario humano colectivo está actualmente dominado por un discurso del capitalismo neoliberal que contribuye negativamente a los desafíos de sostenibilidad global como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad al enmarcar a la naturaleza como un recurso a ser explotado al servicio del crecimiento perpetuo de la actividad económica. La transformación hacia futuros florecientes y sostenibles no será posible sin la transformación de este discurso dominante.

Al objeto de poder comprender como aconteció la primacía del neoliberalismo, como proyecto político de consecuencias económicas más que proyecto económico con implicaciones políticas, resulta útil una revisión en la historiografía económica de uno de

los hitos de mayor relevancia e impacto posterior como es el conocido debate entre Keynes y Hayek (Wapshott and García Bertrán, 2013), pues, el neoliberalismo es en gran medida el resultado del triunfo de la visión económica hayekiana sobre la keynesiana.

En un ejercicio de síntesis cabe señalar que dicho debate entre Keynes y Hayek fue mucho más que sobre cómo funciona la economía, se trataba de la comprensión de la relación entre la economía y la política en una democracia. La teoría macroeconómica de Keynes planteaba un papel crucial para el gobierno en la gestión de la demanda agregada al considerar clave para la salud de la economía el pleno empleo, los niveles salariales razonables y un estado de bienestar respaldado por el gasto público, mientras que Hayek veía que la interferencia del gobierno sembraba las semillas de problemas mayores en el futuro (Cockett, 1995, p. 46).

No obstante, como menciona Lu (2021), la diferencia más crucial entre Keynes y Hayek no era su creencia en cómo “objetivamente” funcionaba la economía —ambos creían que el mercado tenía su propia lógica, y ambos reconocían que el gobierno debe proporcionar algunas protecciones sociales mínimas— sino lo que implicaría una sociedad libre, tema de mayor calado y larga data: Al igual que la palabra “ecología”, la palabra “economía” tiene su origen en la palabra griega “oikos”, que significa “familia” o “casa”. Para Aristóteles, la “economía” era la ciencia de la “administración del hogar”. Al tratar inclusivamente a los miembros sociales y políticos de una economía, la teoría de Keynes se atenía al significado prístino de “economía”. Si bien tratar a sus miembros de manera justa e inclusiva (*que nadie se quede atrás*) parece ser la única forma sensata de construir una teoría económica para una sociedad libre, dado que la “sociedad” se refiere por definición a todos los que la integran, con la teoría de Hayek se consiguió presentar a la economía como separada y superior a la sociedad, haciendo que la exclusión de algunos miembros de la sociedad no sólo pudiera ser tolerable sino, incluso, deseable por el bien del mercado y, por ende, de la economía. La exclusión parecía aceptable no solo porque parecía objetiva como la ciencia natural, sino también porque no se nombraba a los desfavorecidos que probablemente serían excluidos: todos tenían las mismas oportunidades de asegurarse de que no serían el desafortunado sacrificio ¹⁸.

La naturaleza excluyente de la teoría de Hayek es precisamente lo que suscitó la atracción de simpatizantes y patrocinadores empresariales que difundirían y promoverían vigorosamente su teoría.

La teoría económica de Hayek sostiene la primacía numérica de la autorregulación del mercado: incluso en las peores recesiones, la economía encontraría su camino — mediante el aumento o la caída de los salarios y las tasas de interés determinados por el mercado— de regreso al equilibrio en pleno empleo, siempre y cuando como sea dejado a sí mismo. Para Hayek los que llegan al poder político son los que tienen menos escrúpulos morales (*ergo*, la política atrae a los corruptos) por lo que veía pocos efectos positivos en la interferencia del gobierno en la economía. Por el contrario, para Keynes, el pleno empleo, niveles salariales razonables y un estado de bienestar respaldado por el gasto público eran claves para la salud de la economía. Sólo cuando la demanda agregada se mantuviera asegurando que aquellos que tenían más probabilidades de gastar en lugar de ahorrar sus ingresos (es decir, asalariados en lugar de capitalistas o proveedores), la economía se volvería dinámica y estable. El corolario de la observación de Keynes fue que

¹⁸ Sin embargo, con tal proyecto político se ofusca una de las injusticias más vastas y veladas de nuestra sociedad en general, como es la influencia que tienen la riqueza o una posición privilegiada a la hora de decidir quién ingresa o no a ciertos puestos de trabajo, ya sean estos públicos (que deberían estar abiertos a la primacía del talento) o privados (inspirados en la libre competencia), pues ninguna persona es merecedora ni de su dotación genética ni de la familia que lo acoge, de ahí la necesidad de procurar facilitar su inclusión gracias a aquellas oportunidades que la pudieran permitir poder superar la exclusión, cuando menos entendida en términos de entropía según la segunda ley de la termodinámica: la energía no fluye espontáneamente desde un objeto a baja temperatura, hacia otro objeto a más alta temperatura.

el uso hábil de los instrumentos fiscales y monetarios por parte del gobierno era esencial. Sólo después de que el gobierno hubiera aprendido a administrar la economía contrarrestando las tendencias naturales a nivel micro, podría ser posible la estabilidad macroeconómica.

En resumen, la teoría de Hayek se basa en la creencia de que excluir a los que se encuentran en la base de la sociedad es aceptable o incluso deseable, dada la sacrosanta autorregulación del mercado. Por el contrario, la teoría de Keynes se arraiga en su creencia de que el bienestar de todos en la sociedad debe tenerse en cuenta en el tiempo, validando así la necesidad de la intervención del gobierno.

Como insiste la profesora Lu,

...para Keynes la pérdida de ocupación supone algo más que un desajuste temporal de producción y trabajos sin rostro. Si la “ley natural” del mercado estipula un período de alto desempleo de diez años, los desempleados no se reincorporan simplemente a la fuerza laboral en el undécimo año después de que la recesión haya seguido su curso. La supervivencia, la salud, la autoestima, las habilidades, el conocimiento y el tejido social de los desempleados, y las oportunidades de vida de sus hijos, se ven alteradas de manera drástica y permanente cuando el desempleo se prolonga por períodos prolongados. Para los economistas que suscriben la subordinación de la sociedad a la economía, tales bajas no solo son aceptables sino también imperativas. Pero era esta subordinación de la sociedad a la economía exactamente el potencial que los financiadores empresariales simpatizantes vieron en la teoría de Hayek. Subordinar la sociedad a la economía excluye necesariamente. La exclusión por definición deja más recursos —recursos que de otro modo estaban ahí para que los posteriormente excluidos los disfrutaran— para los incluidos (Lu, 2021, p. 15).

En todo caso, parece que la principal idea prístina de Hayek de mantener a los gobiernos fuera de los mercados se basaba en que de esta forma se aumentaría la prosperidad y protegería la libertad individual. Que, con el transcurso del tiempo, el neoliberalismo prestase una atención inadecuada a las cuestiones de equidad y, en general, se desestimaran los costes externos y las fallas del mercado, no prueba que la intención de Hayek fuera diferente a la que expresó en sus escritos. Sin embargo, cualquiera que fuese la intención original, el régimen neoliberal, prevaleciente durante los últimos 50 años ha tenido el efecto de aumentar considerablemente tanto las desigualdades como los costes de las externalidades, y más en concreto, de impulsar gravemente una acción climática perturbadora y dañina para el medio ambiente y la salud pública.

En el mismo sentido se pronunciaba el conocido “Informe Stern” (Stern, 2006) donde se concluía que “el cambio climático es el mayor fracaso del mercado de todos los tiempos”. Un sistema de mercado que socava su capacidad para fabricar productos y puede destruir no solo los medios de subsistencia de quienes son necesarios para comprarlos, sino que tal vez los elimine por completo, debe considerarse un fracaso. La principal fuente de falla del mercado es el problema de los bienes públicos, donde el precio de mercado de un bien que ha sido producido no incluye los beneficios o costes sociales que surgen de su producción. Quienes han causado el colapso climático no están obligados, dentro del sistema de mercado, a pagar por sus consecuencias, por lo que ese problema exige un tratamiento político global, lo que suscitaba plantearse la pregunta: ¿el sistema de mercado global es esencialmente defectuoso y necesita un rediseño fundamental, o podemos cambiar los incentivos que impulsan la actividad del mercado?

Lo cierto es que 15 años después, la revisión de dicha investigación (Stern, 2021) destaca que cualquier estimación razonable de los costes de la inacción sería aún más alta ahora, y los costes de la acción más bajos que en 2006. La comprensión más profunda del problema que tenemos ahora, argumenta el documento, implica que debemos cambiar el enfoque de nuestros análisis económicos hacia la dinámica del cambio, el fomento de la inversión y la innovación necesarias, la gestión de la disrupción y las grandes

oportunidades que residen en una nueva forma de desarrollo. Para lo cual presenta un resumen de seis imperfecciones del mercado relevantes para abordar el cambio climático (Figura 9).

Falla de mercado	Descripción	Opciones de política (no exclusivas)
Gases de efecto invernadero (GEI)	Externalidad negativa por el daño que las emisiones infligen a otros.	Impuesto al carbono/cap-and-trade/regulación de emisiones de GEI (estándares).
Investigación, desarrollo y despliegue (I, D+D)	Apoyando la innovación y la difusión.	Exenciones fiscales, apoyo a la demostración/despliegue, investigación financiada con fondos públicos.
Imperfección en los mercados de riesgo/capital	Información imperfecta de evaluación de riesgos; comprensión de nuevos proyectos/tecnologías.	Distribución/reducción de riesgos a través de garantías, contratos a largo plazo; poder de convocatoria para la cofinanciación.
Redes	Coordinación de múltiples redes y sistemas de apoyo.	Inversión en infraestructura para apoyar la integración de nuevas tecnologías en redes eléctricas, transporte público, banda ancha, reciclaje. Planificación de ciudades.
Información	Falta de conocimiento de tecnologías, acciones o apoyo.	Requisitos de etiquetado e información sobre automóviles, electrodomésticos, productos en general; conocimiento de las opciones.
Co-beneficios	Consideración de beneficios más allá de las recompensas del mercado.	Valorar los ecosistemas y la biodiversidad, reconociendo los impactos en la salud.

Figura 9. Seis imperfecciones del mercado relevantes para abordar el cambio climático

Fuente: Stern (2021, p. 29)

Los científicos del clima preocupados por el calentamiento global inducido por el hombre no discuten que el planeta Tierra está sujeto a ciclos de vida, ni que las condiciones del planeta no pueden ser siempre adecuadas para que vivan los humanos. De la misma forma, Keynes no ponía en cuestión que el mercado funciona de acuerdo con una lógica propia y que, si se deja a sí mismo, el ajuste de las tasas de interés y los salarios puede establecerse en un nivel razonable “*en el largo plazo*”. Sin embargo, para un economista que consideraba inaceptable dejar a nadie atrás: “*el largo plazo es una guía engañosa para los asuntos actuales. A largo plazo todos estaremos muertos. Los economistas se proponen una tarea demasiado fácil, demasiado inútil si en temporadas tempestuosas sólo pueden decirnos que cuando la tormenta pasa, el océano vuelve a estar plano*” (Keynes, 2012, p. 65).

Los esfuerzos de los científicos del clima para mitigar y adaptarse al calentamiento global se ven amenazados por la falta de voluntad de las personas para aceptar su realidad. Para superar el escepticismo sobre el cambio climático y facilitar la acción colectiva, existen abundantes investigaciones interesadas en poder identificar las características socio-psicológicas de aquellas personas que tienen más probabilidades de ser escépticos sobre el clima. Así, los estudios transculturales y meta-analíticos indican que el conservadurismo y las ideologías que justifican el sistema son predictores clave del escepticismo sobre el cambio climático antropogénico (Cruz, 2017; Hornsey et al., 2016, 2018; Kirsti Maria Jylhä, 2016; Milfont et al., 2021). El escepticismo antropogénico sobre

el cambio climático es mayor entre las personas que tienen niveles más altos de conservadurismo político y que es más probable que respalden ideologías que favorecen el mantenimiento del statu quo. De hecho, hay evidencia que indica que el escepticismo climático surge de impulsos motivacionales para proteger las estructuras sociales actuales (Fischer, 2019; Kirsti M. Jylhä and Akrami, 2015; McCright and Dunlap, 2011).

Junto al escepticismo individual, lo cierto es que los esfuerzos de los científicos del clima para mitigar y adaptarse al calentamiento global también se han enfrentado a una oposición significativa de las industrias de combustibles fósiles y uso intensivo de energía, los partidos políticos de derecha y otras organizaciones que temen que las políticas de mitigación impidan el crecimiento económico (Dunlap and McCright, 2015; Perrow and Pulver, 2015). En algunos de los países anglófonos, como Estados Unidos y Australia, estos oponentes han sido en una primera época muy visibles en los medios de comunicación (Boykoff and Boykoff, 2004; Kukkonen et al., 2018; McKnight, 2010; Painter and Ashe, 2012) como resultado de exitosas campañas de relaciones públicas destinadas a bloquear las políticas de mitigación que consideran demasiado ambiciosas. El ejemplo más famoso de este tipo de campaña es el contra-movimiento conservador negacionista, que ponía en duda la causa antropogénica del cambio climático con el propósito de barrer el tema de la agenda política en los Estados Unidos (Dunlap and McCright, 2015; Farrell, 2015; McCright and Dunlap, 2003). Además, la literatura argumenta que la fuerte presencia mediática del negacionismo no se limitó a unos pocos países anglófonos y que los contraargumentos negacionistas están ausentes o son marginales en los medios de comunicación de la mayoría de Europa (Antilla, 2005; Aykut et al., 2012; Brüggemann and Engesser, 2017; Lopera and Moreno, 2014; Marisa Dispensa and Brulle, 2003; Rhomberg, 2016; Shehata and Hopmann, 2012).

Por otro lado, la investigación actual sobre la influencia y las estrategias de las organizaciones contrarias a la mitigación del calentamiento global (Boussalis and Coan, 2016; Brulle, 2021; Dunlap and McCright, 2015; Farrell, 2015; McCright and Dunlap, 2000, 2003) muestra que los oponentes confían en diferentes estrategias ante distintos tipos de sistemas políticos. Particularmente en los países europeos corporativistas, tales actores se han centrado en bloquear políticas de mitigación ambiciosas sin estrategias mediáticas extensas y sin un fuerte mensaje negacionista, ni siquiera han buscado activamente la atención de los medios y, en cambio, han confiado en el cabildeo interno como un medio para influir en la política. Así, una estrategia tras bambalinas puede ser más apropiada en sistemas políticos corporativistas mientras que una estrategia mediática de confrontación puede funcionar mejor en sistemas políticos pluralistas (Lijphart, 2012).

No resulta entonces extraño que el pasado 22 de abril de 2022, el Día Mundial de la Tierra, Twitter anunciase que se prohibirán los anuncios que contradigan el "consenso científico" sobre el cambio climático contrarios a los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático: *"Reconocemos que la información engañosa sobre el cambio climático puede socavar los esfuerzos para proteger el planeta. Creemos que el negacionismo climático no debe monetizarse en Twitter y que los anuncios engañosos no deben restar valor a las conversaciones importantes sobre la crisis climática"* ¹⁹.

Este proceder forma parte de una tendencia más amplia de las empresas de redes sociales para abordar las críticas de los activistas de que están haciendo muy poco para combatir las campañas de desinformación sobre el cambio climático que se propagan rápidamente en sus redes. De hecho, en los últimos años, las empresas de tecnología han estado introduciendo nuevas etiquetas y centros de datos para elevar la información

¹⁹ https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2022/accelerating-our-climate-commitments-on-earth-day

precisa sobre el medio ambiente mientras toman medidas para limitar la propagación de falsedades.

Aun así, alguna investigación (AVAAZ, 2021) muestra que los grupos de negación del cambio climático han logrado evadir los sistemas de moderación de contenido de las empresas de redes sociales para difundir falsedades sobre el medio ambiente, como que no hay evidencia de los efectos adversos del cambio climático. De hecho, resulta significativo como se señala en el informe de diciembre de 2021 del grupo Avaaz, con observaciones entre el 6 de abril de 2021 y el 15 de noviembre de 2021, que los cinco principales desinformadores del cambio climático lograron acumular 61 millones de visitas en publicaciones que contenían falsedades climáticas y el 88 % de las cuales no fueron etiquetadas por Facebook.

Por tanto, el camino de las intenciones a los hechos, una vez más, evidencia que no está exento de piedras, pues con tal proceder las empresas de redes sociales en realidad no detendrán otro tipo de desinformación climática más peligroso: el lavado verde (*greenwashing*) de la industria de los combustibles fósiles.

Cuando la crisis climática afloró entre las preocupaciones mundiales, entonces hubo un enfoque concertado en la "*negación climática*" (la negación absoluta del hecho de que el clima de la Tierra se está calentando debido a la emisión antropogénica de carbono a la atmósfera) como la mayor barrera para la acción climática. La etiqueta verbal de "*negacionistas del clima*" se convirtió en la frase general para referirse a aquellos que se oponen a abordar la crisis y se dedicó una cantidad increíble de tiempo y recursos a simplemente transmitir la realidad de que el calentamiento global no solo era real, sino una gran amenaza para la sociedad a medida que avanzamos. Con el empeoramiento del peligro climático, la negación literal de la ciencia climática se ha convertido en un tema mayormente marginal, peyorativo de la identidad política neoliberal más chusca y tosca. De hecho, como señalan las investigaciones sobre el tópico (Norgaard, 2016; Wullenkord, 2022) existe un espectro que va desde la negación absoluta de los hechos (negación literal), la distorsión de los hechos (o negación interpretativa, por ejemplo, la negación de la gravedad del resultado personal y global), hasta el reconocimiento de los hechos, pero negando sus implicaciones (evitación, negación de la culpa, racionalización de la propia participación). Así, es casi imposible encontrar un líder corporativo, incluso en las corporaciones de combustibles fósiles, que exprese taxativamente que el calentamiento global es un engaño.

Pero, el problema sigue ahí e, incluso, se ha agudizado, pues, el negacionismo ha virado hacia una estrategia más insidiosa de desinformación climática como es el lavado verde: Los gigantes de los combustibles fósiles ahora en todas sus manifestaciones publicitarias se esfuerzan en mostrar que están muy preocupados por la crisis climática (ahora sabemos que sus científicos en realidad *han estado ocupados* en la crisis climática durante décadas, incluso barriendo la verdad debajo de la alfombra)²⁰.

Solo hay que visitar los sitios web de las grandes compañías petroleras y comprobar que están plagados de informes de sostenibilidad, compromisos de cero neto e imágenes de turbinas eólicas y paneles solares. Es el resultado de sus estrategias cabildeo detrás de las bambalinas (puertas giratorias). A nadie parece extrañar que la industria de los combustibles fósiles sea una de las mayores contribuidoras de algunas de las agencias de publicidad más grandes y talentosas del mundo para elaborar su propaganda con anuncios son ingeniosos, lustrosos y efectivos. A modo de ejemplo, a pesar de las buenas intenciones de Twitter antes mencionadas, se pueden encontrar evidencias de tan sutil

²⁰ No son pocos los trabajos (Banerjee, 2015; Brulle, 2020; Franta, 2021; Frumhoff et al., 2015) que abordan con detalle las oscuras maniobras la industria de los combustibles fósiles, pero resulta especialmente interesante el trabajo de Benjamin Franta (2018) donde aporta los documentos originales de las primeras mentiras y tergiversaciones desde el año 1954.

como relamido comportamiento. Así, el *feed* de Twitter de ExxonMobil y los anuncios promocionados están llenos de promesas, entre otras, sobre cero emisiones netas y una economía circular para los plásticos (Figuras 10a y 10b).

Figura 10a

Fuente:

<https://twitter.com/exxonmobil/status/1513562579217653763>

Figura 11b

Fuente:

<https://twitter.com/exxonmobil/status/1502321458839752711>

Un ejemplo adicional puede encontrarse en BP, posiblemente la compañía petrolera más comprometida con el lavado verde de su marca que, yendo aún más allá, presenta el hashtag *#bpnetzero* en su biografía y presenta tal multitud de referencias sobre estaciones de carga de vehículos eléctricos que incita a pensar que forman parte del grupo de Tesla (Figuras 11a y 11b)

Figura 11a

Fuente: https://twitter.com/bp_UK

Figura 11b

Fuente:

https://twitter.com/bp_UK/status/1507283327975362569

El mismo patrón se extiende a las otras grandes petroleras, así como a las empresas de servicios públicos, productores de gas y otras corporaciones intensivas en energía fósil.

Si una persona ve el mundo a través de la publicidad de Twitter, se convencerá de que estas corporaciones del mundo estaban dedicando la mayor parte de sus recursos a resolver la crisis climática. Con tal proceder, consiguen un “Keyser Sože”, todo un clásico de la desinformación: contenido diseñado para equivocar y despistar al público, a los políticos y a los inversores para que la industria pueda seguir evitando las regulaciones y la rendición de cuentas.

Después de todo, si el mundo cree que las empresas de combustibles fósiles están haciendo todo lo posible para resolver la crisis climática, ¿por qué deberían ser presionadas para que hicieran algo más? ²¹ Nada más lejos de la verdad. Como ha demostrado el grupo de expertos Oil Change International (2020) en su informe *Big Oil Reality Check*, ninguna de las grandes petroleras tiene un plan creíble para alcanzar el cero neto. Pero, entonces ¿cuál es su gasto tan publicitado en energías renovables? La Agencia Internacional de Energía (2020) estimó que era menos del 1 % de sus gastos de capital, a partir de 2020, y las ambiciones de aumentar sus divisiones de energía renovable aún palidecen en comparación con sus inversiones en combustibles fósiles.

4. El fin del escándalo: hacia sistemas energéticos ágiles como la reina roja ²²

En el mensaje de video del 18 de abril de 2022 con motivo de la publicación del “Informe sobre el estado del clima mundial 2021” de la Organización Meteorológica Mundial, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, señaló:

El informe de hoy sobre el estado del clima es una sombría confirmación del fracaso de la humanidad para afrontar los trastornos climáticos... El sistema energético mundial se ha roto, lo que nos pone al borde de la catástrofe climática... Si no acabamos con la contaminación por combustibles fósiles y aceleramos la transición hacia las energías renovables, incineraremos nuestro único hogar. La inversión en energías renovables también crea puestos de trabajo, el triple que los combustibles fósiles... Los Gobiernos deben apartar los subsidios a los combustibles fósiles para proteger a los pobres ya las personas y comunidades más vulnerables. Cada minuto

²¹ Una sugerencia a Twitter: dar un paso más allá del anuncio de #DíaDeLaTierra2022 y prohibir la propaganda de combustibles fósiles. El Twitterverso (“la plaza pública del pueblo”, Musk dixit: <https://youtu.be/cdZZpaB2kDM>) no es, ni por asomo, la realidad. La transición a la neutralidad climática será en las casas, en las calles, en las legislaturas y sobre el terreno de nuestra ecúmene, pero con tantos legisladores, élites de los medios e inversores en Twitter, la industria de los combustibles fósiles puede usar la plataforma para adormecer, confundir o desorientar con información errónea y torticera, incluso cuando los científicos y activistas hacen todo lo posible para allegar la alerta climática. Para evitarlo una posible solución es evidente. Al igual que Twitter prohíbe los anuncios de la industria tabacalera y de armas de fuego, es hora de que también prohíba la propaganda de combustibles fósiles (incluyendo el lavado verde). Si Twitter no va a permitir que Remington anuncie rifles “seguros para niños” o que Philip Morris promueva cigarrillos “saludables”, tampoco debería permitir que ExxonMobil promocioe combustibles fósiles “cero netos”.

²² Lewis Carroll (*Alicia a través del espejo*):

La Reina Roja seguía gritando: “¡Deprisa, más deprisa!”, pero Alicia sentía que no podía correr más, aunque estaba sin aliento y no podía decírselo. Lo más curioso era que los árboles y las cosas que tenían a su alrededor no cambiaban de lugar: por deprisa que corrieran, no parecían dejar nada atrás. “¿Se moverán las cosas a la vez que nosotras?”, pensó la pobre Alicia, perpleja. [...] Alicia miró en torno suyo, muy sorprendida. “¡Vaya, para mí que todo el tiempo hemos estado bajo este árbol! ¡Todo es igual que antes!”

“¡Naturalmente!” -dijo la Reina-. “Pues ¿cómo querías que fuera?”

“Buena, en mi país -dijo Alicia, jadeando todavía un poco- “habríamos llegado a algún sitio ... si hubiésemos estado corriendo deprisísima tanto tiempo, como hemos corrido aquí”.

“¡Pues sí que es lento ese país!” -dijo la Reina-. “Aquí, como ves, necesitas correr con todas tus fuerzas para permanecer en el mismo sitio. Si quieres ir a otra parte, tienes que correr lo menos el doble de rápido”.

de cada día, el carbón, el petróleo y el gas reciben aproximadamente 11 millones de dólares en subsidios... Hay que poner fin a este escándalo ²³.

Quizás a más de un amable lector tal pronunciamiento le pudiera recordar como en la película Casablanca, dirigida por Michael Curtiz en 1942, el Capitán Renault cierra el Café Americain de Rick aduciendo: “¡Qué escándalo, qué escándalo! He descubierto que aquí se juega”, al tiempo un empleado del local le entrega un sobre diciéndole “aquí están sus ganancias de esta noche”.

Pero, aquí no hay ni posturo ni cinismo. La gravedad de la situación lo avala y se formula en un tono de indiscutible sinceridad, como que el agua moja o las rocas son duras. El secretario general de las Naciones Unidas lo tiene clarísimo: hay que darle el finiquito, para nada en diferido, a los recursos energéticos fósiles. Ya es hora de que la humanidad actúe con responsabilidad. Pero, ¿cómo se puede poner fin al escándalo?

En el epígrafe anterior se destacaron los “estorbos” para lograr “cero (emisiones) netas”, ahora conviene enfocarse en los nichos de oportunidad que podrían facultar transitar de una historia de fracaso y sacrificio a una de desarrollo y prosperidad. A este respecto, en este apartado se sugiere apoyarse en dos tendencias paradigmáticas que están convergiendo e integrando para producir cambios revolucionarios, como son la desfosilización y la digitalización, las cuales, junto con la descentralización, se encuentran, ya actualmente, en el “borde de la red” o al final de la red eléctrica. Aunque su despliegue todavía no está generalizado, abarcan todas las principales tecnologías de Fuentes de Energía Renovable (RES), como el almacenamiento distribuido, la generación distribuida, los medidores inteligentes, los electrodomésticos inteligentes y los vehículos eléctricos, que están impactando en el emergente sistema eléctrico desfosilizado. Esta “red inteligente” es la nueva generación de los sistemas energéticos desfosilizados que se han actualizado con tecnología de comunicaciones y conectividad para impulsar un uso más inteligente a la par que sostenible de los recursos.

No obstante, antes pudiera ser de algún interés intentar comprender la dinámica exponencial que caracteriza de forma consustancial las curvas de aprendizaje que denotan el comportamiento de los costes tanto en la desfosilización como en la digitalización, para lo cual una parábola explicativa del vertiginoso ritmo de crecimiento exponencial es posible encontrarla en el símil de la carrera de la Reina Roja del maravilloso libro de Lewis Carroll “A través del espejo y lo que Alicia encontró allí” (1872) que en su capítulo 2, titulado “El jardín de las flores vivas”, la protagonista, cogida de la mano de la Reina Roja para poder correr las dos a través de las casillas de ajedrez, ve que, aunque marchan muy veloces, prácticamente no se han movido de donde estaban ²⁴.

El “principio o hipótesis de la Reina Roja” vio la luz por primera vez en 1973 de la mano del biólogo evolucionista Leigh Van Valen, que utilizó la alegoría de la carrera de la Reina Roja de Carroll para hacer referencia a una teoría sobre la evolución que describe la necesaria mejora continua de las especies con el único fin de mantener el *statu quo* con su entorno. En términos evolutivos, se expresa así: “Para un sistema evolutivo, la mejora continua es necesaria sólo para mantener su ajuste a los sistemas con los que está co-evolucionando” (Van Valen, 1973).

La exhortación entonces de la Reina Roja (Barnett, 2008; Ridley, 1993) referida a las instituciones o empresas que regentan los sistemas energéticos basados en RES bien pudiera ser que los sistemas energéticos deben repensar o desaprender lo que saben y

²³ <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-05-18/secretary-generals-video-message-the-launch-of-the-world-meteorological-organization%E2%80%99s-state-of-the-global-climate-2021-report-scroll-down-for-languages>

²⁴ Cabe destacar que dicho jardín, donde transcurre la historia, en palabras de Alicia, “está trazado exactamente como un gran tablero de ajedrez” (el mayor tótem de los estudiosos de la función exponencial).

funcionar de forma diferente, máxime cuando gracias a la infraestructura libre de fricción que conlleva la digitalización, la distancia entre una idea y su realización digital nunca antes resultó tan corta.

El problema radica en que, en general, las organizaciones, las personas que las dirigen, no están avezadas para lidiar con el cambio acelerado que es causado por las “*curvas de aprendizaje*”. Y, para complicar aún más la situación, un ingrediente añadido en la sopa de la confusión, conviene tener en consideración el impacto de nuestros sesgos cognitivos, auténticas alcantarillas abiertas en las avenidas de nuestro pensamiento. Así lo acreditan las enseñanzas de los trabajos de los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman, que en 1972 desarrollaron la denominada “*teoría de la perspectiva*” (*prospect theory*), según la cual los individuos toman decisiones que se apartan de los principios básicos de la probabilidad. Con el fin de tomar decisiones rápidas de utilidad para nuestro devenir, en repetidas ocasiones las personas tomamos los mismos atajos mentales, denominados “*heurísticas*”. Nuestra propia experiencia nos hace obstinados sobre el futuro. Cimentamos nuestras ideas sobre el mundo en nuestra experiencia personal, la cual ha arraigado una tasa de crecimiento de los últimos años en nuestras cabezas como “*la forma en que las cosas sucedan*”. Pero, cuando nos encontramos ante situaciones que crecen exponencialmente, la simple extrapolación lineal puede no ser adecuada.

Quizás una de las causas de la confusión que plantea el crecimiento exponencial pudiera ser debida a que, en general, los humanos no estamos muy duchos para discernir los cambios disruptivos que el comportamiento exponencial conlleva. Albert Bartlett nos recuerda que ésta es una de las mayores incapacidades de los humanos ²⁵, pues, nos olvidamos fácilmente que el crecimiento en un tiempo necesario para doblarse es siempre mayor que todos los crecimientos anteriores juntos.

A modo de ejemplo descriptivo, imagínese estimado lector, es un ejemplo, que introducimos en una botella de cristal transparente, de litro, una microscópica bacteria azul, cuya única virtud o actividad, a nuestros efectos, radica en desdoblarse cada minuto y que, por evidencias previas, se conoce que en una hora la botella se observa totalmente cerúlea. Pues bien, al cabo de media hora, ¿cómo luciría de glasto la botella? ¿por la mitad, o acaso, sería casi imperceptible, muy abajo, un tenue tono índigo? ¿Cuándo la botella está medio llena, en el minuto 30 o en el 59? Como diestro lector sabrá que a la media hora casi difícilmente se vislumbra más que un pálido garzo. Para que media botella luzca zarca se necesitan 59 minutos. Un minuto antes, sólo habría 250 mls celestes, en el minuto 57 tan sólo 125 mls cobaltinos, etc. Hay que esperar durante 50 minutos para avizorar una variación en la coloración. A mayores, en nuestro ejemplo, aunque se necesitaron 59 minutos para alcanzar la mitad de la botella, dada su “exponencialidad”, si hubiera cerca otras tres botellas vacías, sólo se precisan tres minutos más para que las cuatro rebosaran de un radiante cielo de verano exento de nubes.

Tal comportamiento recuerda a un palo de hockey: sólo después de un largo ‘letargo’, zás, se eleva exponencialmente, como el interés compuesto o el maligno SARS-CoV-2. Otro ejemplo, ahora de ficción, también se puede encontrar en la novela “*Fiesta*” (*The Sun Also Rises*) de Ernest Hemingway, su primera y muy reconocida en la pequeña ecúmene de nuestra piel de toro, donde Mike, uno de los personajes protagónicos, relata que su bancarrota ocurrió de dos maneras: “*gradualmente y luego de repente*”.

4.1. Desfosilización: oportunidades y amenazas

Todavía en la actualidad los combustibles fósiles dominan el suministro mundial de energía. El uso de combustible fósil ha sido un vector de energía muy seductor: es denso en energía, se almacena fácilmente, se puede mover con facilidad y se puede convertir en servicios de

²⁵ http://www.albartlett.org/presentations/arithmetric_population_energy_transcript_spanish.html

energía para la sociedad a un bajo coste de capital. No resulta extrañar que se hayan gastado muchos billones de dólares (“*subvencionados a una velocidad de 11 millones de dólares por minuto*”, Guterres, dixit) en la creación de este gigante azul-oscuro-verdoso. Además, hasta hace muy poco, la electricidad procedente de combustibles fósiles era mucho más barata que la electricidad procedente de fuentes renovables.

Esto ha cambiado drásticamente en la última década. En la mayoría de los lugares del mundo, la energía de las RES es ahora más barata que la energía de los combustibles fósiles, lo cual ha infundido esperanza en los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar los efectos más peligrosos del calentamiento global. Además, la caída de los precios de la energía también significa que aumenta el ingreso real de las personas, pues las inversiones para aumentar la producción de energía con fuentes renovables son una oportunidad para lograr un mayor crecimiento económico, especialmente para los lugares más pobres del mundo.

El motor fundamental de esta transición radica en que las tecnologías de energías renovables siguen *curvas de aprendizaje*, lo que significa que con cada duplicación de la capacidad instalada acumulada su precio baja en la misma fracción mientras que el precio de la electricidad procedente de fuentes de combustibles fósiles no sigue curvas de aprendizaje, por lo que cabe esperar que la diferencia de precio entre los combustibles fósiles caros y las energías renovables baratas sea aún mayor en el futuro.

En 2010, la combinación de energía solar y eólica representó solo el 1,7 % de la generación mundial de electricidad. Durante 2020, recordada por la lamentable pandemia mundial de la Covid-19, había subido al 8,7 %, mucho más de lo que habían predicho previamente los modelos energéticos convencionales. Por ejemplo, en 2012, la Agencia Internacional de Energía esperaba que la generación mundial de energía solar alcanzara los 550 teravatios-hora en 2030, pero esa cifra se superó en 2018. Estos modelos suelen suponer que el crecimiento de la energía solar y eólica será lineal, pero en realidad el crecimiento ha sido exponencial.

Comprender cuál ha sido el comportamiento en el pasado del “crecimiento exponencial” de las energías renovables abre la posibilidad de ser más optimistas acerca de qué tan rápido puede aumentar para alcanzar los objetivos del cero neto en el futuro. El derrumbe de los costes ha sido el factor más importante en la explosión de las energías renovables. Desde 2010, el coste de la electricidad solar fotovoltaica ha caído un 85 %, y los costes de la electricidad eólica terrestre y marina se han reducido a la mitad. Ambas fuentes renovables ahora son competitivas en costes con la electricidad de combustibles fósiles (Agencia Internacional de Energías Renovables, 2021).

Los costes se han reducido drásticamente debido a los ciclos de retroalimentación positiva. Cuanto más se implementan las tecnologías de RES, más baratas se vuelven debido a las economías de escala y las cadenas de suministro competitivas, entre otros factores. Estos costes decrecientes, a su vez, estimulan un mayor despliegue. Por ejemplo, en la última década, cada vez que se duplicó la cantidad de capacidad solar desplegada en todo el mundo, el precio de instalación de la capacidad solar se redujo en un 34 %. Como las tecnologías de energía renovable son modulares y estandarizadas, las mejoras de costes o los avances tecnológicos realizados en un lugar pueden copiarse rápidamente en otro lugar (Ives et al., 2021).

Otros aspectos del despliegue de RES también se refuerzan a sí mismos, pues, las tecnologías limpias son muy modulares, pequeñas, escalables y potencialmente ubicuas, con pocas limitaciones. Su unidad mínima viable es además muy reducida. Y cuanto más pequeño es un bien, más escalable es el proceso de producción debido a la repetición. A medida que las RES crecen en popularidad, expanden su influencia política y atraen más financiamiento, por lo que se vuelve más fácil obtener más apoyo político y financiamiento. Igualmente, a medida que los analistas financieros se familiarizan con los riesgos técnicos y de proyectos de las energías renovables, tanto sus costes del capital (CAPEX, la cantidad de

dinero gastada en la compra de bienes de capital de una empresa) como los gastos operativos (OPEX, los costes relacionados con las operaciones y servicios) siguen la tendencia a disminuir.

Por si fuera poco, la evidencia (Plumer, 2016) sugiere que la difusión de la energía renovable es socialmente contagiosa: cuando una casa instala energía solar en la azotea, es más probable que los vecinos que la ven y hablan de ella instalen energía solar en la azotea ellos mismos.

Además, el apoyo de las políticas también ha sido esencial para el crecimiento de las energías renovables. Los créditos y subsidios fiscales de energía renovable, las tarifas de alimentación y las subastas competitivas han ayudado a reducir los costes y estimular el despliegue. Y la inversión del gobierno en investigación y desarrollo ha sido esencial para promover la innovación en energía renovable. China, Europa y los Estados Unidos se han convertido en líderes en energía solar y eólica a través del apoyo de políticas y, en todo el mundo, 165 países tienen objetivos para aumentar la energía renovable. No son solo países, más de 600 ciudades en todo el mundo tienen objetivos de energía 100 % renovable (REN21, 2021).

No obstante, un posicionamiento ecléctico debe completarse con el cuestionamiento o análisis de las posibles limitaciones que pudieran ser un óbice para alcanzar la supremacía energética. Así, es sabido que las tecnologías renovables necesitan muchos elementos críticos cuya disponibilidad de materia prima puede producir restricciones y cuellos de botella que deben evitarse. Tener una mejor comprensión de qué materiales se utilizan en cada tecnología limpia puede volverse estratégico desde el punto de vista de la oferta y puede favorecer la promoción de políticas relacionadas con el reciclaje, la sustitución o la eficiencia de los materiales capaces de prevenir posibles constricciones ocasionadas ya sea por la demanda acumulada de materia prima con las reservas y recursos disponibles actuales o bien por la demanda esperada de materia prima y las proyecciones de producción de materia prima. Por tanto, resulta muy importante poder identificar qué materiales podrían crear restricciones en el mediano y largo plazo para cada tecnología verde analizada (International Energy Agency, 2021a).

Una vez realizada esta tarea, se podrán calcular las mejoras de reciclaje que deberían realizarse antes de 2050 para evitar tales limitaciones. Información que podrá ser utilizada para promover posibles alternativas relacionadas con el aumento del conocimiento geológico, la sustitución, la inversión en nuevas tecnologías para aumentar las tasas de reciclaje, etc.

Analizando los materiales utilizados en las tecnologías limpias será factible identificar diferentes condicionantes en cuanto a la demanda de materiales y reservas disponibles, recursos y producción primaria futura. En la actualidad, es conocido (Berger et al., 2020; Calvo and Valero, 2022; Kalt et al., 2022; Lowe and Drummond, 2022; Sonderegger et al., 2020) que las tecnologías verdes dependen de ciertos materiales con riesgos de distinto nivel o entidad.

Los materiales que presentan un riesgo muy alto son aquellos cuya demanda acumulada a 2050 supera los recursos, como es el caso del teluro. Con alto riesgo son aquellos donde la demanda acumulada supera las reservas (plata, cadmio, cobalto, cromo, cobre, galio, indio, litio, manganeso, níquel, estaño y zinc). Las materias primas de riesgo medio son aquellas cuya demanda podría en algún momento superar la producción antes de 2050 (plata, cobalto, indio, litio, manganeso, molibdeno, disprosio, neodimio, níquel, selenio, estaño, tantalio y telurio). Más en concreto, las tecnologías que se ven afectadas por estos óbices son la solar fotovoltaica, con requerimientos de indio, galio, selenio, telurio y plata, los vehículos eléctricos, que necesitan cobalto, litio, molibdeno y galio entre otros, la eólica que demanda imanes permanentes y la solar energía térmica que requiere plata y molibdeno.

Por otro lado, cabe señalar que no todos los productos comerciales disponibles tienen el mismo impacto en las materias primas en cada tecnología verde específica. Así, por ejemplo, en las células solares, la demanda de materiales críticos es menor en las tecnologías de silicio cristalino que en las tecnologías de película delgada. En los sistemas de energía solar térmica,

un cilindro parabólico contiene menos “materiales de riesgo” de material para fabricar baterías. O, en el caso de la energía eólica, la demanda de imanes permanentes es menor en el caso de las turbinas con reductor.

También conviene tener en cuenta que el advenimiento de nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos con nuevos materiales puede modificar las materias primas con las que se desarrollen las RES nuevas o emergentes. Así, respecto a la tecnología fotovoltaica en la actualidad existe una pléyade de tecnologías potencialmente disruptivas en el horizonte. Como botón de muestra sirvan dos ejemplos. Uno es el caso de las *células de perovskita* avanzan para convertirse en el futuro de la energía solar, pues varios estudios (Doherty et al., 2021; Liu et al., 2021; Zhao et al., 2021) confirman que han conseguido aumentar la estabilidad y durabilidad de las células solares de perovskita, lo que ataja uno de sus grandes puntos débiles: la degradación ambiental. Mediante un proceso conocido como pasivación, que se centra en la capa activa de la celda solar y elimina los defectos que se generan durante la fabricación, ya se ha logrado una eficiencia del 25 % con una estabilidad operativa a largo plazo (unos 60 días). Otro ejemplo se puede encontrar en las *moléculas de fullereno* polimerizadas con escandio y átomos de carbono dentro que le otorgan una de las mayores durezas y resistencias conocidas hasta el momento (capaz de rayar el diamante) que podrían revolucionar los dispositivos fotovoltaicos (Erohin et al., 2022; Zhang et al., 2022).

Analizados los pros y contras, convendría volver a lo mollar de la narrativa sobre las energías limpias (RES) en general, aunque a los efectos de la exposición aquí el enfoque se restrinja a las fotovoltaicas. En este sentido, conviene observar que para entender por qué la energía solar se volvió tan barata, antes hay que contestar por qué la tecnología solar se volvió barata. Para ello, gracias al trabajo de Farmer y Lafond (2016) titulado “¿Qué tan predecible es el progreso tecnológico?” resulta factible retroceder en el tiempo hasta el año 1956 para conocer el primer punto de precio para la tecnología solar utilizable, cuando el coste de solo un vatio de capacidad solar fotovoltaica era de \$256 de entonces que utilizando el deflactor del PIB de EE. UU (<https://www.multpl.com/gdp-deflator>) equivalen a \$2.004 en 2022.

Un vatio no es mucho. Hoy en día, un solo panel solar del tipo que los propietarios de viviendas colocan en sus techos produce alrededor de 320 vatios de potencia (Lane, 2021), lo cual significa que al precio de 1956 uno de los módulos solares de hoy costaría \$641.336,2. A este precio por un solo panel, la energía solar obviamente no podía competir ni por asomo con los combustibles fósiles. Entonces, ¿por qué la historia de la tecnología solar no terminó ahí? Hay dos razones por las que, en lugar de desaparecer, la energía solar se ha consolidado como la fuente de electricidad más barata del mundo en la actualidad.

En primer lugar, incluso a un precio muy alto, la tecnología solar encontró un uso: el espacio exterior. Como es sabido, el primer uso práctico de la energía solar fue para suministrar electricidad a un satélite, el *Vanguard I* en 1958, y en el que, debido a su reducido espacio, sólo fue posible instalar seis células solares para el funcionamiento de sus transmisores de datos. Fue en este nicho de alta tecnología donde alguien estaba dispuesto a pagar por la tecnología solar, inclusive a ese precio extremadamente “desorbitante”.

La segunda razón cardinal es que el precio de los módulos solares disminuyó a medida que se producían más. Más producción facilitó la oportunidad de aprender cómo mejorar el proceso de producción: un caso clásico de aprender haciendo. La demanda inicial en el sector de alta tecnología significó que se produjo algo de tecnología solar y esta producción inicial inició un ciclo virtuoso de aumento de la demanda y caída de los precios.

Esto escenifica un ejemplo de libro del mecanismo del progreso tecnológico: al introducir una innovación radical se inicia, en términos de Schumpeter (1934), un proceso de “destrucción creativa”, que acabará transformando totalmente el mercado mayoritario que acomete. Solo es cuestión de tiempo, el futuro les pertenece.

Así, para satisfacer la creciente demanda, se implementan más módulos solares, lo que conduce a la caída de los precios; a esos precios más bajos, la tecnología se vuelve rentable en nuevas aplicaciones, lo que a su vez significa que la demanda aumenta. En este ciclo de

retroalimentación positiva, la tecnología solar se ha impulsado a sí misma desde sus primeros días en el espacio exterior.

Los avances que hicieron posible esta reducción de precios abarcan todo el proceso de producción de módulos solares (Kavlak et al., 2017): fábricas más grandes y eficientes están produciendo los módulos; aumentan los esfuerzos de I+D; los avances tecnológicos aumentan la eficiencia de los paneles; los avances de ingeniería mejoran los procesos de producción de los lingotes y obleas de silicio; la extracción y el procesamiento de las materias primas aumenta en escala y se vuelve más barato; la experiencia operativa se acumula; los módulos son más duraderos y viven más tiempo; la competencia en el mercado asegura que las ganancias sean bajas; y costes de capital para la disminución de la producción. Es una miríada de pequeñas mejoras en un gran proceso colectivo lo que impulsa esta caída continua de precios.

El rápido crecimiento sostenido y las tasas de aprendizaje mostradas por la capacidad de generación de electricidad solar fotovoltaica y eólica en las últimas décadas parecen no tener precedentes. Ahora que estas tecnologías están disponibles a costes competitivos con los de los titulares de combustibles fósiles en muchas partes del mundo, o por debajo de ellos, es probable que continúen las altas tasas de crecimiento. No obstante, una cuestión clave en cualquier ejercicio destinado a extrapolar datos históricos gira en torno a la dinámica del proceso y de las formas funcionales apropiadas, las cuales no se pueden deducir de los datos históricos, particularmente en una etapa temprana de una transición energética, pues, de acuerdo con el trabajo de Marchetti y Nakicenovic (1979), quienes a su vez se basaron en un estudio anterior sobre sustitución de tecnología ejemplificada por Fisher y Pry (1971), se precisa tomar una posición teórica e históricamente informada sobre la forma probable de tal transición.

El análisis de Marchetti y Nakicenovic (1979), pionero en el campo energético, estaba enfocado a la prueba empírica y la formulación teórica de un invariante, la curva de aprendizaje logístico, tal como se aplica a la evolución estructural de los sistemas energéticos y los sistemas relacionados con la energía. El éxito del modelo en la organización de datos pasados y la insensibilidad a las principales perturbaciones políticas y económicas de las estructuras obtenidas parecen otorgar un gran poder predictivo a este invariante. La retroalimentación entre la caída de los costes y el aumento de la demanda de la nueva tecnología es suficiente para explicar tanto la aproximación temprana al crecimiento exponencial de la tecnología insurgente como el estancamiento y luego el declive de las tecnologías establecidas, una vez que se ha superado la paridad de costes en los mercados clave. Casi todas las actividades industriales muestran signos de una 'curva de aprendizaje'. Es decir, en una industria tras otra, a medida que aumenta el volumen, los precios caen. No se trata simplemente de las economías de escala. Más bien, la curva de aprendizaje tiene que ver tanto con la escala como con la integración de lecciones e innovaciones que se acumulan con el tiempo.

Cabe señalar que tal invariante (el efecto aprendizaje), el que en cada duplicación acumulada de unidades producidas los costes disminuirán en un porcentaje constante, se conoce como "*Ley de Wright*", pues fue "descubierta" por el ingeniero aeroespacial Theodore Paul Wright en 1936. El progreso aumenta con la experiencia: cada aumento porcentual en la producción acumulada en una industria concreta da como resultado un porcentaje fijo de mejora en la eficiencia de la producción. Determinó esto mientras estudiaba la fabricación de aviones: por cada duplicación de la producción de aviones, la mano de obra se reducía entre 10 a 15 %. Así, el coste de producir el avión número 2000 fue un 15 % menor que el de producir el avión número 1000, y el coste de producir el avión número 4000 fue un 15 % menor que el de producir el avión número 2000. Así, en la Figura 12 se muestra la forma que adopta esta curva cuando se traza en un papel normal de sección transversal, lo que permite observar la variación de la relación entre la mano de obra y la materia prima a medida que varía la cantidad.

Además, la Ley de Wright se extiende a otras industrias. En los últimos años investigadores del Instituto de Riesgos de Santa Fe concluyeron que se puede pronosticar la caída de costes asociada a cualquier tecnología (Nagy et al., 2013).

Figura 12. Curva de Aprendizaje de Wright.

Fuente: Wright (1936, p. 122)

La teoría de la curva de aprendizaje se basa en la simple idea de que el tiempo requerido para realizar una tarea disminuye a medida que el trabajador gana experiencia. El concepto básico es que el tiempo, o coste, de realizar una tarea (por ejemplo, producir una unidad de producción) disminuye a una tasa constante a medida que la producción acumulada se duplica. A medida que una empresa acumula experiencia en la producción de un producto o servicio existe la oportunidad de reducir los costes de “aprender haciendo”: cuanto más produce una empresa, más aprende a producir de forma eficiente.

La curva del aprendizaje es parte de los efectos de la experiencia, pero esta última prevé otros factores causales del incremento de la productividad, como lo son la especialización del trabajo, los inventos y mejoras en los equipos y procesos, la utilización de nuevos materiales, el proceso de estandarización de insumos y el rediseño de los productos. Las curvas de aprendizaje son útiles para preparar estimaciones de costes, licitar pedidos especiales, establecer estándares laborales, programar requisitos laborales, evaluar el desempeño laboral y establecer tasas salariales de incentivo y también para analizar el progreso tecnológico, reconocido como el principal impulsor del crecimiento económico, si bien conviene reconocer que, dado que el progreso tecnológico depende de la innovación, algo nuevo e inesperado, intentar pronosticarlo puede parecer un oxímoron. Aun así, si no se conoce que una tecnología sigue la Ley de Wright, aumentan superlativamente las posibilidades de equivocarse en las predicciones (Way et al., 2019).

El denominado "efecto de aprendizaje" en la tecnología fotovoltaica es increíblemente fuerte: mientras que la capacidad instalada aumentó, el precio de los módulos solares disminuyó exponencialmente. La disminución relativa del precio asociada con cada duplicación de la experiencia es la tasa de aprendizaje de una tecnología, que en caso de los módulos solares fotovoltaicos es del 20,2 % (de La Tour et al., 2013): con cada duplicación de la capacidad acumulada instalada el precio de los módulos solares desciende un 20,2 %. La alta tasa de aprendizaje significa que la tecnología central de la electricidad solar declinara rápidamente.

El precio de los módulos solares disminuyó de \$106 a \$0,38 por vatio. Un descenso del 99,6 %.

La lección para la política climática es clara: el mayor impacto que se puede obtener es reducir el costo de las tecnologías que reducen las emisiones de carbono, hasta el punto de que las tecnologías limpias son la forma más barata de proporcionar energía, alimentos y transporte que todos en todo el mundo. Eso significa una combinación de I + D del gobierno en etapa inicial, incentivos gubernamentales para escalar el despliegue en el sector privado y una porción muy saludable de competencia del sector privado.

Aun así, existe un fuerte debate, especialmente entre los reguladores, respecto a cuál debería el mejor esquema de precios para las energías renovables. De hecho, hace casi un año que el Consejo de Reguladores Europeos de la Energía (2021) publicó su Revisión de Estado de los Esquemas de Apoyo Renovable en Europa para 2018 y 2019 su última actualización disponible de las Revisiones de estado regulares de CEER sobre RES con el propósito de recopilar datos comparables sobre el apoyo a RES en Europa por tecnología y tipo de instrumento (por ejemplo, tarifas de alimentación (FIT), primas de alimentación (FiP) y certificados verdes (GC)) y así proporcionar a los responsables políticos, reguladores y participantes de la industria información sobre esquemas de apoyo para la electricidad de RES, pues, comprender los diferentes enfoques del apoyo a las fuentes de energía renovable puede ayudar a informar y mejorar los futuros diseños de esquemas de apoyo, reduciendo así los costes para los consumidores.

Como una aportación significativa a tal debate, cabe señalar el trabajo de Fabra (2021), cuya atención se centra en el sector eléctrico y, en particular, en los desafíos regulatorios y de diseño de mercado provocados por la expansión de las energías renovables intermitentes con costes marginales casi nulos. Este trabajo se plantea que las energías renovables deprimirán los precios del mercado de la energía y harán que sea convincente confiar en las señales del mercado a largo plazo proporcionadas por las subastas de inversiones en energías renovables. La misma autora (Fabra and Imelda, 2022) estudia cómo el régimen de precios de las energías renovables afecta el grado general de competencia en los mercados mayoristas de electricidad, enfocándose en particular en los efectos de poder de mercado de exponer las energías renovables a las fluctuaciones en los precios mayoristas en relación con pagarlas a precios fijos que tienen su correlato también en las ofertas de las empresas, incluso cuando se toman como dadas sus inversiones en capacidad. Las inversiones implican grandes costes iniciales de capital, pero una vez en su lugar, las energías renovables permiten producir electricidad a un costo marginal de casi cero, de ahí que, en mercados competitivos, las RES empujan la curva de costos de suministro "hacia la derecha", lo que lleva a precios de electricidad más bajos. Sin embargo, el poder de mercado puede contrarrestar este resultado ya que las empresas pueden comportarse estratégicamente para mitigar la reducción de precios. Con ello, se facilita comprender cómo el peso cada vez mayor de las energías renovables afecta la capacidad y los incentivos de las empresas de los sectores energéticos para ejercer poder de mercado en los mercados de electricidad. Este tema es crítico para el éxito de la transición energética, ya que, si los precios de la electricidad no bajan en relación con el precio de los combustibles fósiles, otros sectores carecerán de incentivos para confiar en la desfosilización como una forma de reducir sus propias emisiones.

A su vez, los resultados citados son atinentes con el trabajo de Bohland y Schwenenb (2022), donde analizan cómo las políticas para apoyar las tecnologías limpias cambian la competencia de precios y los resultados del mercado, presentado evidencia de los mercados eléctricos, donde los reguladores han implementado diferentes políticas para subsidiar la energía limpia. En su trabajo, sobre la base de un modelo de subasta de unidades múltiples, utilizando datos de subastas del mercado eléctrico español, muestran que los diseños de subsidios actualmente aplicados fomentan o atenúan la competencia. Así, mientras los subsidios a la producción basados en contratos reducen los márgenes comerciales de las

empresas, al contrario, los diseños basados en el mercado que subsidian la producción limpia a través de una prima regulatoria sobre el precio de mercado conducen a márgenes más altos. De esta forma, pueden concluir que la elección de diseño para los subsidios renovables afecta significativamente el comportamiento de precios de las empresas y los costes de las políticas para los consumidores.

A tenor de lo anterior, el argumento para ampliar estas tecnologías RES más temprano que tarde es que estamos llegando más rápido al futuro bajo en carbono y de bajo coste. Esto asegura que las centrales eléctricas que se construirán en los próximos años no sean plantas de combustibles fósiles sino renovables y así resulta factible poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero rápidamente. Y, además, presenta los efectos colaterales positivos: salva a las personas de la contaminación del aire y reduce los precios de la energía, lo que significa un aumento de los ingresos y una disminución de la pobreza.

En todo caso, si las demandas actuales de materiales y las cotizaciones de reciclaje continúan en un escenario de negocios como siempre (*business as usual*), la transición hacia una economía cero neta podría verse amenazada por la disponibilidad de ciertos productos básicos u otros aspectos subsidiarios como el almacenamiento (Haas et al., 2022) o la emergencia de nuevas tecnologías como los denominados motores térmicos basados en celdas termofotovoltaicas (LaPotin et al., 2022).

Este tema exige ser analizado (con mayor profundidad que en los límites de la presente exposición), en aras de evitar que la dependencia de los combustibles fósiles implique aceptar la dependencia de las materias primas “raras”, lo cual exigirá establecer las estrategias adecuadas que eviten los estrangulamientos mencionados, tales como:

- (1) inversiones en exploración geológica para aumentar las reservas y recursos actuales;
- (2) invertir en tecnologías verdes con menores requerimientos de materias primas críticas o capaces de obtener materias primas de fuentes no convencionales, es decir, tecnologías de extracción de litio de salmueras de lagos salados y agua de mar utilizando tecnología de tamiz de iones de litio;
- (3) invertir en tecnologías de reciclaje capaces de recuperar materiales críticos basados en procesos amigables con el medio ambiente;
- (4) una combinación de todos ellos mediante la definición de estrategias de eco-diseño que reduzcan el uso de materias primas críticas y además mejoren la recuperación del material al final de su vida. Esta última opción también evitaría que materias primas críticas acaben en vertederos, donde su recuperación resulta más complicada.

Por tanto, una estrategia adecuada debería capturar de forma holística y dinámica los impactos de las transiciones energéticas a gran escala en los flujos de recursos, lo que exige tener en consideración las peculiaridades particulares de los materiales y las especificaciones técnicas de los productos y procesos ni tampoco se deben olvidar los límites termodinámicos del reciclaje, los efectos de rebote en la demanda de materia prima causados por las mejoras en el reciclaje o que la sustitubilidad entre materiales puede disminuir el rendimiento del producto, aumentar el precio o ambos.

Tampoco, conviene obviar que si bien la disponibilidad de recursos secundarios del reciclaje al final de su vida útil tiene poco impacto en la disponibilidad de materiales durante la fase de crecimiento (en la actualidad), pero podría ser importante para mantener un sistema energético bajo en carbono en perspectivas de tiempo más largas. Además, el efecto de aprendizaje mejora precisamente el requerimiento de materiales. Así, con la plata con la que se fabricaba un panel hace unos años hoy se fabrican dos. O el cobalto que se requería para las mejores baterías, es factible que mañana dejará de necesitarse en las nuevas generaciones de baterías.

En todo caso, como dirección futura alternativa, no resultará extraño la búsqueda acelerada de tecnologías renovables emergentes que no dependan necesariamente de materiales escasos. Además, a tenor de la enseñanza de la invasión de Ucrania por Rusia, en la medida que tales recursos están fuertemente concentrados en solo un puñado de países que no

todos tienen los mismos valores e intereses que la Unión Europea (riesgo geopolítico), los formuladores de políticas de sistemas energéticos deben ser conscientes de la necesidad de desarrollar activamente una fuerte diplomacia climática que refuerce la autonomía estratégica y la resiliencia de la UE. Por su parte, las empresas quizás deberían incorporar políticas relacionadas con el desarrollo de ecosistemas en la cadena de suministros o ampliar los modelos de servitización y desmaterialización para acelerar significativamente la reducción de emisiones (Grubler et al., 2018).

4.2. Digitalización: oportunidades y amenazas

Como es conocido, cada vez más las tecnologías de la información y comunicación impregnan, y se mixturán, con todos los aspectos de la vida cotidiana, dando lugar a la denominada “digitalización” entendida, en términos no acordes con la Real Academia Española ²⁶, como la continua convergencia de lo real y el mundo virtual. Así, la digitalización es uno de los principales motores de alteridad que ha transformado la forma en que interactuamos con nuestro entorno social, político y económico y ha generado nuevas prácticas económicas, sociales y culturales. Resulta difícil saber cuántas “cosas” se despliegan digitalmente y dónde la tecnología inteligente y conectada se ha convertido en una parte integral de las empresas, los gobiernos y las comunidades (López-González, 2018, p. 12).

En la episteme actual está generalizado que la digitalización constituye la fuerza prístina impulsora de la innovación y la radical mudanza acontecida en la economía política en este inicio de Siglo XXI pues, tiene el potencial de transmutar radicalmente la ciencia, la sociedad o la economía donde, cada vez más, las instituciones son sustituidas por la negociación algorítmica. Esta ola continua de transformación tecnológica crea abundantes oportunidades, pero también considerables desafíos que deben superarse a lo largo del proceso de su implantación y desarrollo.

Hace más de dos décadas que el Dr. Castells-Oliván ya avisaba: “el proceso actual de transformación tecnológica se expande de forma exponencial por su capacidad para crear una interfaz entre los campos tecnológicos mediante un lenguaje digital común en el que la información se genera, se almacena, se recobra, se procesa y se transmite” (Castells Oliván, 1997, p. 56).

Cabe recordar que en los primeros años ochenta del siglo pasado, la compañía IBM había revolucionado el mercado de la informática doméstica con el primer “computador” (PC). No obstante, gracias a la “arquitectura abierta” (todos sus componentes eran fabricados por terceros), cualquiera podía construir un clon y competir con “The Big Blue”, del que sólo se reservaba en exclusividad absoluta la información que contenía la ROM BIOS (el chip con los códigos de arranque). Fue entonces cuando a IBM le surgieron competidores por doquier que practicando la ingeniería inversa obtuvieron sus clones que, luego, convirtieron en máquinas

²⁶ Lamentablemente nuestro Diccionario de la Real Academia Española (RAE) registra la palabra digitalización como «acción y efecto de digitalizar» y, a su vez, la palabra digitalizar como «1. registrar datos en forma digital y 2. convertir o codificar en números dígitos datos o informaciones de carácter continuo, como una imagen fotográfica, un documento o un libro». Por el contrario, cabe observar que el Diccionario Inglés de Oxford (OED) sí difiere explícitamente, dado el valor analítico fundamental que tal distinción conlleva, los términos “digitization” y “digitalización”. En el OED, la “digitization” hace referencia a “la acción o el proceso de “digitizing”: “la conversión de datos analógicos (ya sean imágenes, vídeo o texto) en forma digital”. “Digitalization”, por el contrario, se refiere a “la adopción o el aumento en el uso de la tecnología digital o el ordenador por una organización, la industria, el país, etc.”. Dos letras marcan una diferencia sustancial. La digitalización va más allá de la digitización, al aprovechar la tecnología de información digital para transformar por completo los procesos de un negocio o actividad: evaluar y reimaginar la forma en que se genera valor. Así, la digitización es una conversión de datos y procesos, la digitalización es una transformación, el proceso de pasar a un negocio o actividad digital. La digitalización, además de digitizar los datos existentes, abarca la capacidad de la tecnología digital para recopilar datos, establecer tendencias y tomar mejores decisiones. Así, por ejemplo, un documento se puede digitizar mientras que una fábrica se puede digitalizar.

no sólo transportables sino verdaderamente portátiles, guiados muchos de ellos por el conocido mantra “*Halt and Catch Fire*”: una máquina dos veces más rápida por la mitad de precio. Y con ello, el ganador se lo llevaba todo. Toda una declaración de intenciones, donde es fácil extrapolar la deriva que conlleva implícito tal comportamiento organizativo, capaz de producir continuamente a un “increíble” ritmo de desarrollo (destrucción creativa).

En efecto, la constatación de la embalada cadencia de progresión del poder de la digitalización amplía toda una serie de observaciones de tendencias, regularidades, normas, o leyes capaces de hacer predicciones en la nueva economía. Entre las leyes epónimas, similares a la Ley de Wright antes citada, que dan cuenta de esta pindia evolución, cabe destacar las tres siguientes:

1. La Ley de Moore: *“La capacidad de proceso de los circuitos integrados digitales (chip) se dobla cada 18 meses”*. Corolario: los sistemas basados en microprocesadores aumentan su potencia, y el precio para un nivel de potencia de cálculo dado se reduce a la mitad cada 18 meses.

Esta regularidad duplicativa está basada en una observación empírica hecha por Gordon Moore (antes de co-fundar Intel) fue publicada en un editorial en la revista *Electronics* de 19 de abril de 1965. Aún más, el propio Moore volvió a vaticinar en 2007 que su ley dejaría de cumplirse en 10 a 15 años a partir de entonces, pero que otras tecnologías (como podrían ser las capas de transistores tridimensionales, la computación neuromórfica o la computación cuántica) vendrán a reemplazar lo conocido, estableciendo implícitamente que otra formulación de esa observación tendrá que ser desarrollada. Pero, en todo caso, su observación sentó las bases del desarrollo de la humanidad durante los últimos 50 años, ya que gracias a la duplicación del número de transistores cada dos años, la humanidad ha sido capaz de empequeñecer cada vez más los circuitos integrados y, con ello, ensanchar el mundo.

2. La Ley de Gilder: *“La capacidad de las comunicaciones que poseemos como individuos, pero también como empresas o instituciones, se triplica cada doce meses”*.

Esta norma, también conocida como la “*Ley de la Banda Ancha*”, fue enunciada por George Gilder en 1994, cuando era director del Media Lab en Massachussets, trata de extrapolar a las telecomunicaciones las observaciones de Moore sobre la informática, al augurar que el ancho de banda (o tubería que determina la capacidad y velocidad de transmisión) se triplicaría en los próximos 20 años, a partir de 1997. En esta ley se involucra la potencia de las telecomunicaciones que nos permite enviar documentos, conversar en tiempo real o vernos en cámaras web, entre dos puntos del planeta a altas velocidades y a precios relativamente cada vez más baratos.

3. La Ley de Metcalfe: *“El valor de una red de comunicaciones es proporcional al cuadrado del número de nodos. Es decir, al crecer la red, el valor añadido de un nodo conectado a ella crece cuadráticamente, mientras el coste por nodo se mantiene o incluso se reduce”*.

El creador de la tecnología de la red de área local (LAN), Robert Metcalfe, propuso en 1973 la fórmula matemática $V = n(n - 1)$, donde n es el número de nodos de la red, que mostraba cómo el valor de la red aumenta con el cuadrado del número de nodos de la red (usuarios). Esta constatación también resulta fundamental para comprender el crecimiento exponencial aludido, dada la lógica de interconexión de todo sistema o conjunto de relaciones que utilizan estas nuevas tecnologías de la información, cuya configuración topológica, la red, se materializa en todo tipo de procesos y organizaciones mediante las tecnologías de las comunicaciones. Además, cuando las redes se difunden, necesariamente su crecimiento se hace exponencial, pues, los beneficios de participar en la red crecen exponencialmente, debido al incremento en el número de conexiones, mientras que los costes crecen de forma lineal. Ítem más, los costes de exclusión de la red aumentan con el crecimiento de la red debido al número decreciente de oportunidades de alcanzar otros elementos fuera de ésta, denotándose el alto potencial que la cantidad de usuarios de un servicio supone para darle valor al mismo. De hecho,

este principio es uno de los valores clave de desarrollos como el Web 3.0: el servicio mejora automáticamente mientras más personas lo utilizan. Los propios usuarios agregan valor.

Las leyes citadas son muy diferentes de las leyes que se aplican a la termodinámica o la mecánica clásica de Newton o de otras leyes de la ciencia, como la Ley de Ohm, que rige la tensión de una resistencia eléctrica, o la Ley de Boyle-Mariotte, que indica el volumen de un gas en función de la presión y la temperatura. Estas leyes sí ejercen de tales: se cumplen en cualquier momento y lugar, son universales. Sin embargo, las 3 leyes aludidas explican la evolución exponencial de las instalaciones informáticas y de comunicaciones hacia sistemas basados en multitud de elementos cada vez más inteligentes y potentes (Moore), con un aumento continuo del intercambio de información entre ellos (Gilder) y cada vez más interconectados (Metcalfe). Por tanto, más que leyes, constituyen simplemente afirmaciones empíricas, basadas en la observación del trabajo de los científicos y técnicos en la industria digital, aunque hasta la fecha se han ido cumpliendo sin tacha y, dada su facilidad para retroalimentarse mutuamente, sus efectos producen un vértigo que supera la imaginación y experiencia del más avezado experto.

Aun así, dada la posibilidad de convergencia de las mismas con la Ley de Wright citada en el epígrafe anterior, se abre una ventana de oportunidad enorme adicional en su aplicación a los servicios energéticos basados en RES entonces mencionados.

Además de su caracterización en base al crecimiento exponencial, la digitalización se trata de un proceso de transformación tecnológica con notables implicaciones económicas. La digitalización no se limita a los aspectos técnicos, sino que repercute en todos los ámbitos sociales y socioeconómicos, planteando la emergencia de un nuevo orden económico, que me he atrevido a denominar “Argocapitalismo” (López-González, 2020) ²⁷, entendido como toda la serie de cambios culturales, laborales y de tecnología profundos y coordinados que permiten nuevos modelos operativos basados en datos que transforman las operaciones, la dirección estratégica y la propuesta de valor meta-personalizada de una institución.

En el Argocapitalismo, los datos ²⁸, las auténticas células de la economía digital, son una forma de capital, de igual nivel que el capital económico o el financiero, en términos de generar nuevos productos y servicios digitales. De hecho, si bien en la actualidad se acepta que los algoritmos son uno de los principales motores de la vida económica y social, entonces resulta fácil convenir en que los datos son el combustible, la electricidad, que los hace funcionar. Por tanto, bajo la nueva lógica formal del capitalismo, el valor se encuentra en los datos, siendo la recopilación y circulación de datos el elemento central que lo caracteriza, la nueva ecuación que conlleva la transformación digital del sistema económico: Los datos son el capital. Entonces surge la pregunta: ¿cómo funciona la economía impulsada por datos propia del argocapitalismo? Una primera respuesta cabe circunscribirla básicamente a la

²⁷ El basamento etimológico del prefijo “argo-” como calificativo de este “nuevo capitalismo”, se apoya en un epónimo dual, pues, como en las monedas, cabe considerar dos caras o perspectivas: Por un lado, la cara, predictiva o anticipadora de comportamientos a través del manejo de datos, que está inspirada en el mito griego de Jasón y los argonautas que navegaron a la búsqueda del vellocino de oro en “la Argo”, la fabulosa nave pentecóntera cuya proa, construida con madera de Dodona, tenía el don del habla y de la profecía. Y, por otro, la cruz, panóptica o de vigilancia, vinculada a la extracción de datos, que se inspira en el mito griego de Argos Panoptes, “el que todo lo ve”, cuya fabula quedo retratada magistralmente por Velázquez en su magnífico lienzo “Mercurio y Argos” del Museo del Prado (<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/mercurio-y-argos/d15f630f-cc1c-42c4-80e6-14087dfcecb5>)

²⁸ En el diccionario de la RAE, se recogen 3 entradas de la palabra *dato* (del latín *datum* 'lo que se da'): (1) Información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho, (2) Documento, testimonio, fundamento y (3) Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora. También, se contemplan 2 entradas del verbo *datear*: (1) Dar alguna información o dato a alguien y (2) Entregar datos confidenciales para que puedan ser utilizados para obtener un beneficio personal.

gestión de dos tipos de datos principales: por un lado, datos masivos (*Big Data*) y, por otro, datos profundos (*Thick Data*) (Wang, 2013).

Entender los datos como una forma de capital propicia poder analizar mejor el significado, las prácticas y las implicaciones del régimen político económico derivado de la digitalización, esto es, la naturaleza y la dinámica del argocapitalismo. Así, en lugar de que la recolección de datos sea vista simplemente como una forma de producir materias primas que de alguna manera se convierten en valor monetario, la “dateación” se configura como un régimen político económico impulsado por la lógica de la acumulación y circulación perpetua de capital. Precisamente, aquí es donde radica una de las ideas centrales que inspiran a los argocapitalistas: sea cual sea el producto que se fabrique o servicio que se preste en la actualidad, conviene examinarlo como una proporción de átomos a bits. La cuestión que se plantean es sencilla: ¿Hay una manera de digitalizar la información que la cosa lleva y entregarla como un servicio a través de un teléfono inteligente o dispositivo conectado? Y así, los argocapitalistas, “fanáticos de los datos”, se enfocan con denuedo en “ver los datos que no estaban allí” e imaginar nuevas formas de capturarlos y usarlos. Este es el arte de la digitalización y la creación de datos (Figura 13).

Figura 13. Relaciones entre datos-información-conocimiento-percepción-sabiduría-impacto.

Fuente: <https://www.gapingvoid.com/content/uploads/2019/03/data-information-knowledge-insight-wisdom-impact.jpg>

De hecho, si hay algo que diferencia particularmente a los argocapitalistas es su apuesta por conocer a sus usuarios: Grabar cada acción, cada huella de la acción digital de los usuarios, junto con el análisis predictivos de datos, se presentan como el santo grial tecnológico que permitirá a los responsables de gestión pronosticar con precisión las demandas de los consumidores, mejorar la prestación de servicios al cliente, aumentar el valor del cliente y aumentar y liderar la cuota de participación de mercado. No obstante, si bien ese enfoque puede proporcionar imágenes asombrosamente detalladas de algunos aspectos de sus mercados, tales retratos están lejos de ser completos, ya que es posible predecir el próximo clic o la compra de un cliente, pero difícilmente ninguna cantidad de datos cuantitativos puede decir por qué hizo ese clic o compra. Sin tal información, las empresas no pueden cerrar la brecha de complejidad. En la prisa por reducir a los consumidores a cadenas de unos y ceros se puede perder de vista el factor humano.

Los consumidores son personas, después de todo, cuyo comportamiento a menudo pudiera calificarse de irracional. Por tanto, las empresas necesitan también datos profundos, necesitan saber cómo un producto o servicio encaja en la vida emocional de sus clientes. En esencia, todo negocio consiste en apostar por el comportamiento humano. Se trata de conocer lo que las personas hacen, pero también es oportuno estar al tanto de por qué lo hacen. ¿Qué servicio energético es más probable que se necesite o venda, qué precio está dispuesto a pagar un cliente? Las empresas que despuntan en hacer este tipo de “apuestas” tienden a progresar en el mercado mientras que la falta de conocimiento del cliente es asumida generalmente como uno de los mayores déficits en la gestión de la complejidad.

No es extraño que los responsables de gestión prioricen la obtención de conocimientos del cliente muy por encima de otras tareas relacionadas con la toma de decisiones y se enfoquen “fanáticamente” en la mejor creación y curación de contenido y empleen una panoplia de herramientas sofisticadas que manejan “*BaT Data*” para propiciar el mejor servicio personalizado que pueden brindar a sus clientes. Esta clara vocación de cliente encara su estrategia de producto hacia la personalización continua para ofrecer una experiencia diferencial.

Comprender las señales sociales y adaptarse a ellas es la forma en que las personas generan confianza, pero esto no resulta sencillo de llevar a cabo digitalmente o a escala. Para ello, se precisa de desarrollar sistemas que pueden agrupar y analizar datos estructurados y no estructurados, masivos y profundos, con algoritmos que pueden identificar patrones y tendencias de comportamiento del cliente y análisis para introducir esta información en un panel conveniente.

Así, resulta común la utilización de Sistemas de Inteligencia Artificial Conversacional (sistemas de recomendación basados en bots emocionales - humanos digitales ²⁹) que hiper-automatizan las aplicaciones de imagen y de voz para proporcionar una interacción similar a la humana entre la computadora y el ser humano y entre cuyos componentes se incluyen tecnologías ASR (Reconocimiento automatizado del habla) para escuchar, NLU (Comprensión del lenguaje natural) para la comprensión, DM (Gestión del diálogo) para estructurar respuestas y NLG (Generación de lenguaje natural) para ofrecer respuestas.

Estos actores no humanos son meros componentes de aprendizaje automático o aprendizaje profundo, pero, con poderosas capacidades algorítmicas para recopilar, interactúan y emplean datos de usuarios para encontrar y difundir historias utilizando capacidades predictivas avanzadas, aunque ocultas para el usuario, pues implementan correcciones y aprenden de las experiencias para ofrecer una mejor respuesta, automatizada, en interacciones futuras. En otras palabras, cuentan, crean y naturalizan historias, independientemente de su precisión fáctica, a tenor de los intereses de sus “propietarios”.

Precisamente las posibilidades que la automatización de narrativas plantea es una de las mayores amenazas que se cierne sobre la digitalización, dada la su facilidad de desarrollar estrategias de influencia automatizada (*dark nudges*, *sludges*) a través de la manipulación de conversaciones en línea. De hecho, la narración de historias se ha convertido en un asunto cada vez más digital gracias a los *bots* sociales (Ferrara et al., 2016) que cada vez son capaces de una amplia gama de funciones en línea, incluida la participación en conversaciones y la retransmisión de mensajes repetidamente y entre plataformas.

La economía somos personas y las personas somos conversaciones, historias y narraciones que guían pequeñas decisiones y prácticas cotidianas para alinearlas con su sentido narrativo. Tales historias y narraciones pueden influir, incluso cambiar, eventos, incluidas prácticas, creencias y materialidades, a través de procesos de construcción de sentido y creación de convicciones y deseos compartidos (Arlow, 1961), de ahí su interés para la

²⁹ Soul Machines unveils its first emotionally intelligent, lifelike avatar”.
<https://idealog.co.nz/tech/2017/02/soul-machines-unveils-its-first-emotionally-intelligent-lifelike-avatar>

investigación científica de la sostenibilidad (Brown, 2017; Frank, 2017; Luederitz et al., 2017; Paschen and Ison, 2014; Veland et al., 2018).

La automatización de la narración no es simplemente contar historias en una nueva plataforma, sino un desarrollo que afecta profundamente cómo y a quién contamos historias, así como quién (o qué) las cuenta. La digitalización ha creado un nuevo narrador, 'el narrador compartido', que cuenta historias utilizando varias formas de compartir en plataformas predominantemente sociales. De ahí la necesidad de que los estudiosos en sostenibilidad, al involucrarse más profundamente en la narración de historias, no solo podrían aprender a comprender mejor el miedo, la confusión y las percepciones erróneas asociadas con los extensos y abrumadores desafíos ambientales, sino también a utilizar el poder creativo de la narración de historias para crear caminos a seguir. Por tanto, comprometerse con las prácticas algorítmicas desde una perspectiva narrativa no es una cuestión de desafiar la difusión de información errónea, como el lavado verde antes mencionado, sino de considerar cómo las prácticas algorítmicas cuentan, crean y naturalizan historias, independientemente de su precisión fáctica.

Por si fuera poco, la mayor digitalización de los sistemas energéticos también aumenta la introducción de nuevas vulnerabilidades, pues, a medida que se recopilan datos valiosos, se crea la necesidad de reglas sobre cómo administrar estos datos de forma segura y resiliente. Surge entonces la necesidad de adecuación ante las ciberamenazas. Con la llegada de la digitalización en el sector eléctrico a la par que se está estimulando la creación de valor también se crean riesgos de seguridad cibernética.

4.3. Desfossilización digitalizada: hacia la energía inteligente

La transición energética viene de la mano de la integración colaborativa de la desfossilización y la digitalización. Dado que están inextricablemente vinculadas, la fuerza con la que se necesitan y mejoran simbióticamente es un potente atractor que incita a la industria energética a verse a sí misma experimentando una mudanza significativa en la forma en que opera y gestiona.

Como se trata de un sistema totalmente nuevo y emergente, desde la imaginación filosófica hasta la realización de la ingeniería, existen (y surgirán otros) muchos problemas científicos y técnicos que esperan ser resueltos (Cao et al., 2018; Y. Cheng et al., 2022; Guo et al., 2022; Kumar et al., 2021; Muhanji et al., 2019; Sun, 2019; Weng et al., 2018; Wu et al., 2021; Zhou et al., 2021). Con todo, en la literatura existe cierto consenso acerca de que los avances recientes, en términos de recursos informáticos disponibles, sistemas de software y redes de comunicación, han hecho posible integrar las TIC en prácticamente cualquier cosa, dando lugar al surgimiento de un nuevo paradigma conocido como Internet de Todo (IdT) que tiene como objetivo unir los mundos físico y digital mediante la utilización de tecnologías avanzadas de comunicación y TIC y realizar la interconexión de todo tipo de cosas, aportando una plataforma que permita que sensores y dispositivos se conecten sin problemas, proporcionando servicios inteligentes avanzados para humanos y así sentar las bases para la próxima revolución socio-industrial (la Sociedad 5.0 de Japón) al crear una red mundial de elementos interconectados y ubicuos que pueden intercambiar información y trabajar juntos en cualquier momento y en cualquier lugar, interactuando dentro de las aplicaciones de energía transactiva.

Tradicionalmente, la red eléctrica se componía de generación centralizada cuyo propósito principal era atender la demanda de los consumidores. Este paradigma centralizado forjó la forma en que se administra y opera la red eléctrica en la actualidad. Sin embargo, a medida que se agregan a la red más generaciones distribuidas renovables de energía solar y eólica, la energía ya no puede fluir en una sola dirección (desde la transmisión hasta el sistema de distribución). Además, los consumidores que tienen energía solar en la azotea deberían poder “devolver” su energía al sistema de transmisión de electricidad.

Trazando paralelismos con la industria de los medios y la revolución de Internet, es posible esperar que los clientes participen de manera diferente a como lo hacían antes. El papel de la red está evolucionando más allá del suministro de electricidad y convirtiéndose en una plataforma que también maximiza el valor de los recursos energéticos distribuidos. Los modelos de ingresos verán una porción menor de los ingresos derivados de los electrones generados centralmente, pero podrían compensarse con los ingresos de los nuevos servicios de distribución y venta al por menor. Los clientes individuales podrán seleccionar las tecnologías de su elección, conectarlas a la red y eventualmente realizar transacciones con otros recursos distribuidos y centralizados.

Este sistema eléctrico más inteligente, más descentralizado y aún más conectado podría aumentar la confiabilidad, la seguridad, la sostenibilidad ambiental, la utilización de activos y abrir nuevas oportunidades para servicios y negocios (ver Figura 14).

Figura 14. El futuro del sistema eléctrico
Fuente: World Economic Forum (2017, p. 5)

Por tanto, cabe esperar que cada vez más la red eléctrica se aleje de una estructura centralizada hacia un sistema caracterizado por la generación y el uso descentralizados con la necesidad de redes sólidas y resistentes para compensar la generación altamente fluctuante. Entre las razones de esto se encuentra la creciente generación de energía a partir de RES, así como su uso directo también dentro de las redes regionales y locales. Por tanto, a pesar de un suministro fluctuante en todos los sectores (electricidad, calor y movilidad), debe garantizarse un suministro de energía seguro, fiable y asequible. Para que esto tenga éxito, la digitalización tendrá un papel central en muchas áreas del sistema energético general. De hecho, las nuevas tecnologías para el almacenamiento y la distribución de energía, así como las tecnologías inteligentes de información y comunicación, son esenciales para una combinación energética óptima y segura y una operación resiliente. Además, en el futuro sistema energético, los flujos de energía ya no serán “calles de un solo sentido” y los datos deberán intercambiarse a gran escala. Esta es la única forma de identificar, por ejemplo, cuándo, dónde y en qué medida existen excedentes y demandas concretas.

Para realizar esto y poder simular, optimizar, diseñar, monitorear y operar de manera segura las futuras redes energéticas, la digitalización es un imperativo, un componente esencial en esta transformación verdaderamente disruptiva, facilitando un proceso de cambio complejo que no solo se centra en el cliente, sino que en realidad es impulsado por el cliente.

Por otro lado, ante el rápido crecimiento de la IdT, dada su ubicuidad y omnipresencia, inevitablemente se produce un alto consumo de energía de las baterías de muchos de los dispositivos que la conforman, los cuales a menudo requieren componentes con restricciones de energía que funcionan durante largos periodos sin intervención humana, una vez puestos en funcionamiento. Sin mecanismos eficientes de asignación de recursos y gestión de energía, estos dispositivos pronto podrían agotar sus baterías. Por tanto, como reducir el consumo de energía y encontrar nuevas formas de implementar comunicaciones ecológicas para las redes de la IdT formará parte de los desafíos críticos que tales desarrollos suscitaran. Así, tomando la eficiencia energética como parámetro de diseño clave, la implementación de tecnologías RES resulta un imperativo para poder reducir la energía consumida por miles de millones de dispositivos IdT que se comunican entre sí, y así poder aumentar la eficiencia en la utilización de recursos y garantizar los requisitos de prestación de servicio (QoS) robusta y segura.

La energía inteligente está preparando el escenario para clientes cada vez más comprometidos y activos que pueden beneficiarse de las tecnologías modernas y transformar el sistema energético en un mundo que limita el calentamiento global. Cada vez más, el cliente abandonará su rol de mero consumidor para convertirse plenamente en un prosumidor que combina la generación propia de energía con un consumo cada vez más eficiente y cada vez más inteligente. No se trata tanto de que el cambio se centre en el cliente como que el cliente sea el cambio mismo.

Los sistemas energéticos tradicionales poco a poco dejaron atrás la tarea ancestral de producir y entregar energía para asumir un rol más exigente como habilitadores para el cliente. En el nuevo ecosistema energético habrá que repensar la experiencia del cliente al objeto de propiciar que pueda participar de forma directa e individual en la transformación de la producción, el consumo y el intercambio, de ahí la importancia del cuidado a tener en cuenta con la influencia automatizada que pudiera tener lugar gracias a una digitalización escorada hacia los propietarios de las narraciones algorítmicas mencionadas en el epígrafe anterior.

Del lado de la producción, se trata de poder habilitar a los clientes con productos y servicios innovadores en instalación, optimización, gestión e integración de activos descentralizados. Por el lado del consumo del sistema energético, pronto se conectarán varios miles de millones de activos. La rápida caída de los costes de las tecnologías de borde de red está impulsando su adopción por parte de los clientes. Los medidores inteligentes, los dispositivos conectados y los sensores de la red aumentarán la eficiencia de la gestión de la red y, lo que es más importante, permitirán a los clientes tener información en tiempo real sobre el suministro y la demanda de energía en todo el sistema.

Para los consumidores, el despliegue de tecnologías RES les permitirá ocupar el centro del escenario del sistema eléctrico. Bajo las señales de precio precisas y el diseño de mercado correctos, los clientes podrán producir su propia electricidad, almacenarla y luego consumirla en un momento más barato o venderla de nuevo a la red. Se trata, por tanto, de un nuevo consumidor de energía habilitado digitalmente con los servicios y productos de las propias eléctricas. Los electrodomésticos inteligentes seguros y convenientes son solo uno de los muchos pasos para contribuir al desarrollo de Internet de las cosas. La producción y el consumo transformados por el cliente solo funcionarán si ambos están conectados. Y la conectividad es la puerta de entrada a la coparticipación del sistema energético, abriendo un enorme abanico de posibilidades, en línea con la transformación que impregna todo lo que toca la digitalización. Así, se facilita el tránsito de una era en la que los productos y servicios nos conectan y gestionan mejor nuestras cosas (música, dinero, correo electrónico, amigos) hacia una era en la que los productos y servicios (basándose en el comportamiento) están diseñados explícitamente para ayudarnos a lograr nuestras metas, tal como avizoró Sundar

Pichai, CEO de Google (el Jasón del argocapitalismo), al invitarnos a pensar que nos estamos moviendo de la era de la utilidad a la era de la potencialidad ³⁰.

¿Qué cambio es este? Supóngase el caso de una empresa energética, con un fuerte reconocimiento sinalgmático de su comportamiento comercial, además de ayudar a las personas a acceder a su electricidad podrá “ayudar” a sus clientes a comportarse de acuerdo con sus deseos, utilizando los servicios eléctricos de manera ética, responsable y sostenible a la par que eficiente y flexible, entre muchos otros. Todas estas “cosas” tienen que ver más con los comportamientos que las personas pueden hacer que solo con la utilidad del dinero. Se trata de aumentar la capacidad de las personas para actuar de la manera que saben que deberían hacerlo. Se trata de ayudarlos a ser lo mejor de sí mismos.

En definitiva, la energía inteligente activa poderosamente el potencial catalizador de la coparticipación de la desfosilización y la digitalización en el sistema energético, ya que al “participar a la vez con otro en algo” (RAE, *dixit*), ese otro puede ser entre personas, entre comunidades y entre regiones, extendiendo ampliamente el rol tradicional establecido de un operador de sistemas de distribución. Y respecto al algo, la energía, en un sistema energético global transformado por el cliente, pudiera dar lugar a una ampliación significativa entre diferentes casos de uso de energía. Así, la electricidad renovable se transferirá a otros sectores, como la calefacción y la movilidad, donde tradicionalmente solo se ha aplicado marginalmente.

En este sentido, coparticipar es exactamente de lo que trata el acoplamiento sectorial, por ejemplo, poder cargar los coches eléctricos y sustituir la ineficiente caldera de gasóleo por una moderna bomba de calor eléctrica. Además, el nuevo sistema de energía conectado como un todo se trata de una nueva red eléctrica con comunicación bidireccional, donde el intercambio implica modelos de colaboración entre pares (*peer-to-peer*) que conectan a los prosumidores con los consumidores, agrupando sistemas de almacenamiento distribuido y activos de generación en centrales eléctricas virtuales.

Surge así un nuevo reto, pues, al objeto de permitir estos tres niveles de intercambio se requiere una plataforma que proporcione a los clientes el intercambio físico eficiente y flexible de energía incluyendo la obligatoria seguridad de suministro. Y que al mismo tiempo incorpore datos y formas cada vez más no analógicas o físicas de intercambio, por ejemplo, en esquemas de transacciones que ofrece el desarrollo de la tecnología blockchain. Este lado de la plataforma gestionará y utilizará el creciente flujo de datos de los activos de generación física conectados, de los contadores inteligentes y de las aplicaciones de respuesta a la demanda en electricidad, calefacción y e-movilidad.

En definitiva, las unidades del sistema energético del futuro deberían proporcionar alguna fórmula de plataforma coparticipada e integrada a los clientes/prosumidores para permitirles actuar de forma autónoma e independiente en la producción, el consumo y el intercambio, allanando el camino hacia un sistema en el que los límites tradicionales entre productores, distribuidores y clientes se desdibujan, lo que incidirá seguramente en un aumento de la complejidad de la gobernanza del sistema.

³⁰ Sundar Pichai (Congreso de Desarrolladores de Google, 7 de mayo de 2019): *“Todo comenzó con nuestra misión de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil (con el lema “no ser malignos”). Y hoy, nuestra misión se siente tan relevante como siempre. Pero la forma en que lo abordamos está en constante evolución. Nos movemos de una compañía que te ayuda a encontrar respuestas a una compañía que te ayuda a lograr las cosas. Queremos que nuestros productos trabajen más duro para ti, en el contexto de tu trabajo, tu hogar y tu vida. Y todos comparten un único objetivo ser útiles, para poder estar contigo en momentos grandes y pequeños a lo largo del día. En resumen, nuestro objetivo es crear un Google más útil para todos. Al concentrarnos en estos atributos fundamentales, podemos empoderar a las personas y beneficiar a la sociedad en su conjunto”*, <https://www.youtube.com/watch?v=lyRPyRKH08M> (Nota. El paréntesis ha sido añadido)

5. Coda

Concluyo con el agradecimiento de haber contado con la generosidad de tan docta concurrencia y con el deseo de que esta disertación pudiera ser de algún interés, si cabe, al menos, como albor de una nueva agenda de investigación con innegable impacto socioeconómico o como un humilde intento de alentar la exploración de nuevas ventanas de oportunidad disruptiva donde la simbiosis de la desfosilización junto con la digitalización realmente puedan suponer el fin del principio de una posible solución para mitigar el calentamiento global.

La humanidad, ciega al proceso más profundo de cambio no parece reconocer que está al borde de una transformación existencial épica, debe asumir su responsabilidad ante el Antropoceno y el Calentamiento Global. Antes de que sea demasiado tarde, todos debemos ver el espacio de posibilidades alucinantes de la próxima década y sopesarlos sabiamente con sus riesgos catastróficos.

A medida que el potencial de estos avances llegue a la sociedad, las cosas a muchos nos van a parecer “*mágicas*” (Arthur C. Clarke, *dixit*). Ya se sabe, predecir qué dirección tomará todo no es fácil. ¿Cómo serán los próximos servicios energéticos? ¿La electricidad será gratis? Los predictores usualmente sobreestiman qué tan rápido sucederán las cosas y subestiman los impactos a largo plazo. Pero, el sentido de escala, con su frenética Reina Roja azuzando “*deprisa, más deprisa*”, sugiere que los cambios que se producirán en la mitad de este siglo serán tan inimaginables, pero más raudos y abruptos, que muchos de los mayores inventos acaecidos en toda la historia de la humanidad y esto no debe ni soslayarse ni exagerarse.

Si viajásemos en el tiempo, por ejemplo, a la época en que Herman Melville escribió la persecución de Moby Dick (1851) por Ahab, el capitán monomaniaco del barco ballenero *Pequod*, ¿qué tan sorprendidos estarían sus correligionarios de la ecúmene de Nantucket en Massachusetts con la multidimensionalidad de los usos actuales de la electricidad? Eso, solo lo podemos imaginar. Pero, en otro viaje temporal a simplemente una década atrás, los expertos de la industria energética se sorprenderían al escuchar cuánto han disminuido los costes de la energía renovable y cómo se ha cuadruplicado su despliegue. ¿Qué tan sorprendidos estaremos en 2030? Eso, depende de lo que hagamos hoy.

Con todo, y por primera vez en la historia, la humanidad desconoce cómo será el mundo en las dos próximas décadas. Y si bien es posible que el objetivo de las “Ciencias Económicas y Financieras” no sea predecir el futuro, a tenor de los principios fundacionales de la Escuela Humanista de Economía de Barcelona, liderada por el Dr. Gil Aluja, no cabe cejar en el empeño de “enseñar” lo que realmente significa ser humano en un mundo “vucanizado”, nada lineal, estable o gaussiano, guardando un respetuoso cuidado y reconocimiento amigable con el Medio Ambiente.

Me reitero, si no actuamos sobre el calentamiento global, más pronto que tarde, nuestra generación asistirá al funeral del Holoceno, por tanto, deberíamos hacer todo lo posible para evitar contribuir con más CO₂ al medio ambiente. Si obviamos esta advertencia, el privilegio de las grandes civilizaciones, soñar y dar forma al futuro, ya no será nuestro.

Vale.

REFERENCIAS

- Agencia Internacional de Energía. (2020). *The Oil and Gas Industry in Energy Transitions. World Energy Outlook Special Report*.
https://iea.blob.core.windows.net/assets/4315f4ed-5cb2-4264-b0ee-2054fd34c118/The_Oil_and_Gas_Industry_in_Energy_Transitions.pdf
- Agencia Internacional de Energías Renovables. (2021). *Renewable Power Generation Costs 2020*. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2020.pdf
- Agencia Internacional de Energías Renovables. (2022). *World Energy Transitions Outlook 2022*. www.irena.org
- Antilla, L. (2005). Climate of scepticism: US newspaper coverage of the science of climate change. *Global Environmental Change*, 15(4), 338–352.
<https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2005.08.003>
- Arlow, J. A. (1961). Ego Psychology and the Study of Mythology. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 9(3), 371–393.
<https://doi.org/10.1177/000306516100900301>
- Aronoff, K. (2021). *Overheated : how capitalism broke the planet—and how we fight back*. PublicAffairs.
- AVAAZ. (2021). *Meta-Denial: How Facebook Fails to Keep Up with the Evolving Tactics of Today's Climate Misinformers*.
https://avaazimages.avaaz.org/Climate_Briefing_PDF2.pdf
- Aykut, S. C., Comby, J. B., and Guillemot, H. (2012). Climate change controversies in French mass media 1990–2010. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2011.646395>, 13(2), 157–174. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2011.646395>
- Ayuso, J. (2019). *Incorporación de los riesgos climáticos por parte de las agencias de rating*. <https://www.spainsif.es/wp-content/uploads/2020/01/bde-riesgos-rating.pdf>
- Banerjee, N. (2015). *Exxon's Oil Industry Peers Knew About Climate Dangers in the 1970s, Too - Inside Climate News*. Inside Climate News.
<https://insideclimatenews.org/news/22122015/exxon-mobil-oil-industry-peers-knew-about-climate-change-dangers-1970s-american-petroleum-institute-api-shell-chevron-texaco/>
- Barker, T., Alexandri, E., Mercure, J. F., Ogawa, Y., and Pollitt, H. (2015). GDP and employment effects of policies to close the 2020 emissions gap.
<http://dx.doi.org/10.1080/14693062.2014.1003774>, 16(4), 393–414.
<https://doi.org/10.1080/14693062.2014.1003774>
- Barnett, W. P. (2008). The red queen among organizations: How competitiveness evolves. In *The Red Queen among Organizations: How Competitiveness Evolves*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.5860/choice.46-0392>
- Berger, M., Sonderegger, T., Alvarenga, R., Bach, V., Cimprich, A., Dewulf, J., Frischknecht, R., Guinée, J., Helbig, C., Huppertz, T., Jolliet, O., Motoshita, M., Northey, S., Peña, C. A., Rugani, B., Sahnoune, A., Schrijvers, D., Schulze, R., Sonnemann, G., ... Young, S. B. (2020). Mineral resources in life cycle impact assessment: part II – recommendations on application-dependent use of existing methods and on future method development needs. *International Journal of Life Cycle Assessment*, 25(4), 798–813.
<https://doi.org/10.1007/S11367-020-01737-5/FIGURES/2>
- Blake, J. (1999). Overcoming the 'value-action gap' in environmental policy: Tensions between national policy and local experience. *Local Environment*, 4(3), 257–278.
<https://doi.org/10.1080/13549839908725599>
- Boehm, S., Lebling, K., Levin, K., Fekete, H., Jaeger, J., Waite, R., Nilsson, A., Thwaites, J.,

- Wilson, R., Geiges, A., Schumer, C., Dennis, M., Ross, K., Castellanos, S., Shrestha, R., Singh, N., Weisse, M., Lazer, L., Jeffery, L., ... Galvin, M. (2021). State of Climate Action 2021: Systems Transformations Required to Limit Global Warming to 1.5°C. In *World Resources Institute*. World Resources Institute.
<https://doi.org/10.46830/WRIRPT.21.00048>
- Bohland, M., and Schwenen, S. (2022). Renewable support and strategic pricing in electricity markets. *International Journal of Industrial Organization*, 80, 102792.
<https://doi.org/10.1016/J.IJINDORG.2021.102792>
- Boussalis, C., and Coan, T. G. (2016). Text-mining the signals of climate change doubt. *Global Environmental Change*, 36, 89–100.
<https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2015.12.001>
- Boykoff, M. T., and Boykoff, J. M. (2004). Balance as bias: global warming and the US prestige press. *Global Environmental Change*, 14(2), 125–136.
<https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2003.10.001>
- British Petroleum. (2022). *bp Energy Outlook 2022*.
<https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2022.pdf>
- Brown, P. (2017). Narrative: An ontology, epistemology and methodology for pro-environmental psychology research. *Energy Research & Social Science*, 31, 215–222.
<https://doi.org/10.1016/J.ERSS.2017.06.006>
- Brüggemann, M., and Engesser, S. (2017). Beyond false balance: How interpretive journalism shapes media coverage of climate change. *Global Environmental Change*, 42, 58–67. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2016.11.004>
- Bulle, R. J. (2020). Denialism: organized opposition to climate change action in the United States. In D. Konisky (Ed.), *Handbook of Environmental Policy* (pp. 328–341). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14299.18723>
- Bulle, R. J. (2021). Networks of Opposition: A Structural Analysis of U.S. Climate Change Countermovement Coalitions 1989–2015. *Sociological Inquiry (Early View 2019)*, 91(3), 603–624. <https://doi.org/10.1111/SOIN.12333>
- Brynjolfsson, E., and McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W W Norton & Co.
- Calvo, G., and Valero, A. (2022). Strategic mineral resources: Availability and future estimations for the renewable energy sector. *Environmental Development*, 41, 100640.
<https://doi.org/10.1016/J.ENVDEV.2021.100640>
- Cao, Y., Li, Q., Tan, Y., Li, Y., Chen, Y., Shao, X., and Zou, Y. (2018). A comprehensive review of Energy Internet: basic concept, operation and planning methods, and research prospects. *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, 6(3), 399–411.
<https://doi.org/10.1007/s40565-017-0350-8>
- Carney, M. (2015). Breaking the Tragedy of the Horizon – climate change and financial stability. In *Speech, Bank of England*. <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2015/breaking-the-tragedy-of-the-horizon-climate-change-and-financial-stability.pdf>
- Castells Oliván, M. (1997). *La era de la información: economía, sociedad y cultura* (Vol. 1). Alianza . <https://revolucioncantonal.net.files.wordpress.com/2018/02/volumen-1-la-sociedad-red.pdf>
- Chenery, H. B. (1960). Patterns of Industrial Growth. *The American Economic Review*, 50(4), 624–654. <http://www.jstor.org/stable/1812463>
- Cheng, L., Abraham, J., Zhu, J., Trenberth, K. E., Fasullo, J., Boyer, T., Locarnini, R., Zhang, B., Yu, F., Wan, L., Chen, X., Song, X., Liu, Y., and Mann, M. E. (2020). Record-Setting

- Ocean Warmth Continued in 2019. *Advances in Atmospheric Sciences*, 37(2), 137–142. <https://doi.org/10.1007/s00376-020-9283-7>
- Cheng, Y., Peng, J., Liu, K., Jiang, F., Wu, Y., and Huang, Z. (2022). A distributed energy management scheme with the extended optimization horizon for Energy Internet. *Sustainable Energy, Grids and Networks*, 31, 100698. <https://doi.org/10.1016/J.SEGAN.2022.100698>
- Ciarli, T., and Savona, M. (2019). Modelling the Evolution of Economic Structure and Climate Change: A Review. *Ecological Economics*, 158, 51–64. <https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2018.12.008>
- Climate Action Tracker. (2019). *Warming Projections Global Update*. https://climateactiontracker.org/documents/698/CAT_2019-12-10_BriefingCOP25_WarmingProjectionsGlobalUpdate_Dec2019.pdf
- Cockett, R. (1995). *Thinking the unthinkable: think-tanks and the economic counter-revolution 1931-1983*. HarperCollins.
- Consoli, D., Marin, G., Marzucchi, A., and Vona, F. (2016). Do green jobs differ from non-green jobs in terms of skills and human capital? *Research Policy*, 45(5), 1046–1060. <https://doi.org/10.1016/J.RESPOL.2016.02.007>
- Council of European Energy Regulators -CEER-. (2021). *Status Review of Renewable Support Schemes in Europe for 2018 and 2019*. <https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/ffe624d4-8fbb-ff3b-7b4b-1f637f42070a>
- Cruz, S. M. (2017). The relationships of political ideology and party affiliation with environmental concern: A meta-analysis. *Journal of Environmental Psychology*, 53, 81–91. <https://doi.org/10.1016/J.JENVP.2017.06.010>
- D'Alessandro, S., Cieplinski, A., Distefano, T., and Dittmer, K. (2020). Feasible alternatives to green growth. *Nature Sustainability*, 3(4), 329–335. <https://doi.org/10.1038/s41893-020-0484-y>
- de La Tour, A., Glachant, M., and Ménière, Y. (2013). Predicting the costs of photovoltaic solar modules in 2020 using experience curve models. *Energy*, 62, 341–348. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2013.09.037>
- Doherty, T. A. S., Nagane, S., Kubicki, D. J., Jung, Y. K., Johnstone, D. N., Iqbal, A. N., Guo, D., Frohna, K., Danaie, M., Tennyson, E. M., Macpherson, S., Abfaltrer, A., Anaya, M., Chiang, Y. H., Crout, P., Ruggeri, F. S., Collins, S. M., Grey, C. P., Walsh, A., ... Stranks, S. D. (2021). Stabilized tilted-octahedra halide perovskites inhibit local formation of performance-limiting phases. *Science*, 374(6575), 1598–1605. https://doi.org/10.1126/SCIENCE.ABL4890/SUPPL_FILE/SCIENCE.ABL4890_SM.PDF
- Dunlap, R. E., and McCright, A. M. (2015). Challenging Climate Change: The Denial Countermovement. In R. E. Dunlap and R. J. Brulle (Eds.), *Climate Change and Society: Sociological Perspectives* (pp. 300–332). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/ACPROF:OSO/9780199356102.003.0010>
- Energy & Climate Intelligence Unit. (2021). *Taking stock: A global assessment of net zero targets*. <https://eci.net/analysis/reports/2021/taking-stock-assessment-net-zero-targets>
- Erohin, S. V., Churkin, V. D., Vnukova, N. G., Visotin, M. A., Kovaleva, E. A., Zhukov, V. V., Antipina, L. Y., Tomashevich, Y. V., Mikhlin, Y. L., Popov, M. Y., Churilov, G. N., Sorokin, P. B., and Fedorov, A. S. (2022). Insights into fullerene polymerization under the high pressure: The role of endohedral Sc dimer. *Carbon*, 189, 37–45. <https://doi.org/10.1016/J.CARBON.2021.12.040>
- European Climate Foundation. (2011). *Power Perspectives 2030 on the road to a decarbonised power sector*.

- https://www.roadmap2050.eu/attachments/files/PowerPerspectives2030_FullReport.pdf
- ExxonMobil. (n.d.). *Outlook for Energy*. Retrieved May 23, 2022, from <https://corporate.exxonmobil.com/Energy-and-innovation/Outlook-for-Energy>
- Fabra, N. (2021). The energy transition: An industrial economics perspective. *International Journal of Industrial Organization*, 79, 102734. <https://doi.org/10.1016/J.IJINDORG.2021.102734>
- Fabra, N., and Imelda. (2022). *Market Power and Price Exposure: Learning from Changes in Renewable Energy Regulation* *. http://nfabra.uc3m.es/wp-content/uploads/2022/03/2022_03_RES_Fabra_Imelda.pdf
- Fankhauser, S., and Jotzo, F. (2018). Economic growth and development with low-carbon energy. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 9(1), e495. <https://doi.org/10.1002/WCC.495>
- Farmer, J. D., and Lafond, F. (2016). How predictable is technological progress? *Research Policy*, 45(3), 647–665. <https://doi.org/10.1016/J.RESPOL.2015.11.001>
- Farrell, J. (2015). Network structure and influence of the climate change counter-movement. *Nature Climate Change* 2015 6:4, 6(4), 370–374. <https://doi.org/10.1038/nclimate2875>
- Ferrara, E., Varol, O., Davis, C., Menczer, F., and Flammini, A. (2016). The rise of social bots. *Communications of the ACM*, 59(7), 96–104. <https://doi.org/10.1145/2818717>
- Feygina, I., Jost, J. T., and Goldsmith, R. E. (2010). System justification, the denial of global warming, and the possibility of “system-sanctioned change.” *Personality and Social Psychology Bulletin*, 36(3), 326–338. <https://doi.org/10.1177/0146167209351435>
- Findlater, K. M., Donner, S. D., Satterfield, T., and Kandlikar, M. (2018). Integration anxiety: The cognitive isolation of climate change. *Global Environmental Change*, 50, 178–189. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2018.02.010>
- Fischer, F. (2019). Knowledge politics and post-truth in climate denial: on the social construction of alternative facts. <https://doi.org/10.1080/19460171.2019.1602067>, 13(2), 133–152. <https://doi.org/10.1080/19460171.2019.1602067>
- Fisher, J. C., and Pry, R. H. (1971). A simple substitution model of technological change. *Technological Forecasting and Social Change*, 3(C), 75–88. [https://doi.org/10.1016/S0040-1625\(71\)80005-7](https://doi.org/10.1016/S0040-1625(71)80005-7)
- Fragkos, P. (2020). Global Energy System Transformations to 1.5 °C: The Impact of Revised Intergovernmental Panel on Climate Change Carbon Budgets. *Energy Technology*, 8(9), 2000395. <https://doi.org/10.1002/ENTE.202000395>
- Fragkos, P., and Paroussos, L. (2018). Employment creation in EU related to renewables expansion. *Applied Energy*, 230, 935–945. <https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2018.09.032>
- Fraile Izquierdo, A. (2021). *Riesgos relacionados con el clima y medioambientales: una introducción a las expectativas supervisoras y al apetito de riesgo* (No. 34). https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sust
- Frank, A. K. (2017). What is the story with sustainability? A narrative analysis of diverse and contested understandings. *Journal of Environmental Studies and Sciences*, 7(2), 310–323. <https://doi.org/10.1007/S13412-016-0388-3/TABLES/2>
- Franta, B. (2018). Early oil industry knowledge of CO₂ and global warming. *Nature Climate Change* 2018 8:12, 8(12), 1024–1025. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0349-9>
- Franta, B. (2021). Early oil industry disinformation on global warming.

- <https://doi.org/10.1080/09644016.2020.1863703>, 30(4), 663–668.
<https://doi.org/10.1080/09644016.2020.1863703>
- Friedlingstein, P., Jones, M. W., O’Sullivan, M., Andrew, R. M., Hauck, J., Peters, G. P., Peters, W., Pongratz, J., Sitch, S., Le Quéré, C., DBakker, O. C. E., Canadell, J. G., Ciais, P., Jackson, R. B., Anthoni, P., Barbero, L., Bastos, A., Bastrikov, V., Becker, M., ... Zaehle, S. (2019). Global carbon budget 2019. *Earth System Science Data*, 11(4), 1783–1838. <https://doi.org/10.5194/ESSD-11-1783-2019>
- Frumhoff, P. C., Heede, R., and Oreskes, N. (2015). The climate responsibilities of industrial carbon producers. *Climatic Change*, 132(2), 157–171.
<https://doi.org/10.1007/S10584-015-1472-5/FIGURES/4>
- Gambhir, A., Green, F., and Pearson, P. G. (2018). *Towards a just and equitable low-carbon energy transition* (No. 21). <https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/grantham-institute/public/publications/briefing-papers/26.-Towards-a-just-and-equitable-low-carbon-energy-transition.pdf>
- Giarola, S., Mittal, S., Vielle, M., Perdana, S., Campagnolo, L., Delpiazzi, E., Bui, H., Kraavi, A. A., Kolpakov, A., Sognaes, I., Peters, G., Hawkes, A., Köberle, A. C., Grant, N., Gambhir, A., Nikas, A., Doukas, H., Moreno, J., and van de Ven, D. J. (2021). Challenges in the harmonisation of global integrated assessment models: A comprehensive methodology to reduce model response heterogeneity. *Science of The Total Environment*, 783, 146861. <https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2021.146861>
- Goldemberg, J., and Tadeo Prado, L. (2010). The “decarbonization” of the world’s energy matrix. *Energy Policy*, 38(7), 3274–3276.
<https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2010.03.040>
- Green, F., and Gambhir, A. (2020). Transitional assistance policies for just, equitable and smooth low-carbon transitions: who, what and how? *Climate Policy*, 20(8), 902–921.
<https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1657379>
- Grubler, A., Wilson, C., Bento, N., Boza-Kiss, B., Krey, V., McCollum, D. L., Rao, N. D., Riahi, K., Rogelj, J., De Stercke, S., Cullen, J., Frank, S., Fricko, O., Guo, F., Gidden, M., Havlík, P., Huppmann, D., Kiesewetter, G., Rafaj, P., ... Valin, H. (2018). A low energy demand scenario for meeting the 1.5 °C target and sustainable development goals without negative emission technologies. *Nature Energy* 2018 3:6, 3(6), 515–527.
<https://doi.org/10.1038/s41560-018-0172-6>
- Guivarch, C., Crassous, R., Sassi, O., and Hallegatte, S. (2011). The costs of climate policies in a second-best world with labour market imperfections. *Climate Policy*, 11(1), 768–788. <https://doi.org/10.3763/CPOL.2009.0012>
- Guo, M., Xia, M., and Chen, Q. (2022). A review of regional energy internet in smart city from the perspective of energy community. *Energy Reports*, 8, 161–182.
<https://doi.org/10.1016/J.EGYR.2021.11.286>
- Guzman, A. T. (2013). *Overheated : the human cost of climate change*. Oxford University Press.
- Haas, R., Kemfert, C., Auer, H., Ajanovic, A., Sayer, M., and Hiesl, A. (2022). On the economics of storage for electricity: Current state and future market design prospects. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment*, 11(3), e431.
<https://doi.org/10.1002/WENE.431>
- Haas, R., Nakicenovic, N., Ajanovic, A., Faber, T., Kranzl, L., Müller, A., and Resch, G. (2008). Towards sustainability of energy systems: A primer on how to apply the concept of energy services to identify necessary trends and policies. *Energy Policy*, 36(11), 4012–4021. <https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2008.06.028>
- Hagerman, S. M., and Satterfield, T. (2014). Agreed but not preferred: expert views on taboo options for biodiversity conservation, given climate change. *Ecological Applications*,

- 24(3), 548–559. <https://doi.org/10.1890/13-0400.1>
- Herrendorf, B., Rogerson, R., and Valentinyi, Á. (2014). Growth and Structural Transformation. In P. Aghion and S. Durlauf (Eds.), *Handbook of Economic Growth* (Vol. 2, pp. 855–941). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53540-5.00006-9>
- Hickel, J., and Kallis, G. (2020). Is Green Growth Possible? *New Political Economy*, 25(4), 469–486. <https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1598964>
- Hochachka, G. (2019). On matryoshkas and meaning-making: Understanding the plasticity of climate change. *Global Environmental Change*, 57, 101917. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2019.05.001>
- Hornsey, M. J., Harris, E. A., Bain, P. G., and Fielding, K. S. (2016). Meta-analyses of the determinants and outcomes of belief in climate change. *Nature Climate Change* 2016 6:6, 6(6), 622–626. <https://doi.org/10.1038/nclimate2943>
- Hornsey, M. J., Harris, E. A., and Fielding, K. S. (2018). Relationships among conspiratorial beliefs, conservatism and climate scepticism across nations. *Nature Climate Change* 2018 8:7, 8(7), 614–620. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0157-2>
- Huang, T., Liu, Z., and Zhao, T. (2022). Evolutionary Game Analysis of Responding to the EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism. *Energies* 2022, Vol. 15, Page 427, 15(2), 427. <https://doi.org/10.3390/EN15020427>
- Hulme, M. (2009). *Why We Disagree About Climate Change*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09780511841200>
- Institutye of Energy Economics. (2021). *IEEJ Outlook 2022 -Challenges toward carbon neutrality: Voyage in uncharted territory*. <https://eneken.iej.or.jp/data/10041.pdf>
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2018). *Global Warming of 1.5 °C*. <https://www.ipcc.ch/sr15/>
- International Energy Agency. (2020). *Energy Technology Perspectives 2020*. www.iea.org/t&c/
- International Energy Agency. (2021a). *The Role of Critical World Energy Outlook Special Report Minerals in Clean Energy Transitions*. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/ffd2a83b-8c30-4e9d-980a-52b6d9a86fdc/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf>
- International Energy Agency. (2021b). *World Energy Outlook 2021*. www.iea.org/weo
- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*. https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf
- Ives, M., Righetti, L., Schiele, J., De Meyer, K., Hubble-Rose, L., Teng, F., Kruitwagen, L., Tillmann-Morris, L., Wang, T., Way, R., and Hepburn, C. (2021). *A new perspective on decarbonising the global energy system*. <https://site.energychallenge.info/wp-content/uploads/2021/04/SSEE-New-perspective-report.pdf>
- Jakob, M., Lamb, W. F., Steckel, J. C., Flachsland, C., and Edenhofer, O. (2020). Understanding different perspectives on economic growth and climate policy. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 11(6), e677. <https://doi.org/10.1002/WCC.677>
- Jang, S. M., and Hart, P. S. (2015). Polarized frames on “climate change” and “global warming” across countries and states: Evidence from Twitter big data. *Global Environmental Change*, 32, 11–17. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2015.02.010>
- Jylhä, Kirsti M., and Akrami, N. (2015). Social dominance orientation and climate change denial: The role of dominance and system justification. *Personality and Individual Differences*, 86, 108–111. <https://doi.org/10.1016/J.PAID.2015.05.041>
- Jylhä, Kirsti Maria. (2016). *Ideological roots of climate change denial: Resistance to change*,

- acceptance of inequality, or both?* Acta Universitatis Upsaliensis UPPSALA.
<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-297879>
- Kahan, D. M., Jenkins-Smith, H., and Braman, D. (2010). Cultural cognition of scientific consensus. *Http://Dx.Doi.Org/10.1080/13669877.2010.511246*, 14(2), 147–174.
<https://doi.org/10.1080/13669877.2010.511246>
- Kallis, G. (2011). In defence of degrowth. *Ecological Economics*, 70(5), 873–880.
<https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2010.12.007>
- Kalt, G., Thunshirn, P., Krausmann, F., and Haberl, H. (2022). Material requirements of global electricity sector pathways to 2050 and associated greenhouse gas emissions. *Journal of Cleaner Production*, 358, 132014.
<https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2022.132014>
- Kavlak, G., McNERNEY, J., and Trancik, J. E. (2017). Evaluating the Causes of Cost Reduction in Photovoltaic Modules. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/SSRN.2891516>
- Keeling, C. D. (1960). The concentration and isotopic abundances of carbon dioxide in the atmosphere. *Tellus*, 12(2), 199–203.
https://scrippsco2.ucsd.edu/assets/publications/keeling_tellus_1960.pdf
- Keynes, J. M. (2012). A Tract on Monetary Reform. In Royal Economic Society (Ed.), *The Collected Writings of John Maynard Keynes* (Vol. 4). Royal Economic Society.
<https://doi.org/10.1017/UP09781139520638>
- Keyßer, L. T., and Lenzen, M. (2021). 1.5 °C degrowth scenarios suggest the need for new mitigation pathways. *Nature Communications*, 12(1), 2676.
<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22884-9>
- Krausmann, F., Wiedenhofer, D., and Haberl, H. (2020). Growing stocks of buildings, infrastructures and machinery as key challenge for compliance with climate targets. *Global Environmental Change*, 61, 102034.
<https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2020.102034>
- Kukkonen, A., Ylä-Anttila, T., Swarnakar, P., Broadbent, J., Lahsen, M., and Stoddart, M. C. J. (2018). International organizations, advocacy coalitions, and domestication of global norms: Debates on climate change in Canada, the US, Brazil, and India. *Environmental Science & Policy*, 81, 54–62. <https://doi.org/10.1016/J.ENVSCI.2017.12.008>
- Kumar, P., Nikolovski, S., and Dong, Z. Y. (2021). Internet of Energy Handbook. In *Internet of Energy Handbook*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003048343/INTERNET-ENERGY-HANDBOOK-PAWAN-KUMAR-SRETE-NIKOLOVSKI-DONG>
- Kuznets, S. (1966). *Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread*. Yale University Press.
- Lane, C. (2021). *How Much Electricity Does a Solar Panel Produce?*
<https://www.solarreviews.com/blog/how-much-electricity-does-a-solar-panel-produce>
- LaPotin, A., Schulte, K. L., Steiner, M. A., Buznitsky, K., Kelsall, C. C., Friedman, D. J., Tervo, E. J., France, R. M., Young, M. R., Rohskopf, A., Verma, S., Wang, E. N., and Henry, A. (2022). Thermophotovoltaic efficiency of 40%. *Nature* 2022 604:7905, 604(7905), 287–291. <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04473-y>
- Le Treut, G., Lefèvre, J., Lallana, F., and Bravo, G. (2021). The multi-level economic impacts of deep decarbonization strategies for the energy system. *Energy Policy*, 156, 112423.
<https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2021.112423>
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy. Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Lilien, D. M. (1982). Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment. *Journal of Political Economy*, 90(4), 777–793. <https://doi.org/10.1086/261088>

- Liu, C., Yang, Y., Rakstys, K., Mahata, A., Franckevicius, M., Mosconi, E., Skackauskaite, R., Ding, B., Brooks, K. G., Usiobo, O. J., Audinot, J. N., Kanda, H., Driukas, S., Kavaliauskaite, G., Gulbinas, V., Dessimoz, M., Getautis, V., De Angelis, F., Ding, Y., ... Nazeeruddin, M. K. (2021). Tuning structural isomers of phenylenediammonium to afford efficient and stable perovskite solar cells and modules. *Nature Communications* 2021 12:1, 12(1), 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-26754-2>
- Lopera, E., and Moreno, C. (2014). The uncertainties of climate change in Spanish daily newspapers: content analysis of press coverage from 2000 to 2010. *Journal of Science Communication*, 13(1), A02. <https://doi.org/10.22323/2.13010202>
- López-González, E. (2018). *Hic Sunt Leones: el futuro del dinero. De la digitalización a la tokenización de la economía*. Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. https://racef.es/archivos/discursos/247_18.pdf
- López-González, E. (2020). *El Argocapitalismo en la era del acercamiento digital* (Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (ed.)). www.racef.es
- Lowe, R. J., and Drummond, P. (2022). Solar, wind and logistic substitution in global energy supply to 2050 – Barriers and implications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 153. <https://doi.org/10.1016/J.RSER.2021.111720>
- Lu, C.-Y. (2021). *Surviving Democracy: Mitigating climate change in a neoliberalized world*. Routledge.
- Luederitz, C., Abson, D. J., Audet, R., and Lang, D. J. (2017). Many pathways toward sustainability: not conflict but co-learning between transition narratives. *Sustainability Science*, 12(3), 393–407. <https://doi.org/10.1007/S11625-016-0414-0/TABLES/1>
- Lynas, M. (2008). *Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet*. Harper Collins Publishers.
- Lynas, M. (2021). *Our Final Warning: Six Degrees of Climate Emergency*. Harper Collins Publishers.
- Macnaghten, P. (2020). Towards an anticipatory public engagement methodology: deliberative experiments in the assembly of possible worlds using focus groups. *Qualitative Research*, 21(1), 3–19. <https://doi.org/10.1177/1468794120919096>
- Marchetti, C., and Nakicenovic, N. (1979). *The Dynamics of Energy Systems and the Logistic Substitution Model*. International Institute for Applied Systems Analysis.
- Marin, G., and Mazzanti, M. (2019). *Structural Change and the Environment*. https://siecon3-607788.c.cdn77.org/sites/siecon.org/files/media_wysiwyg/104-marin-mazzanti.pdf
- Marisa Dispensa, J., and Brulle, R. J. (2003). Media's social construction of environmental issues: Focus on global warming – a comparative study. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 23(10), 74–105. <https://doi.org/10.1108/01443330310790327/FULL/PDF>
- Markkanen, S., and Anger-Kraavi, A. (2019). Social impacts of climate change mitigation policies and their implications for inequality. *Climate Policy*, 19(7), 827–844. https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1596873/SUPPL_FILE/TCPO_A_1596873_SM7847.DOCX
- Matsuyama, K. (2008). Structural Change. In S. N. Durlauf and L. E. Blume (Eds.), *The New Palgrave Dictionary of Economics* (pp. 1–6). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5_1775-2
- McCright, A. M., and Dunlap, R. E. (2000). Challenging Global Warming as a Social Problem: An Analysis of the Conservative Movement's Counter-claims. *Social Problems*, 47(4), 499–522. <https://doi.org/10.2307/3097132>
- McCright, A. M., and Dunlap, R. E. (2003). Defeating Kyoto: The Conservative Movement's Impact on U.S. Climate Change Policy. *Social Problems*, 50(3), 348–373. <https://doi.org/10.1525/SP.2003.50.3.348>

- McCright, A. M., and Dunlap, R. E. (2011). Cool dudes: The denial of climate change among conservative white males in the United States. *Global Environmental Change*, 21(4), 1163–1172. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2011.06.003>
- McKnight, D. (2010). A change in the climate? The journalism of opinion at News Corporation: *Journalism*, 11(6), 693–706. <https://doi.org/10.1177/1464884910379704>
- Mercure, J. F., Pollitt, H., Viñuales, J. E., Edwards, N. R., Holden, P. B., Chewpreecha, U., Salas, P., Sognaes, I., Lam, A., and Knobloch, F. (2018). Macroeconomic impact of stranded fossil fuel assets. *Nature Climate Change*, 8(7), 588–593. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0182-1>
- Mercure, J. F., Salas, P., Vercoulen, P., Semieniuk, G., Lam, A., Pollitt, H., Holden, P. B., Vakili, N., Chewpreecha, U., Edwards, N. R., and Viñuales, J. E. (2021). Reframing incentives for climate policy action. *Nature Energy* 2021 6:12, 6(12), 1133–1143. <https://doi.org/10.1038/s41560-021-00934-2>
- Milfont, T. L., Abrahamse, W., and MacDonald, E. A. (2021). Scepticism of anthropogenic climate change: Additional evidence for the role of system-justifying ideologies. *Personality and Individual Differences*, 168, 110237. <https://doi.org/10.1016/J.PAID.2020.110237>
- Millward-Hopkins, J., Steinberger, J. K., Rao, N. D., and Oswald, Y. (2020). Providing decent living with minimum energy: A global scenario. *Global Environmental Change*, 65, 102168. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2020.102168>
- Mörnsdorf, G. (2022). A simple fix for carbon leakage? Assessing the environmental effectiveness of the EU carbon border adjustment. *Energy Policy*, 161, 112596. <https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2021.112596>
- Muhanji, S. O., Flint, A. E., and Farid, A. M. (2019). *eloT: The development of the energy internet of things in energy infrastructure*. In *eloT: The Development of the Energy Internet of Things in Energy Infrastructure*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-10427-6>
- Naciones Unidas. (2016). *Convención Marco sobre el Cambio Climático. Decisión 1/CP.21 Aprobación del Acuerdo de París*. <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/spa/10a01s.pdf>
- Nagy, B., Farmer, J. D., Bui, Q. M., and Trancik, J. E. (2013). Statistical Basis for Predicting Technological Progress. *PLOS ONE*, 8(2), e52669. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0052669>
- Nieto, J., Carpintero, Ó., Miguel, L. J., and de Blas, I. (2020). Macroeconomic modelling under energy constraints: Global low carbon transition scenarios. *Energy Policy*, 137, 111090. <https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2019.111090>
- Norgaard, K. M. (2011). Living in Denial: Climate change, emotions, and everyday life. In *Living in Denial: Climate Change, Emotions, and Everyday Life*. MIT Press. <https://doi.org/10.2134/jeq2012.0004br>
- Norgaard, K. M. (2016). “We Don’t Really Want to Know”: Environmental Justice and Socially Organized Denial of Global Warming in Norway. *Organization & Environment*, 19(3), 347–370. <https://doi.org/10.1177/1086026606292571>
- Oil Change International. (2020). *Big Oil Reality Check. Assessing Oil and Gas Company Climate Plans*. <http://priceofoil.org/content/uploads/2020/09/OCI-Big-Oil-Reality-Check-vF.pdf>
- Organización Meteorológica Mundial (OMM). (2019). *Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2018*. OMM. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5789
- Organización Meteorológica Mundial (OMM). (2020). *Declaración de la OMM sobre el*

- estado del clima mundial en 2019. OMM.
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21704#.YotRtqhBzcs
- Organización Meteorológica Mundial (OMM). (2021). *Estado del clima mundial en 2020*. OMM. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10618
- Organización Meteorológica Mundial (OMM). (2022). *State of the Global Climate 2021*. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11178
- Otón, G., Lizundia-Loiola, J., Pettinari, M. L., and Chuvieco, E. (2021). Development of a consistent global long-term burned area product (1982–2018) based on AVHRR-LTDR data. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 103, 102473. <https://doi.org/10.1016/J.JAG.2021.102473>
- Otón, G., Ramo, R., Lizundia-Loiola, J., and Chuvieco, E. (2019). Global Detection of Long-Term (1982–2017) Burned Area with AVHRR-LTDR Data. *Remote Sensing 2019, Vol. 11, Page 2079, 11(18)*, 2079. <https://doi.org/10.3390/RS11182079>
- Pai, S., Emmerling, J., Drouet, L., Zerriffi, H., and Jewell, J. (2021). Meeting well-below 2°C target would increase energy sector jobs globally. *One Earth*, 4(7), 1026–1036. <https://doi.org/10.1016/J.ONEEAR.2021.06.005>
- Painter, J., and Ashe, T. (2012). Cross-national comparison of the presence of climate scepticism in the print media in six countries, 2007–10. *Environmental Research Letters*, 7(4), 044005. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/7/4/044005>
- Paroussos, L., Fragkos, P., Capros, P., and Fragkiadakis, K. (2015). Assessment of carbon leakage through the industry channel: The EU perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 90(PA), 204–219. <https://doi.org/10.1016/J.TECHFORE.2014.02.011>
- Paroussos, L., Mandel, A., Fragkiadakis, K., Fragkos, P., Hinkel, J., and Vrontisi, Z. (2019). Climate clubs and the macro-economic benefits of international cooperation on climate policy. *Nature Climate Change*, 9(7), 542–546. <https://doi.org/10.1038/s41558-019-0501-1>
- Parry, I., Black, S., and Vernon, N. (2021). *Still Not Getting Energy Prices Right: A Global and Country Update of Fossil Fuel Subsidies* (IFM Working Papers 2021/236). <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/09/23/Still-Not-Getting-Energy-Prices-Right-A-Global-and-Country-Update-of-Fossil-Fuel-Subsidies-466004>
- Paschen, J. A., and Ison, R. (2014). Narrative research in climate change adaptation—Exploring a complementary paradigm for research and governance. *Research Policy*, 43(6), 1083–1092. <https://doi.org/10.1016/J.RESPOL.2013.12.006>
- Pauliuk, S., and Müller, D. B. (2014). The role of in-use stocks in the social metabolism and in climate change mitigation. *Global Environmental Change*, 24(1), 132–142. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2013.11.006>
- Perrow, C., and Pulver, S. (2015). Organizations and Markets. In R. E. Dunlap and R. J. Brulle (Eds.), *Climate Change and Society: Sociological perspectives* (pp. 61–92). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/ACPROF:OSO/9780199356102.003.0003>
- Plumer, B. (2016). *Solar power is contagious. These maps show how it spreads.* - Vox. Vox. <https://www.vox.com/2016/5/4/11590396/solar-power-contagious-maps>
- Pollitt, H., Alexandri, E., Chewpreecha, U., and Klaassen, G. (2014). Macroeconomic analysis of the employment impacts of future EU climate policies. *Climate Policy*, 15(5), 604–625. <https://doi.org/10.1080/14693062.2014.953907>
- Programa Mundial de Alimentos. (2019). *El hambre y el cambio climático*. <https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp227967.pdf>
- Qi, S., Xu, Z., and Yang, Z. (2022). China’s carbon allowance allocation strategy under the EU carbon border adjustment mechanism: An integrated non-parametric cost frontier

- approach. *Science of The Total Environment*, 831, 154908.
<https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2022.154908>
- REN21. (2021). *Renewables 2021. Global Status Report*. https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf
- Rhomberg, M. (2016). Climate Change Communication in Austria. *Oxford Research Encyclopedia of Climate Science*.
<https://doi.org/10.1093/ACREFORE/9780190228620.013.449>
- Riahi, K., and Bertram, C. (2021). Long-term economic benefits of stabilizing warming without overshoot – the ENGAGE model intercomparison. *Research Square (Preprint)*.
<https://doi.org/10.21203/RS.3.RS-127847/V1>
- Riahi, K., van Vuuren, D. P., Kriegler, E., Edmonds, J., O’Neill, B. C., Fujimori, S., Bauer, N., Calvin, K., Dellink, R., Fricko, O., Lutz, W., Popp, A., Cuaresma, J. C., KC, S., Leimbach, M., Jiang, L., Kram, T., Rao, S., Emmerling, J., ... Tavoni, M. (2017). The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview. *Global Environmental Change*, 42, 153–168.
<https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2016.05.009>
- Ridley, M. (1993). *The Red Queen : sex and the evolution of human nature*. Penguin Books.
- Ripple, W. J., Wolf, C., Newsome, T. M., Barnard, P., and Moomaw, W. R. (2020). World Scientists’ Warning of a Climate Emergency. *BioScience*, 70(1), 8–12.
<https://doi.org/10.1093/BIOSCI/BIZ088>
- Roberts, D. (2018, November 11). Fossil fuel money crushed clean energy ballot initiatives across the country A carbon tax, limits on fracking, a renewable energy standard – all defeated. *Vox*. <https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/11/7/18069940/election-results-2018-energy-carbon-fracking-ballot-initiatives>
- Rogelj, J., Geden, O., Cowie, A., and Reisinger, A. (2021). Net-zero emissions targets are vague: three ways to fix. *Nature*, 591(7850), 365–368.
<https://doi.org/10.1038/d41586-021-00662-3>
- Rogelj, J., Shindell, D., Jiang, K., Fifita, S., Foster, P., Ginzburg, V., Handa, C., Kheshgi, H., Kobayashi, S., Kriegler, E., Mundaca, L., Séférian, R., and Vilariño, M. (2018). Mitigation pathways compatible with 1.5 °C in the context of sustainable development. In V. Masson-Delmott, P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P. R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (Eds.), *Global Warming of 1.5 °C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change*, (p. 93.174). IPCC/WMO.
- Saujot, M., Le Gallic, T., and Waisman, H. (2020). Lifestyle changes in mitigation pathways: policy and scientific insights. *Environmental Research Letters*, 16(1), 015005.
<https://doi.org/10.1088/1748-9326/ABD0A9>
- Savona, M., and Ciarli, T. (2019). Structural Changes and Sustainability. A Selected Review of the Empirical Evidence. *Ecological Economics*, 159, 244–260.
<https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2019.01.028>
- Schäfer, A. (2005). Structural change in energy use. *Energy Policy*, 33(4), 429–437.
<https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2003.09.002>
- Schuldt, J. P., Konrath, S. H., and Schwarz, N. (2011). “Global warming” or “climate change”? Whether the planet is warming depends on question wording. *Public Opinion Quarterly*, 75(1), 115–124. <https://doi.org/10.1093/POQ/NFQ073>
- Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. In *Harvard Economic*

Studies. Harvard University Press.

- Semieniuk, G., Campiglio, E., Mercure, J. F., Volz, U., and Edwards, N. R. (2021). Low-carbon transition risks for finance. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 12(1), e678. <https://doi.org/10.1002/WCC.678>
- Semieniuk, G., Taylor, L., Rezai, A., and Foley, D. K. (2021). Plausible energy demand patterns in a growing global economy with climate policy. *Nature Climate Change*, 11(4), 313–318. <https://doi.org/10.1038/s41558-020-00975-7>
- Serrenho, A. C., Warr, B., Sousa, T., Ayres, R. U., and Domingos, T. (2016). Structure and dynamics of useful work along the agriculture-industry-services transition: Portugal from 1856 to 2009. *Structural Change and Economic Dynamics*, 36, 1–21. <https://doi.org/10.1016/J.STRUECO.2015.10.004>
- Shehata, A., and Hopmann, D. N. (2012). Framing climate change. *Journalism Studies*, 13(2), 175–192. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2011.646396>
- Sonderegger, T., Berger, M., Alvarenga, R., Bach, V., Cimprich, A., Dewulf, J., Frischknecht, R., Guinée, J., Helbig, C., Huppertz, T., Jolliet, O., Motoshita, M., Northey, S., Rugani, B., Schrijvers, D., Schulze, R., Sonnemann, G., Valero, A., Weidema, B. P., and Young, S. B. (2020). Mineral resources in life cycle impact assessment—part I: a critical review of existing methods. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 25(4), 784–797. <https://doi.org/10.1007/s11367-020-01736-6>
- Stern, N. (2006). *Stern Review final report on the Economics of Climate Change*. https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20100407172811/https://www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm
- Stern, N. (2021). *A time for action on climate change and a time for change in economics*. <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/a-time-for-action-on-climate-change-and-a-time-for-change-in-economics/>
- Stoknes, P. E. (2014). Rethinking climate communications and the “psychological climate paradox.” *Energy Research & Social Science*, 1, 161–170. <https://doi.org/10.1016/J.ERSS.2014.03.007>
- Stoknes, P. E. (2015). *What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming. Toward a New Psychology of Climate Action* (Issue April 2015). Chelsea Green Publishing.
- Suldovsky, B. (2016). In science communication, why does the idea of the public deficit always return? Exploring key influences. *Public Understanding of Science*, 25(4), 415–426. <https://doi.org/10.1177/0963662516629750>
- Sun, Q. (2019). *Energy Internet and We-Energy*. Springer . <https://doi.org/10.1007/978-981-13-0523-8>
- Swiss Re Institute. (2021a). *The economics of climate change-no action not an option | PreventionWeb*. <https://www.preventionweb.net/publication/economics-climate-change-no-action-not-option>
- Swiss Re Institute. (2021b). *World economy set to lose up to 18% GDP from climate change if no action taken, reveals Swiss Re Institute’s stress-test analysis*. <https://www.swissre.com/media/press-release/nr-20210422-economics-of-climate-change-risks.html>
- Syrquin, M. (2010). Kuznets and Pasinetti on the study of structural transformation: Never the Twain shall meet? *Structural Change and Economic Dynamics*, 21(4), 248–257. <https://doi.org/10.1016/J.STRUECO.2010.08.002>
- Thornton, L., and Cabral, S. (2021). *More Corporate Climate Commitments Are Essential to Limiting the Effects of Global Warming*. <https://justcapital.com/news/more-corporate-climate-commitments-are-essential-to-limiting-the-effects-of-global-warming/>
- Timperley, J. (2021). Why fossil fuel subsidies are so hard to kill. Behind the struggle to stop

- governments propping up the coal, oil and gas industries. *Nature*, 598(7881), 403–405. <https://doi.org/10.1038/D41586-021-02847-2>
- Tol, R. S. J. (2009). The Economic Effects of Climate Change. *Journal of Economic Perspectives*, 23(2), 29–51. <https://doi.org/10.1257/JEP.23.2.29>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- van Beek, L., Hajer, M., Pelzer, P., van Vuuren, D., and Cassen, C. (2020). Anticipating futures through models: the rise of Integrated Assessment Modelling in the climate science-policy interface since 1970. *Global Environmental Change*, 65, 102191. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2020.102191>
- Van Valen, L. (1973). A New Evolutionary Law. In *Evolutionary Theory* (Vol. 1).
- Van Vuuren, D. P., Stehfest, E., Gernaat, D. E. H. J., Van Den Berg, M., Bijl, D. L., De Boer, H. S., Daioglou, V., Doelman, J. C., Edelenbosch, O. Y., Harmsen, M., Hof, A. F., and Van Sluisveld, M. A. E. (2018). Alternative pathways to the 1.5 °C target reduce the need for negative emission technologies. *Nature Climate Change* 2018 8:5, 8(5), 391–397. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0119-8>
- Veland, S., Scoville-Simonds, M., Gram-Hanssen, I., Schorre, A. K., El Khoury, A., Nordbø, M. J., Lynch, A. H., Hochachka, G., and Bjørkan, M. (2018). Narrative matters for sustainability: the transformative role of storytelling in realizing 1.5 °C futures. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 31, 41–47. <https://doi.org/10.1016/J.COSUST.2017.12.005>
- Villar, A., Krosnick, J. A., Villar, A., and Krosnick, J. A. (2011). Global warming vs. climate change, taxes vs. prices: Does word choice matter? *Climatic Change* 2010 105:1, 105(1), 1–12. <https://doi.org/10.1007/S10584-010-9882-X>
- Wang, T. (2013, May 13). Big Data Needs Thick Data . *Ethnography Matters*. <https://ethnographymatters.net/blog/2013/05/13/big-data-needs-thick-data/>
- Wapshott, N., and García Bertrán, A. (2013). *Keynes vs Hayek : el choque que definió la economía moderna / Nicholas Wapshott ; traducido por Ana García Bertrán*. Deusto.
- Way, R., Lafond, F., Lillo, F., Panchenko, V., and Farmer, J. D. (2019). Wright meets Markowitz: How standard portfolio theory changes when assets are technologies following experience curves. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 101, 211–238. <https://doi.org/10.1016/J.JEDC.2018.10.006>
- Weng, S., Gu, C., and Weng, Y. (2018). Energy internet technology: modeling, optimization and dispatch of integrated energy systems. *Frontiers in Energy* 2018 12:4, 12(4), 481–483. <https://doi.org/10.1007/S11708-018-0604-9>
- World Economic Forum. (2017). *The Future of Electricity. New Technologies Transforming the Grid Edge*. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Electricity_2017.pdf
- World Energy Council. (2020). *World Energy Scenarios 2019*. www.worldenergy.org
- World Energy Council. (2022). *World Energy Issues Monitor. La energía en el punto de mira: Logrando compromiso a través de la acción conjunta*. www.worldenergy.org
- World Wild Fund. (2011). *The Energy Report. 100% renewable energy by 2050*. https://files.worldwildlife.org/wwfmsprod/files/Publication/file/51ss8r9qav_The_Energy_Report.pdf
- Wright, T. P. (1936). Factors Affecting the Cost of Airplanes. *Journal of the Aeronautical Sciences*, 3(4), 122–128. <https://doi.org/10.2514/8.155>
- Wu, Y., Wu, Y., Guerrero, J. M., and Vasquez, J. C. (2021). A comprehensive overview of framework for developing sustainable energy internet: From things-based energy network to services-based management system. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 150, 111409. <https://doi.org/10.1016/J.RSER.2021.111409>

- Wullenkord, M. C. (2022). From denial of facts to rationalization and avoidance: Ideology, needs, and gender predict the spectrum of climate denial. *Personality and Individual Differences*, 193, 111616. <https://doi.org/10.1016/J.PAID.2022.111616>
- Zhang, S., Li, Z., Luo, K., He, J., Gao, Y., Soldatov, A. V., Benavides, V., Shi, K., Nie, A., Zhang, B., Hu, W., Ma, M., Liu, Y., Wen, B., Gao, G., Liu, B., Zhang, Y., Shu, Y., Yu, D., ... Tian, Y. (2022). Discovery of carbon-based strongest and hardest amorphous material. *National Science Review*, 9(1). <https://doi.org/10.1093/NSR/NWAB140>
- Zhao, Y., Heumueller, T., Zhang, J., Luo, J., Kasian, O., Langner, S., Kupfer, C., Liu, B., Zhong, Y., Elia, J., Osvet, A., Wu, J., Liu, C., Wan, Z., Jia, C., Li, N., Hauch, J., and Brabec, C. J. (2021). A bilayer conducting polymer structure for planar perovskite solar cells with over 1,400 hours operational stability at elevated temperatures. *Nature Energy* 2021 7:2, 7(2), 144–152. <https://doi.org/10.1038/s41560-021-00953-z>
- Zhong, J., and Pei, J. (2022). Beggar thy neighbor? On the competitiveness and welfare impacts of the EU's proposed carbon border adjustment mechanism. *Energy Policy*, 162, 112802. <https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2022.112802>
- Zhou, Z., Chang, Z., and Liao, H. (2021). *Green Internet of Things (IoT): Energy efficiency perspective*. Springer.